

Capítulo IV: Herramientas metodológicas para un análisis crítico

4.1. El tipo ideal weberiano: concepto y función

4.1.1. Justificación metodológica

¿Por qué el *tipo ideal* como herramienta metodológica? Primero, su carácter universal lo convierte en un instrumento que puede aplicarse a una variedad infinita de fenómenos: la religión, la justicia, la economía, etcétera. Segundo, la complejidad de la realidad requiere que dispongamos de herramientas que ayuden a su comprensión, para lo que resulta imprescindible establecer categorías, clarificar conceptos y efectuar comparaciones. No obstante, algunos podrían objetar que también existen otras herramientas que nos brindarían la misma ayuda en nuestra tarea. Sin embargo, lo que distingue al *tipo ideal* del resto de instrumentos metodológicos es su capacidad de construir un esquema conceptual de características puras que no se encuentran en la realidad.

Además, su enfoque en la comprensión y los significados más profundos que subyacen a las acciones sociales lo diferencian de otras herramientas más cuantitativas o descriptivas. No olvidemos que nuestra investigación pretende alcanzar una comprensión exhaustiva de los obstáculos, limitaciones y desafíos a los que se enfrenta la legislación penal española, y es precisamente aquí donde radica la fuerza del *tipo ideal* weberiano.

De igual modo, la profundidad analítica del *tipo ideal* ha sido ampliamente constatada a través de la obra weberiana¹, cualidad que podría aportar valiosas perspectivas al sistema legislativo penal español. Nos encontramos ante un ordenamiento que representa una realidad sofisticada y especialmente sensible -similar al mecanismo interno de un

¹ *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1904-1905); *El político y el científico* (1918), o su obra póstuma *Economía y sociedad*, por citar algunas de sus obras más representativas.

reloj suizo- donde toda intervención inadecuada puede generar significativas disfunciones en su operatividad.

El *tipo ideal*, además, presenta una versatilidad que facilita la integración de otras disciplinas científicas -sociología, criminología, psicología, entre otras-, permitiendo abordar aquellas carencias del proceso legislativo que tradicionalmente quedan ocultas cuando se analizan únicamente desde un prisma jurídico o dogmático. Esta aproximación holística constituye el eje central de la presente investigación.

“Max Weber tomó el término *idealtypus* de su colega alemán el historiador Georg Jellinek y dedicó una parte importante de su esfuerzo intelectual al concepto que desarrolló con ese nombre”². El filósofo noruego Lindbekk lamentaba que Weber no explicara claramente su método de los *tipos ideales*³. Adicionalmente, la comprensión de los *tipos ideales* se ha visto obstaculizada por la lectura fragmentada que la sociología contemporánea suele hacer de la obra de Weber. Con el fin de sortear esta dificultad, la elaboración sistemática de la metodología weberiana realizada por Julien Freund se ha consolidado como una referencia valiosa para numerosos especialistas, aun cuando convive con otras interpretaciones igualmente influyentes⁴.

² Fernando Sánchez de Puerta Trujillo, "Los tipos ideales en la práctica: Significados, construcciones, aplicaciones", *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, n.º 11 (enero de 2006): 15, <https://doi.org/10.5944/empiria.11.2006.1107>. Parece que Jellinek también fue el maestro de Max Weber; sin embargo, esto último debe tomarse con cautela.

³ Los tipos ideales de Weber se encuentran desarrollados a lo largo de su obra de forma dispersa. “Weber se dedicó a elaborar compulsivamente tipos ideales intentando cubrir las facetas económica, social, política, jurídica, religiosa y hasta musical de la realidad”. de Puerta Trujillo, "Los tipos ideales en la práctica: Significados, construcciones, aplicaciones", 14.

⁴ Aunque intérpretes como Wolfgang Schluchter, Fritz Ringer o Wilhelm Hennis han enriquecido la discusión metodológica, la exposición de Julien Freund sigue siendo la guía más sólida para comprender el tipo ideal. Freund unifica sin fisuras el plano epistemológico y el empírico, muestra con rigor la función heurística del concepto en el diagnóstico de la acción social y, sobre todo, lo hace con una claridad pedagógica que evita la fragmentación presente en otras lecturas. Por ello, nuestro trabajo se apoya de modo preferente en Freund, convencidos de que su síntesis ofrece el marco más coherente y operativo para desplegar la potencia analítica del proyecto weberiano.

Freund indica que Weber ha sido objeto de múltiples críticas⁵, especialmente muchos académicos han debatido y criticado su herramienta metodológica conocida con el nombre de *ideal-tipo*. Sin embargo, el hecho de que se haya dedicado tanto tiempo y esfuerzo en discutirla resalta, paradójicamente, su importancia en el estudio sociológico. Weber era consciente de las limitaciones de su teoría y animaba a sus críticos a reflexionar sobre sus propuestas. Sugería que, a menos que pudieran proponer una herramienta mejor que el *ideal-tipo*, deberían considerar su utilidad⁶.

Ya se ha indicado en apartados anteriores que el científico social no solo debe observar y describir la realidad, sino que también debe entenderla y explicarla. Para lograr este objetivo, es esencial emplear determinados conceptos, aunque estos representen inevitablemente simplificaciones de una realidad inagotable⁷. Esto es lo que ocurre cuando utilizamos un mapa para movernos como turistas por una ciudad desconocida. La ‘realidad’ de la ciudad está representada por todas sus calles, edificios, árboles, farolas y hasta el más recóndito de sus lugares. Es evidente que sería imposible conocer y experimentar cada una de estas zonas de manera absoluta. En este ejemplo, la ciudad representa la realidad infinita, mientras que el mapa nos ayuda a seleccionar y resaltar ciertas estructuras o elementos de la ciudad: el ayuntamiento, la calle principal, los monumentos importantes, las paradas de autobús, etcétera. De este modo, el mapa se constituye en el modelo conceptual o instrumento que emplearía el científico social para entender mejor la realidad. Ahora bien, el mapa no es la realidad, ni siquiera una copia

⁵Julien Freund, *Sociología de Max weber*, vol. 18, Historia, ciencia, sociedad, trad. Alberto Gil Novales, 2ª ed. (Barcelona: Ediciones Península, 1968), 64.

⁶ Freund, *Sociología de Max weber*, 65.

⁷ *Ibidem*, 39.

exacta de ella. El mapa solo es una simplificación de la realidad donde se resaltan ciertos aspectos importantes para nuestro propósito⁸. Esto es el *tipo ideal*⁹.

Con el ejemplo del mapa obtenemos una serie de conclusiones fundamentales sobre el tipo ideal: a) es una simplificación de la realidad, ya que solo resalta ciertos elementos del fenómeno a estudiar; b) no es una representación exacta de la realidad social; c) es una herramienta analítica que sirve para ayudarnos a explorar los fenómenos sociales complejos; d) facilita la comprensión de las estructuras y procesos sociales.

4.1.2. Naturaleza y elementos constitutivos del tipo ideal

Los *tipos ideales* son construcciones teóricas que ayudan a comprender la realidad, pero no son representaciones literales de ella¹⁰. Son modelos simplificados y exagerados de ciertos elementos de la realidad para analizar y comparar fenómenos, por lo tanto, no capturan completamente la complejidad de la realidad social en la que se centran. No obstante, Max Weber aconseja que a la hora de elegir entre ‘conceptos imprecisos’ y entre conceptos claros pero irreales (tipos ideales), siempre será preferible científicamente

⁸ Los propósitos también son múltiples y dependen del interés del investigador. Así, un economista seleccionaría aquellas cuestiones basadas en el consumo o producción de bienes, por ejemplo; pero un criminólogo estaría más interesado en la incidencia delictiva en determinadas zonas o barrios.

⁹ Max Weber, *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, ed. Joaquín Abellán García (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 143. “El tipo ideal se logra mediante la acentuación de uno o de varios aspectos y mediante la reunión de un montón de fenómenos individuales existentes que se ajusten a esos aspectos resaltados -que se ajusten de manera difusa o discontinua, aquí más, allá menos, o en algunos sitios nada- en una imagen mental coherente. En la realidad empírica no se puede encontrar esta imagen mental en toda su pureza conceptual; es una utopía, y el trabajo histórico tiene que comprobar en cada caso concreto lo cerca o lo lejos que está la realidad respecto a esa imagen ideal; comprobar, por tanto, hasta qué punto las relaciones económicas en una ciudad concreta se pueden calificar conceptualmente como «economía de la ciudad medieval»”.

¹⁰ Max Weber, *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, ed. Joaquín Abellán García (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 143.

optar por estos últimos¹¹ debido a su utilidad en la clasificación y análisis de fenómenos sociales¹².

Por ejemplo, imaginemos que pretendemos estudiar hasta qué punto la legislación penal de distintos países cede ante el *populismo punitivo*. Tenemos la opción A (concepto impreciso realista) y la opción B (*tipo ideal*, claro pero irreal). En la opción A se abordaría el tema tal y como aparece en los medios de comunicación y discursos políticos: ‘mano dura’ significa castigos más severos, leyes aprobadas tras un crimen mediático y seguridad inmediata. El problema es que la etiqueta es elástica. ¿Sigue siendo ‘populismo’ endurecer las penas al mismo tiempo que se refuerzan las garantías procesales? ¿Dónde trazamos la línea que separa una reforma técnica de una populista? Cada observador puede fijar la frontera en un lugar distinto. No es científico, según Weber, analizar el *populismo punitivo* simplemente acumulando percepciones privadas.

Ahora bien, siguiendo la opción B y recomendaciones de Max Weber, construimos un *tipo ideal* de populismo punitivo, definiéndolo con rasgos nítidos e hiperbólicos que no se dan en ningún ordenamiento real: su finalidad primordial es obtener réditos electorales; desatiende la evidencia empírica sobre eficacia disuasoria; recurre de forma sistemática a símbolos de severidad; descarta la proporcionalidad; y, emplea una retórica emocional y simplificadora para justificar su intervención. Esta figura extrema no existe en la realidad, pero cada reforma concreta puede evaluarse según su proximidad a estos rasgos¹³. El resultado es un criterio único, explícito y verificable que hace posible contrastar países sin depender de juicios intuitivos.

¹¹ Weber, La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social, 210-212.

¹² Max Weber, *Conceptos sociológicos fundamentales*, ed. Joaquín Abellán, 2ª ed. (Madrid: Alianza Editorial, 2014), 103-106.

¹³ Max Weber, *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, ed. Joaquín Abellán García (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 199.

Por lo tanto, para comprender la realidad es necesario enfocarse en los aspectos específicos de un fenómeno y compararlos con los de fenómenos similares. Esta necesidad de claridad ante tanta complejidad se consigue mediante los *tipos ideales*. Así, al comparar un marco teórico (*tipo ideal*) con la realidad o con otros fenómenos, el investigador puede identificar similitudes, diferencias o desviaciones. Esta comparación ayuda a comprender mejor la naturaleza del fenómeno en cuestión.

Una cuestión importante es la de entender que el término ‘ideal’ no hace referencia a algo positivo, perfecto o deseable. No es una aspiración o modelo que seguir¹⁴. Con el vocablo ‘ideal’ se hace referencia a algo ‘puro’ o ‘abstracto’ que no existe en la realidad¹⁵. La comprensión del concepto de *tipo ideal* en Max Weber requiere una distinción fundamental que a menudo se malinterpreta. Como Weber señala explícitamente¹⁶:

Weber llama a los conceptos de las ciencias culturales «tipos», aunque se trate precisamente no de tipos genéricos, sino de «tipos» individuales, y los califica de «ideales» para indicar que son construcciones mentales del investigador, sin que tengan que ver nada ni con la «perfección» ni con ningún principio organizador de la vida (un «ideal» al que se aspira).

Esta aclaración es crucial para comprender que el *tipo ideal* weberiano no constituye un modelo normativo ni un objetivo a alcanzar, sino una herramienta analítica para la comprensión de la realidad social. El tipo ideal, según Weber, es “una creación intelectual

¹⁴ El concepto de *neutralidad valorativa* o axiológica es otro concepto fundamental en el método epistemológico de Weber. Así, la combinación de *verstehen* (interpretación subjetiva) con la objetividad de la ciencia social (neutralidad axiológica) forma la base del enfoque epistemológico de Weber. El *verstehen* debe estar matizado por la objetividad, la lógica y el razonamiento riguroso.

¹⁵ Weber, *Conceptos sociológicos fundamentales*, 104. “La sociología debe concebir tipos <<puros>> (<<ideales>>) de estructuras mentales que contengan una <<coherencia lógica>> lo más completa posible, precisamente porque no se dan en la realidad en esta forma pura, como tampoco se da en la realidad una reacción física calculada bajo la hipótesis de un espacio absolutamente vacío. La casuística sociológica solo es posible desde el tipo puro (<<ideal>>)”.

¹⁶ Joaquín Abellán García, "Estudio Preliminar", en *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, de Max Weber (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 28.

que se hace con el objetivo de conocer la realidad. Se trata, por tanto, de una construcción mental pura, ideal, que como tal no se encuentra en la propia realidad”¹⁷. Esta naturaleza metodológica contrasta marcadamente con los modelos normativos como las constituciones nacionales o códigos éticos, que sí representan ideales a los que una sociedad aspira y que funcionan como principios organizadores de la vida social.

Ahora bien, como investigadores nos hemos topado con una tensión lingüística y valorativa en la denominación de ‘irracionalidad legislativa’. Así, al abordar el estudio de la legislación penal contemporánea hemos descubierto un inconveniente inherente al lenguaje académico. El término ‘irracionalidad legislativa’ o ‘legislación irracional’, ampliamente utilizado en la literatura científica, presenta una carga valorativa innegable. Autores como José Luis Díez Ripollés y Manuel Atienza han utilizado la expresión “irracionalidad legislativa” como un paraguas que engloba fenómenos como el *populismo punitivo*, el *expansionismo penal* y la influencia de los medios de comunicación en la creación de *pánicos morales*.

Esta denominación presenta un desafío metodológico: por un lado, el término ‘irracional’ implica un juicio de valor negativo; por otro, es el concepto establecido en el campo académico para referirse a estos fenómenos. Reconocemos explícitamente esta tensión y optamos por mantener la terminología por dos razones principales. Primero, permite el diálogo con la literatura existente y facilita la comprensión dentro del campo de estudio. Segundo, al construir un *tipo ideal* weberiano de ‘irracionalidad legislativa’, no estamos emitiendo un juicio normativo, sino utilizando una herramienta metodológica para comprender mejor este fenómeno complejo.

Es fundamental aclarar que nuestro uso del *tipo ideal* de ‘irracionalidad legislativa penal’ se mantiene en el plano analítico-descriptivo que Weber estableció. Como él mismo indicó, los *tipos ideales* “tienen como función medir o comparar con ellos la

¹⁷Abellán García, "Estudio Preliminar", 30.

realidad en la búsqueda del significado cultural de ésta”¹⁸, no establecer modelos normativos o prescriptivos. Esta distinción metodológica nos permite estudiar el fenómeno sin asumir que su opuesto -una legislación plenamente racional- sea necesariamente el ideal al que haya que aspirar. Weber nos libera de esta dicotomía simplista al permitirnos estudiar los fenómenos sociales sin estar obligados a posicionarnos normativamente.

Una vez establecido que el *tipo ideal* no es un modelo normativo, podemos comprender mejor su verdadera naturaleza metodológica. El *tipo ideal* funciona precisamente mediante la exageración deliberada de ciertos rasgos característicos, alejándose de cualquier pretensión de descripción realista o prescripción normativa. Sin embargo, resulta imprescindible abrazar la centralidad de las nociones ‘realzar’ y ‘exagerar’ si queremos captar plenamente el significado del *tipo ideal* propuesto por Weber. Consideremos el personaje de Harpagón en la obra *El avaro* de Molière. Harpagón es la exageración del rasgo de avaricia, por lo que no representa a todas las personas avaras en el mundo real, -tampoco es la representación del avaro promedio¹⁹-, sino una versión extremadamente acentuada de la avaricia, donde otros rasgos se minimizan para destacar este particular. Por lo tanto, Harpagón como *tipo ideal* es una exageración del avaro, elevando ciertos rasgos al extremo para ilustrar de manera clara y dramática la naturaleza de la avaricia²⁰.

¹⁸ Joaquín Abellán García, "Estudio Preliminar", en *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, de Max Weber (Madrid: Alianza Editorial, 2009), 30.

¹⁹ Joaquín Abellán García, "Estudio Preliminar", en *La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, de Max Weber, 33. “El tipo ideal, por el contrario, a diferencia del concepto genérico, tiene que ver con el conocimiento del significado cultural de un fenómeno individual con la finalidad de servir para comparar o medir con él un fenómeno real”. En este sentido, el *tipo ideal* no busca lo común sino lo característico y significativo culturalmente. “Pero lo que diferencia a un simple concepto genérico de un tipo ideal es que, en la construcción típico-ideal, el concepto adquiere una nueva función: no subsume simplemente la realidad en un género más amplio, sino que reclama una comparación entre él y el fenómeno histórico”. Abellán García, "Estudio Preliminar", 35.

²⁰ “Harpagón no es el avaro medio; gracias a un procedimiento de exageración y ampliación, Molière le dio el significado de una individualidad característica: es una especie de avaro ideal”. Freund, *Sociología de Max Weber*, 58.

Harpagón no es un estereotipo, ni siquiera una caricatura, Harpagón es un *tipo ideal*. Un estereotipo es una construcción simplificada de la realidad, a menudo injusta y basada en prejuicios. Por su parte, una caricatura es una distorsión humorística o grotesca de ciertos rasgos. Por lo tanto, el *tipo ideal*, aun siendo una abstracción, busca comprender la realidad, -una parte concreta de ella-, de una manera completa y profunda, basándose en el análisis riguroso de la misma.

Resumiendo todo lo expuesto hasta este punto, podemos dejar claro que el *tipo ideal* no constituye ni un modelo de perfección al que debemos aspirar, ni tampoco un estereotipo o caricatura de la realidad. Tan solo es una referencia, un punto de anclaje contra el cual podemos comparar y entender los fenómenos sociales reales, señalando las desviaciones de esa idealidad, es decir, ayudando a determinar cómo un caso real se aproxima o desvía de la versión *pura*²¹. Por consiguiente, el *tipo ideal* sirve de instrumento de medida, pero no en el sentido de medir algo físicamente, sino en términos de comparar la realidad con esta construcción teórica para entender mejor el fenómeno que se está estudiando²².

Max Weber recurrió al *tipo ideal* precisamente para aislar con nitidez rasgos causales dentro de formaciones históricas extremadamente complejas: la relación entre la ética protestante y la mentalidad capitalista. Weber no describe todo el protestantismo ni todo el capitalismo; selecciona un punto de cruce -la disciplina ascética protestante y la racionalización económica- y exagera sus conexiones hasta construir un modelo ‘puro’. Ese modelo le permite mostrar una afinidad electiva entre dos procesos: la idea del ‘llamamiento’ (*Beruf*) y la racionalidad sistemática del cálculo capitalista (método contable, el rechazo al gasto suntuario, etcétera)²³.

²¹ Freund, *Sociología de Max weber*, 63.

²² *Ibidem*, 63.

²³ Joaquín Abellán, "Estudio Preliminar", en Max Weber. Conceptos sociológicos fundamentales, 2a ed. (Madrid: Alianza Editorial S. A., 2014), 42-46.

En conclusión, resulta pertinente señalar que la construcción de un *tipo ideal* sobre la *irracionalidad de la legislación penal española* implicaría la recolección minuciosa de datos de diferente índole. De Puerta Trujillo propone cuatro maneras de construir *tipos ideales* que pueden ayudarnos en esta tarea²⁴: 1) Seleccionar una parcela de la realidad social; 2) revisión amplia de casos empíricos; 3) razonamiento dialéctico de un concepto y, 4) proyectar un concepto hacia el futuro.

En nuestra investigación nos hemos inclinado por la tercera vía. La tercera vía se basa en afinar un concepto mediante la confrontación crítica de las distintas definiciones que circulan en la literatura (tesis-antítesis-síntesis), realzando sus rasgos lógicamente esenciales y dejando en un segundo plano los datos empíricos, que solo se emplean luego para poner a prueba la herramienta construida. Así, primero reunimos y contrastamos las posiciones doctrinales (punitivismo simbólico, expansionismo, teatralización mediática, déficit de evidencia, derecho penal del enemigo etc.); después, mediante esa dialéctica, depuramos un esquema conceptual que acentúa tres rasgos estructurales -sacralización del castigo, teatralidad de la respuesta y desprecio por la eficacia-; finalmente, aplicamos ese modelo a casos concretos (ley penal sobre drogas, violencia de género, prisión permanente revisable) para medir la distancia entre el *ideal-tipo* y la realidad. En consecuencia, la herramienta nació de un proceso dialéctico de depuración teórica, no de una selección inicial de datos ni de la proyección de escenarios futuros.

²⁴ de Puerta Trujillo, "Los tipos ideales en la práctica: Significados, construcciones, aplicaciones", 20-21.

4.2. El *tipo ideal* de la irracionalidad legislativa penal: sacralización y teatralidad del castigo

4.2.1. Introducción

Siguiendo la metodología weberiana, este trabajo propone la construcción de un *tipo ideal* que no pretende describir la realidad tal cual es, sino resaltar ciertos rasgos fundamentales de la *irracionalidad legislativa* en el ámbito penal español. Conforme a la perspectiva de Max Weber, el *tipo ideal* funciona como un arquetipo analítico que exagera elementos clave del fenómeno para poner en evidencia su lógica profunda. Así, no se trata de un modelo a imitar -insistimos en esta idea porque existe bastante confusión incluso en el ámbito académico-, sino de un constructo conceptual que nos permite comprender mejor por qué algunas medidas punitivas -en apariencia irracionales- persisten y se legitiman.

Nuestra investigación adopta la vía 3 de De Puerta Trujillo (razonamiento dialéctico de un concepto), un enfoque metodológico que desarrollamos en dos fases distintas pero complementarias. En la primera fase, realizamos una confrontación sistemática de la literatura existente sobre *irracionalidad legislativa penal*. Este análisis crítico nos permitió destilar el concepto hasta identificar sus dos componentes esenciales: la sacralización del castigo y la teatralidad simbólica. Estos pilares forman la estructura fundamental de nuestro *tipo ideal*.

En la segunda fase, aplicamos este arquetipo conceptual a tres políticas penales paradigmáticas: la figura de la *prisión permanente revisable* -introducida con la reforma del Código Penal del año 2015-, la legislación penal sobre drogas y la ley de violencia de género. Para cada caso, medimos la distancia entre la realidad empírica y el *tipo ideal*, lo que nos permitió evaluar el grado de irracionalidad presente en cada política.

Este proceso confirma la potencia analítica de la vía dialéctica. El concepto no solo se refina teóricamente, sino que demuestra su capacidad explicativa al revelar cómo fenómenos aparentemente diversos comparten una misma lógica de irracionalidad legislativa. La metodología nos ofrece así una herramienta robusta para comprender las dinámicas profundas de la política criminal contemporánea.

Nuestro *tipo ideal* se articula, por tanto, en torno a dos pilares que configuran la dimensión simbólica y emocional de la producción legislativa penal:

- A) *La sacralización del castigo*, que otorga a la pena un carácter casi incontestable y moralmente obligado. Estamos ante una *acción con arreglo a valores*, según Weber. Se actúa ‘porque es lo correcto’, con independencia de su eficacia empírica. Es la misma lógica que Weber vio en la ética ascética protestante: la conducta económica se vuelve un fin moral en sí misma.
- B) *La teatralidad o racionalidad simbólica*, a través de la cual el legislador y otros agentes institucionales promueven reformas con un fuerte impacto mediático, más orientadas a calmar la ansiedad social que a reducir la criminalidad. Estamos ante una puesta en escena similar a la del líder carismático que moviliza a sus seguidores. Es lo que Weber denominó *acción afectiva*, amplificada hoy a través de los medios de comunicación de masas, generando *pánicos morales* que exigen respuestas inmediatas y severas.

Al ensamblar ambos impulsos, la legislación penal se aleja de la *racionalidad con arreglo a fines*, -propia del derecho moderno- y se desliza a lo que Weber llama *racionalidad sustantiva* e incluso *irracionalidad material*²⁵: el contenido de la norma

queda gobernado por valores absolutos y pasiones sociales más que por pruebas o coherencia sistémica. Este encaje categorial refuerza la legitimidad heurística de nuestro *tipo ideal*: muestra que la irracionalidad punitiva no es un mero exceso coyuntural, sino un desplazamiento estructural entre dos modos de racionalidad jurídica que Weber ya identificó.

Del mismo modo que, en la crítica weberiana, el cálculo perfecto del capital descansa en la subordinación del obrero²⁶, la eficacia formal de la respuesta penal frente a la violencia de género se sostiene sobre un automatismo que presume la veracidad inmediata del testimonio femenino y activa la detención cautelar del varón sin contraste probatorio inicial. Ante una denuncia por insultos o amenazas -por ejemplo, un comentario denigrante como “eres una zorra”-, el protocolo policial impone de forma casi mecánica la privación de libertad del presunto agresor, quien permanece en el calabozo hasta ser puesto a disposición judicial. Esta actuación, presentada como una medida preventiva necesaria, alcanza su eficacia operativa al coste de sacrificar garantías sustantivas

²⁵ Max Weber, *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, trad. José Medina Echevarría et al., 2a ed. (México D. F: Fondo de Cultura Económica, 1964), 64-66. Max Weber distingue dos formas fundamentales de racionalidad en la acción económica y jurídica: *la racionalidad formal y la racionalidad material o sustantiva*.

La *racionalidad formal* se refiere a aquellas decisiones que se guían por un cálculo técnico y eficiente de medios para alcanzar ciertos fines. Lo importante aquí no es el contenido del fin, sino la coherencia y previsibilidad del procedimiento. Este tipo de racionalidad es el que domina en los sistemas burocráticos modernos y en el derecho positivo, donde lo relevante es la coherencia interna del sistema normativo, no los valores que lo inspiran.

En cambio, la *racionalidad material o sustantiva* implica orientar la acción según ciertos valores o fines éticos, religiosos, políticos o sociales. Aquí, lo que importa no es solo la eficiencia, sino la legitimidad del objetivo que se persigue. Por su parte, la *irracionalidad material* se manifestaría en aquellos casos donde los valores se imponen de manera incoherente o contradictoria con los medios disponibles.

Weber muestra que estas dos formas de racionalidad no siempre coinciden. De hecho, muchas veces se contradicen. Un sistema jurídico puede ser impecablemente formal, pero completamente indiferente a la justicia material. Y, al mismo tiempo, una decisión puede ser muy ética o solidaria, pero ineficiente desde el punto de vista de la administración.

²⁶ Weber, *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, 109-110. “El que solo sea posible el máximo de racionalidad formal en el cálculo de capital por el sometimiento de los obreros a la dominación del empresario es otra irracionalidad material específica del orden económico”. Es subordinación del obrero al empresario permite optimizar el cálculo del capital, pero a un precio ético bastante cuestionable: sacrificar valores sustantivos en nombre de la eficiencia.

fundamentales: la presunción de inocencia, la proporcionalidad de la intervención y la evaluación individualizada del riesgo. De hecho, la VPR 5.0 del sistema de VioGén, -una infraestructura informática y tecnificada-, diseñada para maximizar la eficiencia protectora, cae frecuentemente en este tipo de *irracionalidad material*²⁷.

Así, la *racionalidad formal* del sistema -rápida, codificada, institucionalmente blindada- depende de una *racionalidad material* que convierte la protección de la mujer en un valor absoluto, desplazando el principio de neutralidad axiológica propio del derecho moderno. Cuando ese valor sustantivo -la protección a la víctima- se impone sin mediación probatoria ni ponderación institucional, el procedimiento incurre en una forma específica de *irracionalidad material*: una eficiencia punitiva que, al desanclarse de los medios y garantías que la legitimaban, reintroduce formas selectivas de dominación bajo la apariencia de neutralidad técnica. La paradoja, como en la crítica de Weber, reside en que es precisamente el éxito funcional del sistema el que revela su quiebre normativo más profundo.

Esto es tan solo un pequeño ejemplo -o adelanto- sobre lo que analizaremos en las próximas páginas. Por otro lado, resulta pertinente aclarar que para comprender la génesis de nuestro *tipo ideal* es necesario acceder a los tres primeros capítulos de esta obra. Allí trazamos un amplio itinerario histórico-doctrinal que arranca en la Ilustración -Montesquieu, Beccaria, Bentham-, recorre la tradición sociológica y jurídica -Durkheim, Weber, Luhmann, Alexy, Habermas- y culmina en la reflexión penal actual representada, entre otros, por Günther Jakobs, Ferrajoli, David Garland, Silva Sánchez, Manuel Atienza

²⁷ En el sistema VioGén (VPR 5.0) la variable «situación jurídica del agresor» puntúa con el máximo peso cuando el agresor no está detenido ni sometido a ninguna medida de control; de hecho, el formulario obliga a los agentes a marcar la casilla “sin custodia” y eso sitúa automáticamente el caso en la categoría de ‘riesgo extremo’ hasta que se verifique la detención o cualquier otra medida cautelar. Así lo recoge la Guía de Procedimiento VPR 5.0-VPER 4.1 de la Secretaría de Estado de Seguridad: en la valoración inicial, “la falta de privación de libertad o control efectivo del denunciado” activa los protocolos de mayor protección y comporta la «detención inmediata o la puesta a disposición judicial» del presunto agresor. Esto quiere decir que si la casilla de la detención del agresor no está marcada (detenido) tras la denuncia de la víctima, el algoritmo eleva el riesgo a “extremo”.

Este automatismo ilustra con absoluta claridad la tensión entre la *racionalidad formal* (protocolo numérico que garantiza rapidez y seguridad) y la posible *irracionalidad material*: la protección a la víctima se convierte en un valor rígido, asumiendo que ‘no detener al denunciado’ implica un riesgo extremo, lo que puede llevar a abusos o errores.

y José Luis Díez Ripollés, entre otros. Ese recorrido se complementa con las aportaciones de las teorías críticas sobre *populismo punitivo*, inclusión de la víctima, sociedad del riesgo y *pánicos morales*.

En el capítulo V incorporamos la *teoría del marco relacional* (TMR) para explicar por qué, pese a la abundante evidencia empírica que cuestiona la eficacia de estas políticas, la legislación penal sigue reproduciendo -e incluso reforzando- los mismos esquemas ‘simbólico-emocionales’. El diálogo entre este soporte teórico y los numerosos casos analizados -reformas legislativas, debates parlamentarios, intervenciones de asociaciones de víctimas, etcétera- constituye la base empírica que sustenta y legitima el *tipo ideal* propuesto.

En línea con el razonamiento dialéctico de las nociones de ‘racionalidad’ e ‘irracionalidad’ penal, ponemos de relieve la paradoja de un derecho que se declara como racional y moderno, pero que actúa, en buena medida, bajo la lógica del ritual y la persuasión emocional. Además, mostramos -a través de un análisis exhaustivo- cómo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género encarna esta contradicción: declarada como medida ‘más eficaz’, ‘integral’ y ‘contundente’, responde en realidad a motivaciones simbólicas que buscan reafirmar el poder punitivo del Estado ante la sociedad.

Aplicamos el mismo contraste a los otros dos ámbitos emblemáticos que estudiamos: a) La política penal sobre drogas: El endurecimiento penal se legitima como instrumento técnico de salud y seguridad cuando los datos empíricos muestran impactos limitados y fuertes efectos secundarios; b) Prisión permanente revisable: glorificada como solución racional de defensa social, cumple sobre todo un papel catártico tras crímenes mediáticos y refuerza la *sacralización del castigo*.

Por último, planteamos la proyección futura de esta dinámica, explorando la posibilidad de que una transformación de los *marcos relacionales* y la desacralización del castigo abran la puerta a modelos penales más coherentes con la evidencia y la prevención efectiva. En suma, una legislación fundamentada en una *racionalidad compasiva*.

En definitiva, el *tipo ideal* que presentamos -basado en la *sacralización* y la *teatralidad del castigo*- no es solo un recurso teórico, sino una herramienta crítica para desentrañar la lógica que subyace a las reformas penales en España. Esta construcción analítica nos permite cuestionar la aparente ‘racionalidad’ de las nuevas figuras punitivas y, al mismo tiempo, visibilizar los condicionantes sociales, políticos y mediáticos que perpetúan el núcleo irracional en la producción legislativa. Con ello, aspiramos a contribuir a un debate jurídico y social más profundo, que supere la mera apariencia de eficacia y discuta la legitimidad misma de la respuesta penal en sus dimensiones más simbólicas y emocionales.

4.2.2. Desarrollo metodológico y fundamentación

4.2.2.1. Fuentes de información y delimitación del objeto de estudio

Para contextualizar la irracionalidad legislativa en el ámbito penal, se han considerado fundamentalmente dos bloques de información:

- El marco teórico weberiano y la explicación de lo que implica construir un *tipo ideal*.
- El análisis exhaustivo de la bibliografía de referencia sobre la racionalidad/irracionalidad penal, así como de la conducta de los diferentes actores: discursos en medios, actas parlamentarias, exposiciones de motivos de las reformas penales, etcétera (véase capítulo I).

La conjunción de ambos bloques ha permitido definir el objeto de estudio: la legislación penal española contemporánea y, más en concreto, las dinámicas y discursos que la presentan como irracional a ojos de la investigación crítica.

4.2.2.2. Identificación de indicadores empíricos de irracionalidad

En el capítulo I (apartado 1.1.2) se detallan los principales indicadores de irracionalidad legislativa penal, ampliamente reconocidos por la literatura. Entre ellos:

- **Populismo punitivo:** Respuestas legislativas reactivas a casos mediáticos, dictadas por la presión social.
- **Influencia mediática:** elemento que configura y sostiene una gran parte de los indicadores mencionados.
- **Déficit técnico-metodológico:** Ausencia de evaluación previa del impacto y eficacia reales de las normas.
- **Desproporcionalidad de las penas:** Tendencia a endurecer el castigo sin correlato en la disminución de la criminalidad.
- **Exclusión de actores relevantes:** Falta de consideración de expertos en criminología, sociología o incluso de la víctima real en procesos de reforma.
- **Ineficacia preventiva:** Persistencia de altos índices de reincidencia que las soluciones punitivas no logran reducir.
- **Influencia de grupos de presión:** Intereses políticos, económicos o mediáticos que impulsan reformas para exhibir ‘mano dura’.

La reiteración de estos rasgos a lo largo de sucesivas reformas penales (desde la aprobación del Código Penal de 1995 hasta la actualidad) apuntala la hipótesis de un sustrato común que alimenta la irracionalidad, y que se ve reflejado de forma paradigmática en la Ley Orgánica sobre Violencia de Género, en la figura de la prisión

permanente revisable y en la legislación penal sobre drogas. A lo largo de la presente investigación utilizaremos cada una de estas normativas, aplicándoles nuestros modelos analíticos.

4.2.2.3. Construcción progresiva del tipo ideal

A partir de los indicadores de irracionalidad identificados previamente, la construcción del *tipo ideal* weberiano siguió tres etapas metodológicas

- Selección de los rasgos más significativos: Se priorizaron aquellos que aparecieron de manera recurrente y que evidenciaban una lógica interna o un ‘espíritu’ subyacente del sistema penal.
- Exageración analítica: para convertir dichos rasgos empíricos en un *tipo ideal*, se resaltaron los elementos encontrados, de modo que se mostrara con nitidez la dinámica de la irracionalidad. Por ejemplo, se ha descrito a la legislación penal como un ‘teatro punitivo’. Weber advertía que todo concepto científico se mueve entre la concreción histórica y la abstracción comparativa; la clave es declarar con franqueza que se sacrifica y qué se resalta. Así, al describir la legislación como ‘teatro punitivo’ llevamos al extremo un rasgo que él mismo observó en el paso del *derecho carismático* al derecho racional-legal: la necesidad de escenificar la autoridad para mantener la obediencia. Ningún ordenamiento real representa por completo esa teatralidad, pero la figura extrema deja ver -con una nitidez imposible de lograr mediante categorías genéricas- cuánto se aproxima cada reforma concreta a la lógica simbólica del castigo.
- Articulación conceptual: Se dotó de coherencia a las características exageradas, mostrando como se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el populismo punitivo se sostiene en la teatralización mediática, y esta su vez, legitima la desproporcionalidad de las penas ante la opinión pública.

En el transcurso de esta elaboración, se halló que buena parte de la actividad legislativa penal española, se podría explicar como un mecanismo simbólico-emocional más que racional-empírico.

4.2.2.4. La causa fundamental de la irracionalidad: la sacralización del castigo

Al profundizar en la lógica que subyace al proceso legislativo, se identificó la *sacralización del castigo* como aquella respuesta social y jurídica casi incuestionable frente al conflicto²⁸: la pena se ha desplazado de lo funcional a lo simbólico²⁹. En este sentido, se distinguen tres dimensiones que ilustran este núcleo causal:

- Ontológica: se asume que ‘justicia = castigo’, enmascarando otras formas de resolver o reparar el daño³⁰. Esta equiparación se ha sedimentado en las capas más profundas de nuestra concepción del orden social, convirtiéndose en un *a priori*

²⁸ David Garland, *Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social*, trad. Berta Ruiz de la Concha (México D. F: Siglo XXI Editores, 1999), 57-63. Sacralizar la pena implica dotarla de un valor trascendental, simbólico o religioso, más allá de su función práctica o utilitaria. Es convertirla en un acto de sentido moral, que protege un orden percibido como sagrado (no necesariamente religioso en sentido estricto). Durkheim vincula el auge de castigos severos con el surgimiento de regímenes absolutistas. En el Antiguo Régimen el castigo no era una simple sanción, sino una forma de defender lo sagrado del orden político.

Ahora bien, ya no estamos en una teocracia, y existe una moral laica; sin embargo, esta moral conserva un carácter sagrado y trascendental: “El dominio de la moral está como cercado por una barrera misteriosa que la protege de los profanadores, así como el dominio religioso está fuera del alcance del profano. Es éste un dominio sagrado”. Garland, *Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social*, 60.

David Garland, *Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social*, trad. Berta Ruiz de la Concha (México D. F: Siglo XXI Editores, 1999), 62-63. El castigo no se justifica por su eficacia disuasoria, sino por su papel simbólico: muestra qué norma sigue en pie; constituye una forma de reafirmar el orden moral colectivo; y, actúa como un rito que sanciona lo profano y reafirma lo sagrado.

²⁹ *Ibidem*, 77. “A diferencia de casi todo el derecho en la sociedad moderna, [el código penal] sí evoca emociones profundamente arraigadas y un sentido de lo sagrado. Por ende, en un mundo de diversidad secular, el castigo continúa protegiendo una esfera residual de valores sagrados, de donde obtiene su fuerza y significación”.

³⁰ Nils Christie, “*Conflicts as Property*”, *British Journal of Criminology* 17, n.º 1 (1977): 7-8. “It is the Crown that comes into the spotlight, not the victim. It is the Crown that describes the losses, not the victim. It is the Crown that appears in the newspaper, very seldom the victim. It is the Crown that gets a chance to talk to the offender, and neither the Crown nor the offender are particularly interested in carrying on that conversation”. La dimensión ontológica que proponemos (la ecuación ‘justicia = castigo’) no es algo que Christie articule explícitamente, pero está implícita en su crítica.

cognitivo que determina cómo pensamos la respuesta legítima frente al delito. Como señala Howard Zehr, “la teoría retributiva sostiene que el dolor reivindicará la injusticia que se ha cometido”³¹. No es solo que elijamos el castigo entre diversas opciones disponibles; es que nuestra estructura cognitiva hace que otras formas de justicia resulten literalmente impensables o sean degradadas a la categoría de ‘pseudo-justicia’.

Esta fusión ontológica entre justicia y castigo opera como un resorte automático que filtra nuestra percepción: cuando ocurre un daño (incluso a nivel cotidiano), automáticamente activamos un marco interpretativo donde la única respuesta concebible es la imposición deliberada de sufrimiento al ofensor. Zehr identifica esta estructura cuando afirma que “ambas teorías de la justicia, la retributiva y la restaurativa, reconocen la intuición moral básica de que el delito implica la ruptura de un equilibrio. Como consecuencia, la víctima merece algo y el ofensor debe algo”³². Las alternativas reparadoras o restaurativas no son

³¹ Howard Zehr, *El pequeño libro de la justicia restaurativa*, trad. Equipo de Traducción coordinado por Vernon E. Jantzi (Good Books and Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción (CEMTA), 2010), 72.

³² Howard Zehr, *El pequeño libro de la justicia restaurativa*, trad. Equipo de Traducción coordinado por Vernon E. Jantzi (Good Books and Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción (CEMTA), 2010), 72. Tanto la *justicia retributiva* como la *restaurativa* comparten una intuición moral fundamental: cuando ocurre un delito, se rompe un equilibrio en el orden social y moral. Esta ruptura exige algún tipo de respuesta para restablecer dicho equilibrio. No se trata de negar que algo ‘malo’ ha ocurrido ni de minimizar la gravedad del daño, sino de cuestionar cómo debe restaurarse ese equilibrio perdido.

La diferencia crucial entre ambos enfoques radica en lo que Zehr denomina “la moneda con la cual se pagará la deuda”. Según explica: “Ambos enfoques [retribución y restauración] sostienen que debe haber una relación proporcional entre el acto y la respuesta. No obstante, difieren específicamente en la moneda con la cual se pagará la deuda y se restaurará el equilibrio”. Zehr, *El pequeño libro de la justicia restaurativa*, 72.

El sistema retributivo tradicional asume que la única moneda válida para saldar esta deuda es el sufrimiento del ofensor. Bajo esta lógica, solo mediante la imposición deliberada de dolor se puede restaurar el orden quebrantado. Esta equivalencia entre justicia y castigo se ha arraigado tan profundamente en nuestro pensamiento que funciona como un filtro automático que determina qué podemos concebir como ‘justicia verdadera’.

La justicia restaurativa propone una moneda completamente distinta. Como señala Zehr, “la justicia restaurativa sostiene que lo que reivindica realmente es el reconocimiento del daño sufrido por la víctima y de sus consiguientes necesidades, combinado con un esfuerzo activo por instar al ofensor a asumir su responsabilidad, enmendar el mal cometido y tratar las causas de su comportamiento” Ibidem, 72. Aquí la moneda no es el sufrimiento sino el reconocimiento, la responsabilidad activa y la reparación efectiva.

simplemente opciones descartadas; son realidades que quedan fuera del horizonte de lo pensable. Esta colonización ontológica explica por qué, incluso cuando confrontamos la ineficacia empírica del castigo, persistimos en él: no lo sostenemos por sus resultados, sino porque define los contornos mismos de lo que entendemos por ‘hacer justicia’. Así, el castigo no es una herramienta de la justicia sino su manifestación esencial, su modo de existencia en el mundo social.

La consecuencia más profunda de esta dimensión ontológica es la clausura de nuestra imaginación jurídica. El debate público, -y el académico en buena parte- queda encerrado en los términos de ‘qué tipo de castigo’ y ‘cuánta cantidad castigo’, es decir, nunca se elimina de la ecuación la palabra ‘castigo’. Como advierte Zehr, “no podremos servir a la justicia mientras nos sigamos fijando exclusivamente en las preguntas que guían nuestro actual sistema de justicia: ¿Qué leyes se violaron? ¿Quién lo hizo? ¿Qué castigo merece?”³³. Esta constricción conceptual explica por qué las reformas al sistema penal suelen reproducir, bajo nuevos ropajes, la misma lógica punitiva que pretenden superar. Para romper esta clausura, Zehr propone que “la verdadera justicia requiere que preguntemos: ¿Quién ha sido dañado? ¿Qué necesita? ¿Quién tiene la obligación y la responsabilidad de responder a estas necesidades?”³⁴, preguntas que solo son posibles si primero rompemos la fusión ontológica entre justicia y castigo y, tenemos la valentía de superar la visión *intra-sistémica* del derecho penal. Pero esto es algo que exploraremos en profundidad en el capítulo VI, donde formulamos un nuevo estándar ético basado en la *racionalidad compasiva*.

Lo que pretendemos resaltar es que esta distinción no es meramente técnica o procedimental, sino ontológica. Cuestiona los fundamentos mismos de lo que entendemos por ‘hacer justicia’. Ahora, en lugar de centrarnos en infligir sufrimiento proporcional, el enfoque estaría en comprender las necesidades reales de las víctimas, facilitar que los ofensores asuman su responsabilidad de manera significativa, y restaurar el tejido comunitario afectado por el delito.

³³ Zehr, *El pequeño libro de la justicia restaurativa*, 76-77.

³⁴ *Ibidem*, 77.

- Epistemológica: En el plano epistemológico, *la sacralización del castigo* opera como un filtro selectivo del conocimiento: no importa ‘qué sabemos’, sino ‘qué necesitamos creer’ para preservar la identidad moral del sistema. Por lo tanto, el castigo se consagra como premisa innegable, aun si la evidencia muestra su ineficacia o efectos negativos³⁵.

Esta sacralización se manifiesta claramente en cómo la severidad de la pena se asume, a priori, como condición necesaria de eficacia. Cuando la evidencia contradice esta creencia fundamental³⁶, el sistema no cuestiona el dogma, sino que neutraliza estos hallazgos invocando ‘contextos excepcionales’ o ‘fallos de aplicación’. Así, la relación causal ‘más castigo = menos delito’ funciona como un *a priori* epistémico resistente a la falsación, una analogía que proponemos en términos interpretativos con una *scientia sacra*, entendida aquí en el sentido de lo que Kuhn describe para los períodos de ciencia normal, donde el paradigma dominante adquiere un carácter casi intocable frente a las anomalías³⁷.

Este fenómeno invierte la carga probatoria: no se exige demostrar que la pena detiene el delito; se exige demostrar, con umbrales prácticamente imposibles, que su ausencia no multiplicará la criminalidad. Esta distorsión epistemológica se institucionaliza cuando los comités legislativos privilegian la dogmática jurídico-penal y marginan disciplinas como la criminología, la sociología o la psicología social, especialmente cuando sus datos erosionan la narrativa disuasoria dominante. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la implementación de

³⁵ Nils Christie, "Conflicts as Property", *British Journal of Criminology* 17, n.º 1 (1977): 9. "However, I would have suggested these arrangements even if it was absolutely certain they had no effects on recidivism, maybe even if they had a negative effect. I would have done that because of the other, more general gains".

³⁶ Steven N. Durlauf y Daniel S. Nagin, "Imprisonment and crime", *Criminology & Public Policy* 10, n.º 1 (26 de enero de 2011), <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00680.x>. En este artículo clásico de la literatura criminológica los autores demuestran cómo incrementar la severidad de las penas (más años de prisión, ‘mano dura’, etc.) tiene un efecto disuasorio marginal muy bajo o nulo. Lo que sí tiene efecto disuasorio es el incremento de la certeza de ser castigado, es decir, el incremento de la probabilidad de ser detectado, atrapado y condenado.

³⁷ Thomas S. Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, trad. Carlos Solís Santos, 2a ed. (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2004), 76-87. Kuhn describe la ‘ciencia normal’ como la labor de investigación que, lejos de cuestionar los fundamentos de un paradigma, se dedica a resolver los problemas que éste mismo plantea. Cuando aparece un dato o fenómeno que no encaja, los científicos tienden a atribuirlo a un error o a una peculiaridad, antes que a una falla del paradigma. Solo cuando las anomalías se acumulan de tal modo que ya no pueden explicarse mediante ajustes o limitaciones -y surge además una teoría alternativa con mayor poder explicativo- la comunidad entra en crisis y se abre paso, a veces tras prolongados debates, una verdadera revolución científica que reemplaza el viejo marco por uno nuevo.

la *prisión permanente revisable* en España: se aprobó sin memoria de impacto criminológico ni comparación rigurosa con experiencias europeas, ignorando deliberadamente los informes académicos que cuestionaban su efecto preventivo.

Finalmente, el sistema penal no ignora la evidencia empírica, sino que la filtra y jerarquiza según una racionalidad que prioriza la certidumbre moral sobre la verificación factual. Esta hipótesis constituye uno de los ejes centrales de nuestra tesis. En una sociedad hiperconectada e hiperinformada, resulta insostenible atribuir a la ignorancia la persistencia del paradigma punitivista; el legislador conoce perfectamente que incrementar penas no reduce la criminalidad, pero persiste en esta vía. Lo que observamos es un mecanismo donde casos mediatizados específicos -Marta del Castillo, La Manada, Diana Quer- adquieren rango probatorio privilegiado, desplazando sistemáticamente los datos estadísticos y estudios metodológicamente rigurosos. Esta inversión de jerarquías epistémicas no es accidental sino una estrategia deliberada que legitima un sistema penal fundamentado en la resonancia emocional colectiva por encima de la evidencia científica.

- Simbólico-emocional: En esta dimensión, la pena trasciende su carácter instrumental para convertirse en un lenguaje simbólico, un ritual público que eficazmente traduce el miedo colectivo en cohesión social³⁸ y el sufrimiento en capital político aprovechable. Su función ritual y catártica no solo satisface emociones primitivas, sino que alimenta sistemáticamente la demanda de endurecimiento punitivo y refuerza el estatus político de quienes promueven los discursos de ‘mano dura’. En este contexto, cada reforma ‘expres’ del Código penal opera como mecanismo que reactiva la lógica de la *vendetta civilizada*,

³⁸ Emile Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa* (Buenos Aires: Schapire S. R. L., 1968), 15. “Los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos”. En la página 66 de la obra mencionada Durkheim dice lo siguiente: “Ellas [las ceremonias periódicas] responden a la necesidad que experimenta el fiel de estrechar y reafirmar, en intervalos regulares de tiempo, el vínculo que lo une a los seres sagrados de los que depende”. Si pensamos en cómo los medios de comunicación cubren crímenes y castigos hoy, podemos ver un paralelismo con estas ideas de Durkheim. Los medios actúan como un espacio donde la sociedad se ‘reúne’ simbólicamente para observar. La cobertura detallada de un crimen y la posterior pena (juicio, sentencia) funciona de manera similar a un ritual. La audiencia se indigna y esto cumple la función de mantener o rehacer los estados mentales colectivos sobre lo que está bien y mal, lo que refuerza el vínculo entre todos los miembros de una sociedad.

renovando así el pacto social mediante la designación calculada de chivos expiatorios jurídicos.

Esta dinámica se ve potenciada por el papel de los medios de comunicación, que construyen metódicamente al delincuente como *folk devil*³⁹, mientras la legislación punitiva actúa como clímax narrativo que canaliza y resuelve momentáneamente la angustia colectiva. De este modo, la escena parlamentaria se transforma en una sofisticada competencia simbólica por la hegemonía moral, fenómeno que conecta directamente con la noción de *capital punitivo* desarrollada por Bourdieu en su análisis de las economías simbólicas del poder⁴⁰.

La pena, en su dimensión emocional más profunda, satisface sentimientos primarios de ira y venganza, prometiendo un alivio psicológico⁴¹ -o de cierre⁴²- tanto a las víctimas directas como al público general, aunque este alivio frecuentemente resulte fugaz o ilusorio en términos de resolución genuina del trauma. El Estado moderno se aprovecha de esta gestión disfuncional del dolor, canalizando institucionalmente el resentimiento colectivo al castigar al delincuente en nombre de las víctimas. En definitiva, la sociedad nos ‘educa’ para

³⁹ Stanley Cohen, *Demonios populares y pánicos morales*, trad. Victoria de los Ángeles Boschiroli (Buenos Aires: Editorial Gedisa, 2015).

⁴⁰ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 72. “And the weight of different agents depends on their symbolic capital, i.e. on the recognition, institutionalized or not, that they receive from a group. Symbolic imposition -that kind of magical efficacy which not only the command and the password, but also ritual discourse or a simple injunction, or even threats or insults, purport to exercise -can function only if there is a convergence of social conditions which are altogether distinct from the strictly linguistic logic of discourse”.

⁴¹ Martha Nussbaum, *La ira y el perdón. Resentimiento, generosidad, justicia* (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018), 57.

En los tres caminos de la transición, se nos explica que, cuando nos dañan, sentimos ira y a menudo queremos venganza. Martha Nussbaum cuestiona si la venganza realmente soluciona algo, argumentando que es un camino basado en ilusiones que no repara el daño. También critica la idea de ‘cierre’ que se suele exigir a las víctimas. Lo considera un concepto vago y una presión injusta que puede ignorar el dolor real o la necesidad de justicia. Como alternativa, Nussbaum propone la ‘transición’. Esto significa dejar de enfocarse en el pasado (la ofensa, la venganza) y mirar hacia el futuro.

⁴² Nussbaum, *La ira y el perdón. Resentimiento, generosidad, justicia*, 305. “(...) debemos recordar que se ha educado a las víctimas con narrativas de venganza y que, de modo más reciente, se les ha llevado a esperar que no lograrán el “cierre” sin una narrativa que (usualmente) denuncie al acusado e intente asegurar una sentencia más severa”.

creer que el ‘cierre’ emocional tras un daño solo se consigue exigiendo venganza y castigos severos, manteniendo así un sistema centrado en la retribución.

Podemos utilizar estas ideas de Nussbaum y vincularlas con las de Anthony Giddens para entender mejor por qué a veces parece ‘obligatorio’ pedir el máximo castigo. Así, Giddens nos explica que los grandes sistemas sociales, como el sistema punitivo, no se mantienen solos, sino que los reconstruimos cada día con nuestras acciones y palabras, incluso con comentarios como “¿Cómo no vas a pedir venganza o la pena más dura?”. Estas expresiones, aunque parezcan simples opiniones en un contexto cotidiano, en realidad, refuerzan las normas y expectativas de ese sistema⁴³.

Por su parte, ya hemos mencionado como Nussbaum analiza cómo esta presión social a menudo se justifica o se canaliza a través de la idea de ‘cierre’. Señala que se nos enseña o se nos hace esperar que la única forma de obtener ese ‘cierre’ emocional es asegurando el castigo más severo al infractor. Por lo tanto, la conexión que hemos identificado entre ambos autores es esta: la presión social cotidiana para reaccionar con indignación y demandas de castigo (Giddens) alimenta y sostiene el sistema punitivo, y lo hace en parte promoviendo activamente una idea específica y cuestionable de ‘cierre’ que lo vincula directamente a la venganza o al castigo extremo (Nussbaum).

Este enfoque invita a distinguir entre una crítica intra-sistémica, que se limita a corregir excesos puntuales (por ejemplo, rebajas mínimas de penas o pequeñas reformas técnicas), y una crítica paradigmática, que cuestiona la propia relación entre conflicto y castigo, abriendo paso a sistemas penales alternativos o basados en la reparación y la compasión. En el capítulo VI, se planteará con más detalle la posibilidad de superar esta sacralización y explorar un modelo penal más coherente con la evidencia y la prevención efectiva.

⁴³ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 116.

4.2.3. Los dos pilares del tipo ideal

4.2.3.1. La sacralización del castigo como axioma incuestionado

El castigo se asume como la respuesta natural y primaria a cualquier conducta delictiva. El debate legislativo se enfoca casi exclusivamente en ‘cuánto’ castigar en lugar de plantear alternativas. Lo llamativo es que este marco genera una resistencia sistémica a replantear la legitimidad misma del castigo, es decir, su rol real en la pacificación y en la cohesión social.

La noción del castigo como algo ‘sagrado’ o ‘propio de dioses’ constituye la atribución de cualidades sobrenaturales, mágicas o trascendentales al hecho de castigar. Si los dioses castigan, ¿quiénes como nosotros - ¡pobres mortales! - para cuestionar su voluntad? Esta referencia a los dioses como entes castigadores captura uno de los mecanismos históricos más poderosos de la sacralización. Ante esta visión, es fácil comprender por qué resulta tan difícil implementar alternativas restaurativas. No se trata de un debate sobre eficacia, sino de una resistencia casi visceral a abandonar un paradigma. De este modo, la sacralización del castigo ha tenido una influencia profunda en nuestros sistemas penales, operando en varios niveles:

- Nivel histórico-genealógico: muchos sistemas jurídicos derivaron su autoridad de mandatos divinos o cósmicos. Pensemos cómo en el *Código de Hammurabi*, frecuentemente, se invocaba a la autoridad divina, estableciendo el castigo como el cumplimiento de un orden trascendente⁴⁴. No obstante, con la consolidación del Estado-nación, ese poder expiatorio se transfiere al soberano laico sin perder su

⁴⁴ Federico Lara Peinado, org., *Código de Hammurabi*, trad. Federico Lara Peinado, coord. Antonio Truyol y Serra, 2a ed. (Madrid: Editorial Tecnos S. A., 1992), 3. “Cuando el sublime Anum (...) y Enlil (...) determinaron para Marduk (...) la soberanía sobre la totalidad del género humano... entonces Anum y Enlil me señalaron a mí, Hammurabi (...) para proclamar el derecho en el País, para destruir al malvado y al perverso”

Lara Peinado, *Código de Hammurabi*, 42-43. “(Tales son) los decretos de justicia que Hammurabi, el rey valeroso, (...) ha establecido sólidamente (...). Para que el fuerte no oprima al débil (...) he escrito mis preciosas palabras en mi estela y la he levantado delante de mi estatua de “Rey de Justicia””.

aura religiosa: el monopolio legítimo de la violencia weberiano funciona como un nuevo sacerdocio⁴⁵. Los autos de fe y los patíbulos medievales ceden el paso al presidio ilustrado, pero persiste la misma lógica de purificación: la pena -aunque revestida de razón de Estado o contrato social- sigue cumpliendo el papel de sacrificio expiatorio ante la comunidad.

- Nivel simbólico: incluso en sistemas secularizados, el castigo retiene elementos que evocan lo sagrado: la toga del juez, el ritual del juicio, el lenguaje solemne, la colocación de los diferentes actores en el escenario, etcétera. No es difícil concluir que los que todos estos elementos elevan el acto de castigar por encima de las interacciones sociales ordinarias. Estamos ante un ritual, una coreografía del castigo⁴⁶. Algo que, además, se evidencia en la arquitectura judicial, la cual se prolonga en el espacio mediático y digital: retransmisiones en *streaming*, *hashtags* punitivos, cortes de vídeo que se viralizan como liturgias de la vergüenza. El ‘templo’ se ha desplazado a la pantalla, pero la lógica es la misma⁴⁷: visibilizar la condena.
- Nivel psicológico: en nuestra mente y en la sociedad, el castigo se percibe como algo casi sagrado. Frases como ‘hay que hacer justicia’, ‘la justicia debe cumplirse’ o ‘no puede quedar impune’ reflejan esta idea. El castigo no puede devolver lo que se ha perdido. Psicológicamente, esto nos lleva a asumir que castigar es la respuesta natural y necesaria ante un delito, como si fuera un mandato universal. Pero, consideramos que esto plantea una duda: ¿este nivel

⁴⁵ Michel Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, trad. Aurelio Garzón del Camino (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2002), 49. “El suplicio desempeña, pues, una función jurídico-política. Se trata de un ceremonial que tiene por objeto reconstituir la soberanía por un instante ultrajada: la restaura manifestándola en todo su esplendor. La ejecución pública, por precipitada y cotidiana que sea, se inserta en toda la serie de los grandes rituales del poder eclipsado y restaurado (coronación, entrada del rey en una ciudad conquistada, sumisión de los súbditos sublevados); por encima del crimen que ha menospreciado al soberano, despliega a los ojos de todos una fuerza invencible”.

⁴⁶ Ray Surette, *Media, Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies* (Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2015), XX. “In scenario 1, ‘Participatory Spectacles,’ freewheeling, interactive, infotainment driven media dominates in a society where the audience is actively engaged in how a parade of socially constructed criminal justice spectacles play out”.

⁴⁷ Surette, *Media, Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies*, XVIII. “In a new way the media and their consumer partners construct our crime-and-justice reality and subsequent derived criminal justice policy”.

psicológico refleja realmente lo que desean las víctimas o es algo construido y promovido por ciertos grupos de poder? No todas las víctimas buscan un castigo cruel o largas condenas para quienes les han hecho daño⁴⁸. Hay estudios y experiencias en *justicia restaurativa* que muestran que muchas víctimas prefieren cosas diferentes: reconocimiento del daño por parte del ofensor; recuperar lo perdido; asegurarse de que el delito no vuelva a ocurrir, etcétera⁴⁹.

Creemos que en este punto entra en juego un elemento crítico: La posible construcción de este nivel psicológico por parte de determinados grupos de poder. Estos grupos -entre los que se incluyen partidos políticos, medios de comunicación o instituciones- pueden tener intereses en promover la idea de que el castigo severo es la única forma de justicia. De esta manera, *la sacralización del castigo* se convierte en una especie de construcción psicológica colectiva, dónde se nos hace creer que castigar es indispensable, incluso si las víctimas no lo piden o no lo necesitan.

Por lo tanto, *la sacralización del castigo* a nivel psicológico es una mezcla de normas sociales, influencias de poder y tradiciones históricas que han arraigado la idea de que castigar es sinónimo de justicia. Este nivel psicológico no solo es un reflejo de nuestras mentes individuales, sino un producto de esas fuerzas externas que lo han moldeado.

- Nivel político-económico: Aquí se hace visible el ‘capital punitivo’. Los gobernantes convierten el endurecimiento penal en un activo electoral⁵⁰: la “mano dura” ofrece ganancias simbólicas inmediatas⁵¹. El ciclo se completa mediante pánicos morales que disparan demandas de seguridad; los medios magnifican

⁴⁸ Lawrence W. Sherman y Heather Strang, "Restorative Justice: The Evidence", *Smith Institute*. London, 2007, 4, https://www.iirp.edu/images/pdf/RJ_full_report.pdf.

⁴⁹ Howard Zehr, *El pequeño libro de la justicia restaurativa*, trad. Equipo de Traducción coordinado por Vernon E. Jantzi (Good Books and Centro Evangelico Mennonita de Teología Asuncion (CEMTA), 2010), 19-21. Las víctimas necesitan satisfacer unas necesidades (información, contar su historia, tener control y obtener una reparación/reivindicación simbólica) que son fundamentalmente diferentes de la búsqueda de venganza o de la imposición de un castigo cruel.

⁵⁰ Loïc Wacquant, *Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social*, trad. Margarita Polo (Barcelona: Gedisa, 2010), 38.

⁵¹ Wacquant, *Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social*, 397.

casos extremos, la oposición denuncia laxitud y el gobierno responde con nuevas penas o tipificaciones⁵². De este modo, la sacralización del castigo no sólo reproduce una cultura, sino que asegura el control social selectivo -sobre todo de clases subalternas y minorías- y consolida jerarquías económicas⁵³

Consideramos que la *sacralización del castigo* constituye un fenómeno sociojurídico complejo que trasciende el mero análisis técnico de las leyes penales. Por ejemplo, David Garland observó un resurgimiento de esta ‘justicia expresiva’ en las últimas décadas del siglo XX, particularmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Este énfasis renovado en la expresión y el simbolismo, en contraste con el anterior enfoque penal *welfarista*, centrado en la corrección, ayuda a explicar la configuración de la actual *cultura del control*⁵⁴, incluso cuando la eficacia práctica de dichas políticas es objeto de debate. Para

⁵² Katherine Beckett y Theodore Sasson, *The politics of injustice: Crime and punishment in America*, 2a ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2004), 162-163. “En EE. UU., la *Omnibus Crime Bill* de 1984 inauguró un sistema de *asset forfeiture* que convirtió la represión de drogas en fuente directa de financiación policial: los ingresos pasaron de 27 millones \$ en 1985 a 425 millones \$ en 2001”. [Traducción propia].

Beckett y Sasson, *The politics of injustice: Crime and punishment in America*, 163-164. “Mientras los arrestos por drogas se triplicaban hasta 1,6 millones en 2001 -15 veces más que los homicidios- el consumo adulto caía y permanecía estable por debajo del 8 %”. [Traducción propia].

⁵³ Wacquant, *Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social*, 428. “La reconstrucción neoliberal del Estado también explica el tenaz sesgo de clase, etnoracial y espacial que marca la simultánea retracción de su seno social y la expansión de su brazo penal: las poblaciones más directa y adversamente afectadas por la renovación convergente del mercado laboral y la ayuda pública resultan ser también los «beneficiarios» privilegiados de la amplitud penal de las autoridades”.

⁵⁴ David Garland, *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea.*, trad. Máximo Sozzo (Gedisa, 2005), 23. Quizá la idea más novedosa de la obra Garland consista en afirmar que el Estado ya no es el único que controla el delito. Ya no posee el monopolio. Ahora, la responsabilidad de luchar contra el crimen no solo recae en el Estado (policías, jueces, prisiones), sino que también es asumida por empresas o actores privados con ánimo de lucro (la entidad privada *Desokupa*, empresas de instalación de cámaras de seguridad, etcétera), por los propios ciudadanos (patrullas vecinales, por ejemplo) y organizaciones y grupos de la sociedad civil (por ejemplo, la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos).

Garland, entender esta dimensión cultural y expresiva es fundamental para comprender por qué castigamos como lo hacemos hoy en día⁵⁵”.

En este sentido, el Derecho penal opera a través una acción racional que prioriza valores punitivos y retributivos⁵⁶, orientando políticas que buscan responder emocional y simbólicamente a demandas sociales de justicia y seguridad, más allá de una posible *racionalidad instrumental*. Como acertadamente señaló Durkheim⁵⁷, el castigo surge como respuesta a la violación de tabúes o normas consideradas sagradas. “La cosa sagrada es, por excelencia, aquélla que el profano no debe, no puede tocar impunemente”⁵⁸. Esta transgresión no solo afecta al orden social, sino que constituye una profanación que debe ser expiada mediante un ritual punitivo que restaure la ‘armonía cósmica’. Así, en la tradición judeocristiana, la idea de retribución divina -o ley del talió⁵⁹- estableció un

⁵⁵ Garland, *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea.*, 43-44. Garland desarrolla su concepto de la *justicia expresiva* indicando: “En los últimos años los intentos explícitos de expresar la ira y el resentimiento públicos se han convertido en un tema recurrente de la retórica que acompaña la legislación y la toma de decisiones en materia penal. Actualmente, se invocan frecuentemente los sentimientos de la víctima o de la familia de la víctima o de un público temeroso e indignado para apoyar nuevas leyes o políticas penales. Ha habido un visible cambio en el tono del discurso oficial”.

⁵⁶ Max Weber, *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, 2ª ed., trad. José Medina Echevarría et al. (Fondo de Cultura Económica, 1964), 20. “La acción social, como toda acción, puede ser: [...] 2) *racional con arreglo a valores*: determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese valor”.

⁵⁷ Emile Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa* (Buenos Aires: Schapire S. R. L., 1968), 41-43. Según Durkheim, la sociedad establece ciertas cosas como *sagradas*, distintas de lo *profano*, y las protege mediante normas estrictas o tabúes. Cuando estas normas sagradas se rompen, ocurre una profanación. Durkheim sostiene que esta profanación de lo sagrado no puede quedar sin consecuencias, es decir, “no puede tocar impunemente”. Por lo tanto, esta necesidad de una consecuencia ante la violación de lo sagrado es lo que da origen al castigo, entendido como una respuesta social o ritual para restaurar el orden y reafirmar la norma transgredida.

⁵⁸ E. Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa*, 43-44.

⁵⁹ Conferencia Episcopal Española, *La Sagrada Biblia: Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española* (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011), Éxodo 21:22-25. “Cuando en una pelea entre hombres, uno golpee a una mujer encinta, provocándole el aborto pero sin causarle otras lesiones, el culpable deberá pagar una multa con arreglo a lo que le pida el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si hay lesiones, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal”.

paradigma de justicia basado en la proporcionalidad del castigo, pero fundamentado en un mandato trascendente.

Una vez establecido este mandato divino, resultaba necesario encontrar una manera de reestablecer el orden alterado. Así, durante la Edad Media, la culpabilidad y la expiación se alzaron como los mecanismos preferidos para purificar, limpiar o borrar el mal producido. Harold J. Berman analiza cómo, durante los siglos XI y XII, el sacramento de la penitencia sufrió una profunda transformación que tuvo un impacto decisivo en la configuración moral y jurídica de la cristiandad occidental. Antes de este periodo, la expiación o enmienda consistía esencialmente en obras penitenciales que permitían la reconciliación del penitente con Dios, con la comunidad y con quienes había ofendido⁶⁰.

El eje central de este cambio fue el paso de un modelo basado en actos públicos de reconciliación a otro centrado en la confesión individual ante el sacerdote⁶¹. Es decir, bastaba con confesar los pecados al sacerdote con arrepentimiento sincero para obtener la absolución del castigo eterno. No obstante, el sacerdote normalmente exigía que el penitente asumiera ciertas obras penitenciales futuras, destinadas a expiar el castigo

Conferencia Episcopal Española, *La Sagrada Biblia: Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española*, Levítico 24, 19-22: “Si alguien causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente; se le causará a él la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate un animal, indemnizará por él; mas el que mate a un hombre, morirá. Del mismo modo juzgarás al emigrante que al nativo; porque yo soy el Señor, vuestro Dios”.

⁶⁰ Harold J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 1985), 172. Berman señala que “only occasionally was it called a sacrament”, es decir, rara vez se denominaba propiamente como sacramento. Sin embargo, durante los siglos XI y XII, en Occidente comenzó a denominarse regularmente “sacramento” y, con ello, cambió el centro mismo de su significado y eficacia.

⁶¹ Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, 172. Berman explica que “it became sufficient for the penitent to confess his sins to a priest, with genuine contrition, in order to obtain absolution from the eternal punishment in hell”.

temporal, tanto en esta vida como en el purgatorio, por los pecados veniales y los mortales ya confesados y arrepentidos.

Este desplazamiento conceptual produjo una identificación inédita entre penitencia y castigo⁶². De hecho, el tratado más influyente del siglo XI sobre este tema, *Concerning True and False Penance*, define la penitencia como *poenam tenere*, es decir, “to undergo punishment”. Así, la penitencia se convirtió en un acto de venganza sobre uno mismo, como señala el propio texto: “Penance (poenitentia) is therefore an avenging (vindicatio), always punishing in oneself what he is sorry to have done”⁶³. Esta concepción trasladó el foco de la penitencia desde el acto reconciliador hacia la lógica de la expiación punitiva.

Además, Berman resalta que el poder del sacerdote para absolver no solo se interpretó como certificación del perdón divino, sino que adquirió un efecto performativo, es decir, sacramental. Mientras que, en los periodos anteriores, tanto en Oriente como en Occidente, el sacerdote podía invocar el perdón de Dios pero no declarar directamente al pecador absuelto, tras la revolución papal se introdujo la fórmula *Ego te absolvo* (“I absolve you”), que comenzó a entenderse como un acto eficaz en sí mismo, no meramente declarativo⁶⁴.

En suma, la reforma del sacramento de la penitencia en el Occidente medieval cristalizó una nueva relación entre culpa, castigo y purificación, desplazando el énfasis desde la reconciliación comunitaria hacia una relación individualizada y jurídicamente codificada entre el penitente, el sacerdote y Dios. Este proceso, como demuestra Berman, no solo transformó el ámbito religioso, sino que dejó una impronta duradera en la

⁶² Ibidem, 172. “Although the sacrament was still called “penance” (poenitentia), the penitential works, which were postponed and to that extent dissociated from contrition, confession, and absolution, were for the first time expressly identified with “punishment” (poena) for previous sinful acts”

⁶³ Ibid., 172.

⁶⁴ Ibid., 173.

configuración de las nociones jurídicas occidentales sobre la culpa, la expiación y la justicia.

No obstante, el tránsito hacia la modernidad jurídica supuso, ‘aparentemente’, una secularización del castigo. La pena dejó de justificarse como cumplimiento de la voluntad divina para fundamentarse en el *contrato social* (Rousseau), la utilidad (Bentham) o la dignidad humana (Kant). Sin embargo, esta aparente secularización, -como Michel Foucault observó ingeniosamente-, resultó ser más una transformación formal que una alteración sustantiva de las dinámicas de poder, pues, aunque los discursos legitimadores del castigo abandonaron el terreno teológico y los rituales de expiación divina, el poder fundamental de juzgar, sancionar y, crucialmente, de transformar al individuo no se disolvió ni se atenuó en su esencia.

Por el contrario, Foucault evidencia cómo, bajo el patrocinio de estos nuevos conceptos seculares, el Estado moderno no solo asumió la función punitiva, sino que la invistió de una nueva racionalidad y la extendió a través de ‘tecnologías del poder’ -como la disciplina⁶⁵, la vigilancia⁶⁶ y el examen⁶⁷- más sutiles, detalladas⁶⁸ y penetrantes⁶⁹. El

⁶⁵ Michel Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, trad. Aurelio Garzón del Camino (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2002), 142. “La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’”.

⁶⁶ Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, 204. “De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción; que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. Para esto, es a la vez demasiado y demasiado poco que el preso esté sin cesar observado por un vigilante: demasiado poco, porque lo esencial es que se sepa vigilado; demasiado, porque no tiene necesidad de serlo efectivamente. Para ello Bentham ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. Visible: el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. Inverificable: el detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado”. El panóptico, una simple disposición arquitectónica, puede encarnar y facilitar una forma de poder omnipresente y profundamente internalizada.

⁶⁷ *Ibidem*, 183. “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar”.

⁶⁸ *Ibid.*, 139. “(...) lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible, y se prolonga, en silencio, en el automatismo de los hábitos”.

⁶⁹ *Ibid.*, 143. “La disciplina es una anatomía política del detalle”.

foco se desplazó⁷⁰ del castigo espectacular sobre el cuerpo hacia la corrección y normalización del ‘alma’ (entendida como la conducta, los hábitos y las disposiciones del individuo)⁷¹. Así, el solemne y temible derecho de castigar, antes investido de un aura divina, no se evaporó con la secularización formal, sino que se consolidó y se expandió en la figura del Estado⁷².

Este último pasó a ejercer un control sobre los cuerpos y las ‘almas’ con una minuciosidad y una pretensión de conocimiento y transformación que, aunque despojadas de su justificación religiosa explícita, perpetuaban, bajo nuevas formas, el carácter cuasi absoluto y la gravedad inherente a la función punitiva⁷³. Esta transmutación histórica revela que la *sacralidad del castigo* no desapareció, sino que se transfirió del ámbito religioso al estatal. El estado asumió tributos *quasi* divinos en su función punitiva: la capacidad de determinar la culpabilidad, de imponer sufrimiento legítimo y restaurar el orden social vulnerado. Y es precisamente en este punto donde, a nuestro entender, se manifiesta una constante que parece inherente a toda forma de coexistencia social: la de que, en esencia, ‘no es posible no castigar’.

La propia existencia de un orden normativo, por secular y racional que pretenda ser, implica la necesidad de una respuesta institucionalizada frente a su transgresión. Así, la labor punitiva del Estado moderno, aunque despojada de sus antiguas vestiduras divinas y justificada por nuevas filosofías, no hace más que administrar esta función social

⁷⁰ Ibid., 24. “Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. A la expiación que causa estragos en el cuerpo debe suceder un castigo que actúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Mably ha formulado el principio, de una vez para siempre: ‘Que el castigo, si se me permite hablar así, caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo’”.

⁷¹ Ibid., 36. “(...) el alma, efecto e instrumento de una anatomía política; el alma, prisión del cuerpo”.

⁷² Ibid., 84-85. “(...) establecer una nueva ‘economía’ del poder de castigar, asegurar una mejor distribución de este poder (...) que esté repartido en circuitos homogéneos susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera continua, y hasta el grano más fino del cuerpo social”.

⁷³ Ibid., 255. “Si la operación penitenciaria quiere ser una verdadera reeducación, ha de totalizar la existencia del delincuente”, y continúa en la página 301: [en Mettray, los directivos son] “técnicos del comportamiento: ingenieros de la conducta, ortopedistas de la individualidad”. Mettray es una colonia penitenciaria agrícola para jóvenes delincuentes, inaugurada oficialmente el 22 de enero de 1840. Foucault la considera un modelo ejemplar y el punto culminante de la forma disciplinaria en su estado más intenso.

perenne, este imperativo de sanción que parece consustancial al mantenimiento de cualquier estructura colectiva. Esta necesidad intrínseca de responder al quebrantamiento de la norma es, quizás, lo que en última instancia consolida el pilar fundamental del tipo ideal: la *sacralización del castigo*.

El acto de castigar, por su propia naturaleza de imponer un sufrimiento visto como legítimo, de definir la verdad de la transgresión y de buscar la transformación -o al menos la neutralización- del individuo, conserva una carga simbólica y un impacto psicológico y colectivo que puede entenderse como una forma de ‘sacralidad laica’, donde el Estado y sus instituciones (la justicia, la prisión, la psiquiatría forense, etc.) ocupan el lugar que antes correspondía a instancias divinas o religiosas.

Esta particular forma de ‘sacralidad laica’, inherente al poder punitivo del Estado, no solo impregna la percepción social del castigo, sino que redefine la propia naturaleza de la justicia y su ejercicio en la modernidad. La dimensión ontológica de la sacralización opera, en primer término, estableciendo una identidad o asimilación entre justicia y castigo. Donde impera la justicia, la sombra del verdugo se proyecta.

Nils Christie señala que en el paradigma penal moderno el único desenlace concebible es la imposición de sufrimiento al infractor⁷⁴. Esta resistencia sistemática a considerar respuestas no punitivas ante el delito no solo es algo palpable en nuestra cotidianeidad, sino que, en aquellas esferas académicas, intelectualmente elevadas, también es ampliamente reconocida esta postura. La ecuación ‘justicia = castigo’ se ha naturalizado hasta tal punto que cualquier propuesta alternativa -justicia restaurativa, por ejemplo- es percibida como blanda, incompleta, ineficaz o injusta. Como bien apunta Mark S.

⁷⁴ Nils Christie, "Conflicts as Property", *British Journal of Criminology* 17, n.º 1 (1977): 172. “Esto nos lleva a una discusión sobre la reparación. El delincuente tendría la posibilidad de modificar su posición; de ser un oyente en la discusión -a menudo, sumamente ininteligible- respecto a cuánto dolor debe recibir, pasaría a ser un participante en la discusión sobre cómo podría hacerlo bien esta vez. El delincuente ha perdido la oportunidad de explicarse frente a alguien cuyo juicio podría haber sido importante”. [Versión traducida del original, perteneciente a una Conferencia pronunciada el 31 de marzo de 1976, en el acto inaugural del Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de Sheffield].

Umbreit⁷⁵: existe la creencia cultural de que solo la imposición de dolor constituye una respuesta adecuada al delito.

En esencia, la idea fundamental es que el sistema punitivo moderno, bajo una fachada de racionalidad y humanización secular, no representa necesariamente una disminución del control social, sino una profunda transformación de sus técnicas, que se vuelven más difusas, individualizantes, normalizadoras y psicológicamente invasivas, manteniendo al castigo como un instrumento central y a menudo problemático del poder estatal.

Precisamente esta configuración del sistema punitivo, con su fachada de racionalidad secular que, sin embargo, encubre una compleja red de control y normalización, nos invita a profundizar en las lógicas que sustentan su funcionamiento y su aparente ineluctabilidad. Al confrontar esta realidad con las categorías sociológicas clásicas, emerge una tensión reveladora, especialmente cuando consideramos las advertencias de Max Weber sobre la racionalidad en la sociedad moderna.

Existe una aparente paradoja en la forma en que las categorías weberianas se manifiestan en la política criminal moderna. Weber alertaba sobre el peligro de sociedades dominadas por la *racionalidad instrumental* (*Zweckrationalität*), donde la eficiencia técnica y el cálculo de medios-fines eclipsaran consideraciones valorativas más profundas. Sin embargo, lo que observamos en la política criminal es, irónicamente, lo contrario: una *acción con arreglo a valores* (*Wertrationalität*) donde el castigo se ha sacralizado como un fin en sí mismo.

⁷⁵ Mark S. Umbreit, *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research* (San Francisco: Jossey-Bass (A Wiley Company), 2001), XXVIII. “The prevailing retributive justice paradigm regards the state as the primary victim of criminal acts and casts victims and offenders in passive roles; restorative justice, by contrast, recognizes crime as first and foremost an activity directed against individuals. It assumes that the persons most affected by crime should have the opportunity to become involved in resolving the conflict. The goals of restoring losses, allowing offenders to take direct responsibility for their actions, and helping victims move beyond their sense of vulnerability and achieve some measure of closure stand in sharp contrast to the conventional focus on past criminal behavior and increasing levels of punishment”.

Esta paradoja plantea una pregunta crucial: ¿son estos los valores que realmente deseamos como sociedad? Esta sed de venganza nos remite a esa *jaula de hierro* que Weber tanto temía, pero por un camino inesperado. Así, la postura académica que defiende una política criminal basada exclusivamente en ‘lo que funciona’, en lo empírico, en los datos, presenta un perfil similar al de la justificación sagrada de la pena. Esta perspectiva científica, aparentemente neutral y técnica, contiene también una posición ética implícita pero no reconocida: La ciencia como religión. Un peligro del que el propio Weber también nos alertaba.

En nuestra opinión, la clave estaría en reconocer qué necesitamos primero. Creemos que lo primero sería un debate ético explícito sobre qué valores queremos que fundamenten nuestro sistema penal. Algunos contestarán que ese debate ya se ha hecho y que los valores que queremos son: la dignidad, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, etcétera. Sin embargo, la mera enunciación de estos valores abstractos no garantiza su efectiva realización ni su correcta jerarquización en la práctica penal cotidiana; de hecho, la realidad de un sistema penal que continúa expandiéndose, que recurre a la prisión de forma masiva y que a menudo prioriza el simbolismo retributivo sobre la prevención efectiva o la reinserción, pone en tela de juicio la verdadera centralidad y la interpretación unívoca de esos valores proclamados.

Con frecuencia, observamos cómo estos mismos principios son reinterpretados, instrumentalizados o directamente vaciados de contenido efectivo por la fuerza de esa otra ‘racionalidad valorativa’ -intrínsecamente ligada a la *sacralización del castigo* que hemos analizado-, o bien quedan subordinados a otros valores o imperativos no explicitados, como la necesidad de control social, la gestión del miedo o la afirmación de la autoridad estatal a través de la punición, que en la práctica compiten con ellos y frecuentemente se imponen. Solo entonces, cuando reconozcamos que estos valores deben trascender su actual condición de principios formales para convertirse en el motor y la medida crítica de un sistema penal que conscientemente se despoje de la *sacralización del castigo*, asumiéndolos como la finalidad última que ha de ser

activamente perseguida y materializada por encima de la simple retribución o la teatralidad punitiva, la criminología y la ciencia podrán desempeñar su papel instrumental.

Y es que, precisamente cuando se carece de este fundamento ético explícito y priorizado, justificar lo empírico simplemente ‘porque es científico’ representa otra forma de eludir el debate ético fundamental, reemplazando una sacralización (del castigo) por otra (de la técnica y la ciencia). Esta reflexión añade una mayor complejidad a nuestra discusión sobre la *sacralización del castigo*, mostrando que ni una pura *racionalidad valorativa* (que puede derivar en dogmatismo punitivo) ni una pura *racionalidad instrumental* (que puede reducir personas a simples variables) ofrecen una salida satisfactoria. Lo que se requiere es precisamente un diálogo ético transparente sobre los valores fundamentales que deberían guiar nuestra respuesta al fenómeno delictivo. Creemos que este análisis señala el camino hacia el desarrollo posterior de nuestro concepto de *racionalidad compasiva*, que integrará consideraciones tanto éticas como empíricas en un nuevo paradigma de justicia.

En cuanto a la dimensión epistemológica, podemos subrayar lo que ya hemos comentado, pero desde otro enfoque: que existe una resistencia evidente del paradigma punitivo a someterse a criterios de validación empírica. Esto no ocurre en otros ámbitos de la política pública ni en otros contextos científicos donde la evidencia sobre la eficacia se considera un pilar fundamental. Sin embargo, curiosamente, el castigo penal mantiene una suerte de inmunidad epistémica. Michael Tonry⁷⁶ documenta extensamente a lo largo de su obra cómo las políticas de ‘mano dura’ persisten a pesar de la abundante evidencia sobre su ineficacia preventiva. De ahí que inevitablemente tengamos que regresar a la pregunta original: ¿queremos prevenir realmente el crimen? Esta dimensión

⁷⁶ Michael Tonry, *Thinking About Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture* (New York: Oxford University Press, 2004), 14. “In any case, for countries, states, or societies, changes in crime rates or patterns do not necessarily lead to changes in punishment policies or patterns. Put crisply, at a societal level crime does not cause punishment. Imprisonment rates and the severity of punishment move independently from changes in crime rates, patterns, and trends. Governments decide how much punishment they want, and these decisions are in no simple way related to crime rates”.

epistemológica refleja lo que autores como Wright & Cullen han denominado ‘resistencia ideológica’⁷⁷ ante los datos o, en palabras de Ruben G. Rumbaut, *ideas zombies*⁷⁸.

Esta situación epistémica guarda un notable paralelismo con lo que hemos dado en llamar el *síndrome de la diabetes legislativa*: así como en ciertos abordajes médicos tradicionales no se cuestiona la diabetes como condición a superar, sino que simplemente se administra insulina para controlarla, en el ámbito penal no se cuestiona el paradigma punitivo en sí, sino que meramente se debate sobre la dosis adecuada de castigo. Un amplio sector académico y de expertos discuten si corresponde aplicar más o menos pena (ajustar la ‘dosis de insulina punitiva’), pero raramente cuestionan si el castigo mismo es

⁷⁷ John Paul Wright y Francis T. Cullen, "The Future of Biosocial Criminology: Beyond Scholars' Professional Ideology", *Journal of Contemporary Criminal Justice* 28, n.º 3 (2012): 238. "Indeed, there remains an ingrained resistance to biological theorizing in criminology—a resistance that is based largely in ideology and not on scientific merits (see Walby & Carrier, 2010 a & b, for an excellent illustration of a purely ideological critique of biosocial criminology). The ideological resistance, we argue, comes not simply from the role that biological thinking played in lending credence to Nazism, racism, or eugenics in a previous historical era".

⁷⁸ The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, "Zombie Ideas and Moral Panics: Framing Immigrants as Criminal and Cultural Threats | RSF", Blog de RSF (blog), RSF, 2 de noviembre de 2016, <https://www.russellsage.org/zombie-ideas-and-moral-panics-framing-immigrants-criminal-and-cultural-threats>.

la respuesta apropiada⁷⁹. El problema fundamental permanece: se pretende ‘tratar’ la criminalidad desde dentro del mismo sistema que la perpetúa, sin cuestionar sus fundamentos. Esta es la paradoja que hemos ido desarrollando en nuestra investigación: mientras existe abundante evidencia empírica y teórica sobre la ineficacia preventiva de la prisión, las tasas de encarcelamiento continúan creciendo y las penas de larga duración se siguen expandiendo. Esta inmunidad a la refutación empírica es característica de los sistemas de creencias sacralizados. Lo religioso y la fe no se combaten con ciencia.

La dimensión simbólico-emocional es posiblemente la más profunda. Durkheim ya observaba que la pena cumple principalmente una función expresiva: manifestar la reprobación colectiva y reafirmar los valores morales de la comunidad. La obra de René Girard profundiza en esta perspectiva a través de su teoría del *chivo expiatorio*, donde el castigo opera como un mecanismo sacrificial que canaliza la violencia⁸⁰ potencialmente destructiva de la comunidad hacia un individuo designado como culpable⁸¹. Este ritual punitivo cumple una función catártica, absolviendo a la sociedad de sus propias contradicciones⁸². De hecho, el sistema judicial y el sacrificio tienen, a fin de cuentas, la misma función⁸³.

Más allá de una *racionalidad orientada a valores*, la justicia penal española también deja entrever la *acción afectiva (affektuell)* weberiana. ¿Acaso la indignación pública ante ciertos delitos, la presión mediática por condenas ejemplarizantes, o el clamor por la ‘mano dura’ no son manifestaciones de una emoción colectiva que busca un desahogo, una catarsis? El deseo de retribución, la necesidad de ver al culpable ‘pagar’ por su falta, aunque se enmascare bajo el discurso de la proporcionalidad de la pena o la prevención general, bebe de fuentes emocionales profundas, de esa misma sed de reciprocidad violenta que el sacrificio ritual y, posteriormente, el sistema judicial intentó monopolizar y regular para evitar su diseminación caótica.

La solemnidad de la sala, la gravedad de la toga, el ritual del juicio oral, todo ello contribuye a una puesta en escena que, si bien racionalizada, no deja de tener una función purgante para la sociedad, reafirmando sus normas y limpiando la transgresión a través

⁷⁹ Diversas escuelas teóricas, pese a sus diferencias superficiales, comparten esta premisa fundamental del castigo como respuesta natural e inevitable, participando así del "síndrome de la diabetes legislativa". Analizamos a continuación las más representativas:

A) El retribucionismo.

El retribucionismo contemporáneo, lejos de las formulaciones kantianas o hegelianas clásicas, ha desarrollado sofisticadas justificaciones filosóficas del castigo como imperativo moral, independientemente de sus consecuencias preventivas. Michael S. Moore, en su influyente obra *Placing Blame: A Theory of Criminal Law* (1997), articula una defensa deontológica del castigo como deber moral intrínseco. Esta obra de Moore es una extensa y sofisticada justificación del retribucionismo. En su capítulo II, concretamente en la página 87 Moore afirma: "Retributivism-the final theory used to justify punishment-is the view that punishment is justified by the desert of the offender. The good that is achieved by punishing, on this view, has nothing to do with future states of affairs, such as the prevention of crime or the maintenance of social cohesion. Rather, the good that punishment achieves is that someone who deserves it gets it. Punishment of the guilty is thus for the retributivist an intrinsic good, not the merely instrumental good that it may be to the utilitarian or rehabilitative theorist"

Posteriormente, en la página 91 señala lo siguiente: "For a retributivist, the moral responsibility of an offender also gives society the duty to punish. Retributivism, in other words, is truly a theory of justice such that, if it is true, we have an obligation to set up institutions so that retribution is achieved". Michael S. Moore, *Placing Blame: A General Theory of the Criminal Law*. (Oxford, New York: Oxford University Press, 1997).

Este planteamiento ejemplifica perfectamente el "síndrome de la diabetes": Moore refina la justificación del castigo como fin en sí mismo, inmunizándolo contra cualquier crítica basada en su eficacia preventiva o rehabilitadora. En la misma línea, encontramos a Andrew von Hirsch, quien desarrolla en *Censure and Sanctions* (1993) una teoría de la proporcionalidad del castigo que, si bien limita sus excesos, acepta plenamente su necesidad intrínseca. Hirsch representaría una especie de retribucionismo moderado.

B) El garantismo penal.

Paradójicamente, incluso corrientes consideradas progresistas operan dentro del marco punitivo. Luigi Ferrajoli, máximo exponente del garantismo penal, construye en *Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal* (1995) un elaborado sistema de límites y garantías al poder punitivo. Sin embargo, intentar justificar incluso una pequeña parte del poder punitivo es problemático, tal y como señala Zaffaroni en la página 66 de su *Manual de Derecho de Penal* (2006):

Cuando afirmamos que no es posible legitimar una parte del poder punitivo, porque esa legitimación contamina todo el discurso y acaba por legitimar cualquier extensión de aquel poder, estamos criticando el error de los padres liberales del derecho penal contemporáneo, esto es, de los llamados clásicos, y en cierta medida del neoguantismo contemporáneo (ver § 85). Estos pretendieron que cierta cantidad de agua no sólo debía dejarse pasar, sino que estaba bien que pasase, que era lo debido.

En España, juristas como Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde han desarrollado importantes aportaciones que, no obstante, ejemplifican el síndrome: refinan dogmáticamente el sistema punitivo existente sin proponer alternativas paradigmáticas. Como observa Baratta: “En efecto, en todas estas ediciones del modelo integrado de ciencia penal no se halla una alternativa crítica, sino sólo una modificación y un perfeccionamiento de la ideología de la defensa social”. Alessandro Baratta, *Criminología crítica y crítica del derecho penal*, 8ª ed. (México: Siglo XXI Editores, 2004), 41.

Seguidamente, en la página 155 de la citada obra, Baratta sostiene que la criminología liberal, lejos de transformar el sistema penal en algo más justo, lo que hace es proporcionarle una justificación más sofisticada y adaptada a los tiempos actuales, asegurando que siga cumpliendo su rol fundamental de mantener las estructuras de poder y producción existentes en la sociedad capitalista. Por lo tanto, cuestionar el uso del castigo es algo que quedaría en un horizonte muy lejano.

C) El funcionalismo penal y sus variantes.

Claus Roxin desarrolló el *funcionalismo moderado* donde el castigo se justifica por su utilidad social, consistente en reforzar la confianza en el sistema normativo (prevención general positiva).

Sin embargo, como señala acertadamente Silva Sánchez, si bien Roxin cambia el ‘porqué’ del castigo (ya no basado en una idea de retribución ontológica, sino en su utilidad para fines sociales como la prevención general positiva), no cuestiona fundamentalmente ‘el qué’ o el ‘cómo’ del paradigma punitivo. Es decir, Roxin seguiría operando bajo la premisa de que el castigo (la pena) es la herramienta principal, o incluso la única verdaderamente considerada, para alcanzar esos fines preventivos que el derecho penal persigue. “De los rasgos definitorios de la pena, como sanción estabilizadora (reforzadora de la fidelidad y confianza de la comunidad en el Derecho) se ocupa muy especialmente la doctrina de la prevención general positiva, que es, ante todo, una doctrina de la «pena» (...). Por el contrario, se estima necesaria la imposición de la pena como mal, sufrimiento, para el delincuente. Por ello estimo que, en efecto, la doctrina de la prevención general positiva es una doctrina de la pena (impuesta) más que de la conminación penal abstracta.”. Jesús María Silva Sánchez, *Aproximación al derecho penal contemporáneo* (Barcelona: J. M. Bosch Editor, S.A., 1992), 232.

Tampoco debemos olvidar al funcionalista Günther Jakobs, quien su en su versión más radical o extrema no solo considera que el castigo es necesario, sino que además merece ser intensificado para determinados delincuentes.

D) El minimalismo penal

Incluso las corrientes que abogan por reducir la intervención penal permanecen dentro del paradigma. Raúl Zaffaroni, en obras como *En busca de las penas perdidas* (1989), propone un *derecho penal mínimo* que, aunque critica ferozmente la expansión punitiva, sigue aceptando la necesidad del castigo para ciertos casos ‘nucleares’. No obstante, su marcada evolución teórica hacia *la teoría agnóstica de la pena* representa una ruptura profunda y radical con posiciones anteriores. Así, este desarrollo intelectual, que culmina en la negación de un fundamento racional para el castigo y en la redefinición del rol del derecho penal como mero contenedor de un poder esencialmente violento e irracional, funciona como una crítica implícita y superadora de cualquier concepción que no cuestione de raíz la lógica punitiva.

de la figura del condenado. Este, al igual que la *víctima propiciatoria* girardiana, concentra sobre sí la negatividad social, permitiendo que la comunidad se sienta, al menos temporalmente, purificada y cohesionada⁸⁴.

También, Alessandro Baratta, a través del minimalismo penal, propone una reducción extrema del sistema punitivo, lo cual implica un profundo cuestionamiento de su legitimidad y alcance actuales, aunque no necesariamente la abolición total de cualquier forma de pena en su marco teórico minimalista.

E) El comunicacionismo penal

El castigo no es solo infligir sufrimiento, sino un acto comunicativo. Más allá del retribucionismo clásico. “En contraste, una perspectiva comunicativa del castigo atribuye un lugar central a la participación del delincuente, al menos si describe el castigo -en intención, pero desde luego no siempre de hecho- como un proceso bidireccional de comunicación, de la comunidad política al delincuente, y viceversa. Conforme a esta concepción, lo que el tribunal dice al convicto al emitir la sentencia es que esta (la sentencia en particular) es lo que él debe tomar a su cargo como una expiación, una forma de reparación simbólica por lo que ha hecho”. Antony Duff, *Sobre el castigo. Por una justicia que hable el lenguaje de la comunidad*, trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2015), 58.

La pena no busca simplemente infligir un mal o equilibrar una balanza, sino que pretende comunicarse con el ofensor. Se dirige a él como un ser racional y moral, capaz de comprender la naturaleza incorrecta de sus actos. El objetivo es que el delincuente reconozca la magnitud de lo que ha hecho. Duff, *Sobre el castigo. Por una justicia que hable el lenguaje de la comunidad*, 11.

No obstante, consideramos que la obra de Duff sigue enmarcada dentro del paradigma punitivo. Sí, se interesa sobre cuál es la mejor forma de comunicar el castigo, pero no cuestiona si este es la respuesta adecuada.

⁸⁰ René Girard, *La violencia y lo sagrado*, trad. Joaquín Jordá, 4a ed. (Barcelona: Editorial Anagrama, 2005), 12. “La sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente indiferente, una víctima «sacrificable», una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cualquier precio”.

⁸¹ Girard, *La violencia y lo sagrado*, 15. “Es la comunidad entera la que el sacrificio protege de su propia violencia, es la comunidad entera la que es desviada hacia unas víctimas que le son exteriores. El sacrificio polariza sobre la víctima unos gérmenes de disensión esparcidos por doquier y los disipa proponiéndoles una satisfacción parcial”.

⁸² *Ibidem*, 103. “(...) la víctima aparece como una mancha que contamina todas las cosas de su entorno y cuya muerte purga efectivamente a la comunidad puesto que le devuelve la tranquilidad”.

⁸³ *Ibid.*, 90. “Al destruir la víctima propiciatoria, los hombres imaginarán librarse de su mal y se librarán en efecto de él, pues ya no volverá a haber entre ellos una violencia fascinante”.

⁸⁴ *Ibid.*, 85. “Este personaje [Edipo] se convierte en el muladar de las fuerzas maléficas que asediaban a los tebanos”. Durante una crisis profunda en la comunidad de Tebas -marcada por la peste y el desorden-, la violencia y la negatividad que amenazaban con destruir a todos sus miembros son inconscientemente desplazadas y concentradas en una sola figura: Edipo. En este sentido, Edipo pasa a ser el depósito o basurero simbólico de todas estas ‘fuerzas maléficas’ que antes estaban dispersas en la sociedad. Al cargar

La racionalidad jurídica moderna, en su intento por controlar y canalizar las pasiones destructivas, sigue operando bajo el influjo de valores últimos y emociones colectivas que nos recuerdan que, incluso en el pináculo de la civilización occidental, la sombra del sacrificio y la necesidad de la víctima -transformada, codificada, pero estructuralmente análoga- persisten como fundamento oculto del orden social⁸⁵.

Esta dimensión ritual del castigo permite, además, lo que G.H. Mead denominaba -o podríamos inferir que denominaba- ‘hostilidad autorizada’. En su ensayo *La psicología de la justicia punitiva* (1918) Mead analiza cómo la hostilidad hacia el criminal sirve para unificar a la comunidad. Desde esta perspectiva, la reacción hostil de la sociedad contra quien viola sus normas no es simplemente una explosión caótica de agresión, sino una actitud que, al ser compartida y dirigida hacia un ‘enemigo común’ (el criminal), refuerza la solidaridad y los valores del grupo. Esta hostilidad, en cierto modo, se ‘autoriza’ y se canaliza a través del proceso de justicia punitiva.

Esta dimensión simbólica de la *sacralización del castigo* refuerza la metáfora de la diabetes que hemos comentado más arriba: incluso cuando los síntomas (tasas delictivas) podrían abordarse más eficazmente mediante cambios estructurales o preventivos, se prefiere el ‘tratamiento sintomático’ del castigo y no el etiológico, porque satisface necesidades emocionales y rituales de la comunidad. Ahora bien, tratar solo los síntomas, conduce a círculo vicioso donde el fracaso de medidas punitivas no conduce a su reevaluación, sino a su intensificación. Si el encarcelamiento no reduce la delincuencia, la respuesta política típica es ‘más cárcel’, en lugar de cuestionar el paradigma.

Edipo con todos estos males, el mito lo transforma en el único responsable de las desgracias de la ciudad, permitiendo que la comunidad, al expulsarlo o castigarlo, se sienta purificada y restaurada en su orden.

⁸⁵ Ibid., 320. “Sólo la víctima propiciatoria puede procurar a los hombres esta unidad diferenciada, allí donde es a un tiempo indispensable y humanamente imposible, en el seno de una violencia recíproca que ninguna relación de dominio estable ni ninguna verdadera reconciliación puede concluir”.

4.2.3.2. La dimensión teatral de la legislación penal

El segundo pilar de nuestro *tipo ideal* de irracionalidad legislativa penal se manifiesta en la creciente dimensión teatral de la legislación penal. Más allá de la sacralización intrínseca del castigo, la respuesta penal y su proceso de creación se transforman progresivamente en un espectáculo público, donde la puesta en escena y la gestión de las percepciones colectivas adquieren una relevancia primordial, a menudo en detrimento de la racionalidad técnica y la eficacia preventiva.

La irrupción mediática del delito transforma la respuesta penal en un espectáculo de gran audiencia donde cada actor -político, periodista, víctima, acusado- interpreta un papel previamente asignado⁸⁶. Ray Surette acuñó la expresión *crime-and-justice entertainment* para describir la forma en que la cultura audiovisual convierte la justicia en un producto narrativo con héroes, villanos y resoluciones rápidas. De este modo, la justicia penal se convierte en un producto de masas bajo la lógica del entretenimiento.

El propio proceso legislativo bebe de esta lógica: ya no basta con ‘hacer’ justicia, hay que ‘mostrar’ (show) justicia ante un público que exige tramas claras y finales catárticos.

⁸⁶ Ray Surette, Media, *Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies* (Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2015), 2-3. Desde hace mucho tiempo, los crímenes y los juicios penales son temas que atraen al público y venden bien, por eso los medios los incluyen de forma habitual en sus contenidos. Pero no se presentan de forma neutral o analítica: se convierten en relatos, con víctimas, héroes, villanos y desenlaces, que son empaquetados como entretenimiento y distribuidos como si fueran películas o series.

Esta forma de presentar el crimen moldea la manera en que las personas entienden la justicia, porque no reciben información objetiva, sino narrativas cargadas de emoción, imágenes impactantes y mensajes simplificados.

Además, con la llegada de las nuevas tecnologías -televisión, redes sociales, videos en tiempo real, plataformas digitales-, vivimos en un entorno mediático hiperactivo, donde las historias criminales circulan más rápido, llegan a más gente y tienen mayor impacto emocional. Y ese mundo mediático, basado más en el espectáculo que en el análisis, influye profundamente en cómo se perciben el crimen y la justicia en la sociedad.

Así, los hechos pierden su sustancia real cuando son absorbidos por la lógica de la representación mediática. Ya no se hace justicia, se representa justicia⁸⁷. Y la consecuencia inmediata de esto es que la justicia ya no se construye a partir de hechos, sino de relatos. Como anticipó Baudrillard en su concepto de *precesión de los simulacros*⁸⁸, ya no es el territorio el que da origen al mapa, sino el mapa el que engendra al territorio: las representaciones preceden y sustituyen a la realidad. Por consiguiente, no se legisla en función de diagnósticos técnicos, sino de narrativas mediáticas que dramatizan el delito, fijan culpables, y exigen respuestas ejemplares. Así, el espectáculo de la justicia no refleja lo real: lo reemplaza.

Al igual que en la tragedia clásica, cada reforma penal presenta una triple unidad: tiempo condensado, lugar central (el Congreso) y acción climática (la votación)⁸⁹. El gobierno introduce el anteproyecto tras un crimen mediático que actúa como detonante emocional⁹⁰; la oposición y los grupos de víctimas ocupan el coro, amplificando la indignación; y los medios proporcionan el decorado, seleccionando imágenes y testimonios que intensifican la tensión dramática. El resultado es una especie de

⁸⁷ Jean Baudrillard, *La guerra del Golfo no ha tenido lugar* (Barcelona: Anagrama S. A., 1991), 14. “Todo se transfiere al ámbito de lo virtual (...) ya no estamos en una lógica de pasar de lo virtual a lo actual, sino en una lógica hiperrealista de disuasión de lo real mediante lo virtual”.

⁸⁸ Jean Baudrillard, *Cultura y simulacro*, trad. Pedro Rovira (Barcelona: Editorial Kairós, 1978), 5. “La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio -precesión de los simulacros- y el que lo engendre”.

⁸⁹ Aunque Aristóteles en su *Poética* sentó las bases, las tres unidades como reglas estrictas fueron desarrolladas y codificadas por teóricos del Renacimiento, como Ludovico Castelvetro en el siglo XVI, y aplicadas rigurosamente en el teatro neoclásico francés, por ejemplo, en las obras de Racine o Corneille.

⁹⁰ Surette, Media, *Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies*, 214. Los medios no imponen opiniones, pero sí influyen en qué temas consideramos importantes. Si un delito recibe mucha atención, la gente cree que el crimen es un problema grave. Sin embargo, este efecto no es lineal: los medios no siempre causan cambios directos en las leyes, y a veces son los políticos quienes influyen en lo que los medios cubren.

Aun así, la repetición constante de noticias sobre delitos eleva el miedo al crimen, exagera su presencia en la agenda pública y desplaza otros problemas importantes como la salud o la pobreza. Además, ver mucho contenido sobre crimen puede llevar a las personas a adoptar una visión del mundo más temerosa y punitiva, construida por los medios.

‘parlamento-plató’⁹¹, donde la deliberación racional se subordina a la eficacia escénica: *frases-látigo*, gestos de condena y un marcador simbólico -el incremento de la pena- que se presenta como clímax moral.

Esta puesta en escena parlamentaria no se sostiene por sí sola: necesita un guion emocional y una escenografía que mantenga al público cautivo. Es aquí donde los medios de comunicación desempeñan un papel decisivo, no solo amplificando la narrativa penal, sino también moldeando los imaginarios del delito y del castigo. A través de una lógica selectiva y grandilocuente, los medios no informan tanto como dramatizan, guiando la atención pública hacia determinados crímenes mientras silencian otros. No obstante, nada de esto es casual, sino fruto de una cuidada maduración, tal y como advierte Surette.

Todo es parte de una rutina mediática que privilegia lo inusual, lo violento y lo visualmente impactante. Surette muestra que las rutinas periodísticas privilegian casos atípicos, violentos y emocionalmente ‘fotogénicos’⁹². Ese sesgo alimenta lo que Greer & Reiner llaman *selectividad narratológica*⁹³: los crímenes cotidianos y las políticas preventivas son invisibles, mientras que los sucesos escabrosos atraen focos y estructuran

⁹¹ Ibidem, 23. Surette describe los ‘media trials’ como la ‘co-optación’ de un caso penal real. La ‘co-optación’ consiste en apropiarse de un proceso judicial para convertirlo en un espectáculo mediático. Los llamados *programas de crimen real* y los ‘juicios mediáticos’ no muestran la justicia tal como es, sino como un espectáculo. Aunque imitan el lenguaje y la estética del periodismo, son producciones diseñadas para entretener: usan música, cámaras, reconstrucciones, y presentan a policías como héroes que controlan a una clase social peligrosa. En los juicios mediáticos, los medios convierten casos reales en telenovelas judiciales, centrándose más en lo emocional, lo sensacionalista y en la vida privada de los involucrados que en el aspecto legal. Así, el crimen se convierte en una serie dramática continua que busca audiencia, no comprensión de la justicia.

⁹² Ibid., 21-22. “Daily newscasts... enfocan crímenes individuales, sensacionalistas y fotogénicos, con énfasis en actos violentos de desconocido”

⁹³ Christ Greer y Robert Reiner, "Mediated Mayhem: Media, Crime and Criminal Justice", en *The Oxford Handbook of Criminology*, ed. M. Maguire, R. Morgan y R. Reiner, 5ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 8-13. <https://repository.essex.ac.uk/27452/1/CRO%202012%20-%20OHB%20-%20Mediated%20Mayhem.pdf>.

el debate. La consecuencia de todo esto es un *efecto de zoom*⁹⁴: el legislador legisla para el caso extremo, no para la estadística. Sin ir más lejos, la *prisión permanente revisable* nace tras el relato de asesinos en serie; la polémica *Ley Mordaza* después de disturbios difundidos en bucle; la reforma sexual conocida como *ley del solo sí es sí* se elabora a contrarreloj bajo la presión de la cobertura del caso *La Manada*. Cada episodio devora al anterior y deja una estela de reformas espasmódicas que compiten por el *share*.

En este clima de sobrerrepresentación emocional, los hechos se convierten en emblemas y los casos aislados dictan la pauta normativa. Pero el *efecto de zoom* no solo distorsiona la percepción del delito: también reconfigura el campo político. La respuesta penal se transforma en un terreno de *competencia simbólica*, donde no se legisla únicamente por necesidad técnica o evidencia empírica, sino por la urgencia de posicionarse públicamente como una figura de autoridad, como un líder al que seguir. Es aquí donde entra en juego la construcción del *capital político* a través de la gestualidad punitiva.

Pierre Bourdieu advirtió que *el capital simbólico* se acumula exhibiendo competencia en el juego de poderes⁹⁵. En clave penal, el diputado obtiene ‘capital punitivo’ cuando

⁹⁴ Surette, Media, *Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies*, 206-207. Los medios de comunicación tienden a contar los crímenes como relatos breves y aislados -lo que Surette llama un *enfoque episódico*- centrados en un delito concreto, un culpable y una resolución rápida. Este formato lleva al público a pensar que el crimen es siempre el resultado de decisiones individuales y fallos personales, y que la mejor respuesta es un castigo duro e inmediato.

Por el contrario, el enfoque temático -que es mucho menos frecuente- mostraría los crímenes como síntomas de problemas sociales más amplios (como la pobreza, la desigualdad o la desintegración comunitaria). Sin ese enfoque estructural, la gente no tiene herramientas para entender cómo funciona el sistema penal en su conjunto.

El resultado es un paradójico efecto mediático: el público percibe que el sistema judicial es ineficaz (especialmente los tribunales y las prisiones: “los jueces son unos blandos” y “en las prisiones se vive muy bien”, frases que hemos oído hasta la extenuación), pero al mismo tiempo apoya reformas que lo hagan más duro y punitivo, porque los medios presentan la represión como la única vía realista y posible para frenar la criminalidad. Así, se consolida una visión del delito como una amenaza constante que exige más policías, más penas y menos garantías procesales.

⁹⁵ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 143. “El poder simbólico no se ejerce como un poder puro de

logra ser percibido como ‘el más duro o firme’ ante el delito. Esto es lo que hemos dado en llamar el estilo ‘John Wayne’. Ser ‘John Wayne’ -actor emblemático del género western- implica adoptar una actitud de dureza inflexible, acción rápida y moral simplificada frente a los conflictos. Es asumir el rol del héroe que no duda, que actúa solo, que impone orden sin matices ni vacilaciones, generalmente por la fuerza. En nuestro contexto penal, significa encarnar una figura de autoridad que se muestra implacable ante el delito, que promete castigos ejemplares y soluciones inmediatas, sin detenerse a analizar causas estructurales o consecuencias a largo plazo.

Esta construcción simbólica no se sostiene solo por el contenido de las políticas, sino por su escenificación pública. La teatralidad mediatizada maximiza ese rendimiento: un tuit incendiario o una comparecencia televisiva pueden otorgar más rédito que un informe técnico. El resultado es un circuito retroalimentado⁹⁶: a mayor exposición, mayor presión por respuestas dramáticas; a mayor dramatismo, mayor cobertura mediática; y a mayor cobertura, más incentivos para endurecer penas⁹⁷. La dinámica se asemeja al ‘amplificador deviacional’ descrito por Stanley Cohen⁹⁸: la reacción social amplifica el

imposición directa, sino como una forma de poder que se ejerce a través del reconocimiento: el agente domina en tanto domina el campo y se impone como legítimo” [Traducción propia].

⁹⁶ Surette, Media, *Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies*, 221.

⁹⁷ Ibid., 221-222. Los medios no suelen dictar las leyes, pero sí moldean o construyen el clima emocional en el que esas leyes prosperan. Al destacar asesinatos atroces y juicios espectaculares -y omitir la rutina diaria de hurtos, acuerdos de culpabilidad y prevención- construyen una *imagen invertida* de la realidad penal. En ese espejo invertido, el delincuente aparece como un ‘lobo irrecuperable’, la víctima como ‘oveja desamparada’ y el sistema penal como un héroe necesitado de más medios y más poder.

El miedo y la indignación que suscita esa narrativa conectan mejor con el público que los datos fríos de las ciencias sociales, de modo que la respuesta que parece lógica es endurecer penas, aumentar la vigilancia y reducir garantías procesales. Cuando una reforma de ‘mano dura’ recibe mucha cobertura, otras jurisdicciones la copian, porque la televisión y las redes actúan como altavoz y convierten la medida en un modelo exportable. Así, sin ser la causa única, los medios empujan constantemente la balanza hacia el ‘crime control’ punitivo y alejan el foco de las soluciones preventivas o rehabilitadoras.

⁹⁸ Stanley Cohen, *Demonios populares y pánicos morales*, trad. Victoria de los Ángeles Boschiroli (Buenos Aires: Editorial Gedisa, 2015), 212. “Además de la secuencia habitual de la amplificación de la desviación (desviación inicial, reacción de la sociedad, aumento de la desviación, aumento de la reacción, etc.), se produce un proceso análogo interno a la propia reacción. (...) De este modo, en forma casi independiente de la desviación, los reactores amplificaban la situación”. Por lo tanto, la reacción social no solo no resuelve el problema, sino que lo amplifica.

fenómeno que dice combatir, creando un mercado emocional donde la inseguridad nunca se resuelve del todo porque alimenta la siguiente ola legislativa.

En este contexto, el teatro punitivo no busca validación científica, sino credibilidad dramática. Cuando los datos cuestionan la eficacia de la pena, se impone el salto argumental típico de la ficción: si no ha funcionado, es que faltó contundencia. ¿Seremos demasiado blandos? -se preguntan algunos-. De este modo, la escalada legislativa se mueve por una *ley de secuelas*: cada capítulo debe ser más impactante que el anterior⁹⁹. Esta lógica de guion, más propia de una serie que de un Estado de derecho, no se limita al ámbito legislativo. Encuentra un terreno fértil en las plataformas digitales, donde el espectáculo se intensifica y se democratiza.

La Web 2.0 intensifica la teatralidad al convertir al espectador en actor secundario¹⁰⁰. Los *hashtags punitivos* (#JusticiaPara..., #CadenaPerpetuaYa) funcionan como ovaciones o abucheos digitales que los parlamentarios leen en tiempo real. De este modo, el espectador no es alguien puramente pasivo, sino un prisionero del espectáculo mediático, cuya mirada forzada lo convierte en cómplice y partícipe simbólico del simulacro. El teatro, pues, deja de ser un edificio con butacas y se convierte en un ‘feed’ infinito donde la frontera entre platea y escenario se diluye. Somos actores secundarios, pero también rehenes de la información¹⁰¹.

⁹⁹ Ibid., 223. Surette utiliza el término *Backwards law* o ‘ley invertida’. En este sentido, los medios de comunicación retratan el delito y la justicia al revés de como son en la vida real: muestran sobre todo homicidios atroces y criminales psicópatas, cuando en la realidad predomina el hurto, las peleas domésticas y los acuerdos de culpabilidad. Ese espejo invertido es lo que se observa diariamente en los mass media.

¹⁰⁰ Ray Surette, *Media, Crime and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies* (Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2015), 25. “The introduction of electronic interactive games and computer-generated images have moved the mediated experience via virtual and augmented reality to be physically competitive to a real-world experience while simultaneously shifting the audience from passive observers of events to digital participants”.

¹⁰¹ Jean Baudrillard, *La guerra del Golfo no ha tenido lugar* (Barcelona: Anagrama S. A., 1991), 11. “Los guerreros se entierran en el desierto, únicamente los rehenes ocupan el escenario, incluidos todos nosotros como rehenes de la información en el escenario mundial de los medios de comunicación. (...) Y todos nosotros, rehenes de la intoxicación de los medios de comunicación, inducidos a creer en la guerra, (...) ya somos todos, in situ, rehenes estratégicos: nuestra posición es el televisor, donde virtualmente nos bombardean a diario”.

Este nuevo espacio escénico no solo amplía el alcance del teatro punitivo, sino que modifica profundamente la experiencia del espectador. Ya no se trata solo de mirar, sino de vivir una ficción como si fuera verdad. Los medios e Internet hacen que esta experiencia parezca real: usamos imágenes, sonidos, ángulos de cámara y hasta realidad virtual para que el espectador sienta que ‘está allí’, pero sin correr ningún riesgo. Esta experiencia mediada, que se puede pausar, repetir y comentar, se vuelve más atractiva que la experiencia real, que suele ser dolorosa, compleja o burocrática.

Como consecuencia, mucha gente forma su idea del crimen y de la justicia a partir de lo que ve en los medios, y no de lo que realmente ocurre en su entorno. En algunos casos, incluso creen más en lo que ven en la televisión o en redes que en los hechos reales.

En conclusión, este pilar evidencia que, al concebir la legislación penal como *performance*, se exterioriza su dependencia de públicos volátiles, guiones simplificados y métricas de popularidad. Si la *sacralización del castigo* suministra la ‘materia moral’, la teatralidad aporta la ‘forma’ o ‘la estética’ que hace digerible esa materia en la esfera pública. Ambas dimensiones convergen en un modelo de política criminal hipermoderna que necesita ser constantemente supervisada o examinada: no por su falta de espectacularidad, sino por su inclinación a sacrificar rigor, proporcionalidad y derechos humanos en el altar de la emoción colectiva.

4.3. Manifestación de la sacralización y la teatralidad en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

“Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos...”. Estas palabras pronunciadas por la

vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero¹⁰² ilustran a la perfección el modo en que la lógica de la sacralización y la teatralidad domina parte del discurso penal contemporáneo. El testimonio de la víctima se erige en verdad moral incuestionable y la duda se convierte en ofensa. Al mismo tiempo, la intervención se pronuncia ante los focos mediáticos y apela a una dicotomía emotiva: ‘mujeres valientes’ frente a ‘hombres poderosos’.

Convenimos en salir del terreno de la indignación y mirar primero los datos empíricos, ya que si saltamos por encima de la evidencia, el debate ya no combate la impunidad real ni protege mejor a las víctimas; simplemente alimenta un ritual retórico que enfrenta garantías jurídicas y empatía como si fueran excluyentes, cuando en un Estado de Derecho ambas deberían caminar juntas.

Los datos empíricos muestran que, desde 2004, los homicidios machistas han caído un 35% (71 en 2003; 45 en 2024) y las denuncias anuales se sitúan en torno a 199 000^{103 104}. Sin embargo, la violencia física y/o sexual de pareja apenas se ha reducido -del 1,8 % en 2019 al 1,2 % en 2022-, lo que revela la persistencia estructural del problema^{105 106}. Esta

¹⁰² ElDiario.es, "María Jesús Montero: "Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos"", ElDiario.es, 29 de marzo de 2025, https://www.eldiario.es/politica/maria-jesus-montero-verguenza-presuncion-inocencia-delante-mujeres-jovenes-denuncian-poderosos_1_12176016.html.

¹⁰³ Ministerio de Igualdad, "Boletín Estadístico Mensual. Víctimas mortales por violencia de género 2003-2024", Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2025, https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMortales_2024_12_18.pdf.

¹⁰⁴ CGPJ-Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, "Violencia sobre la mujer | CGPJ | temas | estadística judicial | estudios e informes", Poder Judicial | CGPJ, 2024, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/>.

¹⁰⁵ Ministerio de Igualdad, "Macroencuesta de violencia contra la mujer", Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2019, https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf.

¹⁰⁶ European Union Agency for Fundamental Rights and European Institute for Gender Equality, "EU gender-based violence survey: Key results (EEVG 2022)", Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf.

tensión entre ‘eficacia parcial’ y ‘persistencia’ es el punto de partida para contrastar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante LIVG) con el *tipo ideal de irracionalidad penal* basado en la *sacralización* y la *teatralización* del castigo.

Reconocemos que la ley ha sido un primer paso imprescindible, pero no suficiente, pues para reducir de manera sostenida la violencia de género se requiere profundizar en políticas preventivas, reforzar recursos sociales y avanzar hacia un cambio cultural profundo que supere la desigualdad y el machismo todavía arraigados en nuestra sociedad. La LIVG cumple funciones protectoras indiscutibles -menos muertes, más detección-, pero encaja en el *tipo ideal de irracionalidad penal* al sacralizar el castigo y teatralizar la respuesta.

A pesar de las sofisticadas críticas teóricas¹⁰⁷, la *sacralización del castigo* no solo subyace tras la respuesta institucional hacia la violencia de género, sino que, con el tiempo, ha adquirido tal intensidad que ha dejado de operar de forma encubierta para manifestarse abiertamente como un eje central y legitimador de dicha respuesta. Este apartado no busca proporcionar soluciones, sino profundizar en la argumentación crítica basada en el *tipo ideal* de irracionalidad legislativa penal, aplicándolo a una norma

¹⁰⁷ Algunas soluciones vienen precisamente desde el propio feminismo. Así, aportaciones de la *tercera ola feminista* (1990-2010) cuestionarían el marco esencialista ‘varón-agresor/mujer-víctima’ sobre el que se construye el edificio punitivo de la ley. Esta corriente, caracterizada por su énfasis en la interseccionalidad, señalaría cómo la respuesta penal uniforme ignora las diversas realidades de mujeres según su clase social, origen étnico o estatus migratorio, provocando que *la sacralización* del castigo beneficie diferencialmente a distintos grupos de mujeres.

Paralelamente, la *cuarta ola feminista* (2010-presente), aun valorando la visibilización pública que supone la condena penal -conectándola con movimientos como #MeToo-, mantiene una tensión crítica entre la necesidad de responsabilidad individual y la transformación estructural. Esta corriente identifica el riesgo de que el *punitivismo sacralizador* sirva a una lógica neoliberal que individualiza problemas sistémicos, convirtiendo la violencia machista en un asunto de “casos aislados” en lugar de un problema estructural.

Consideramos que una integración efectiva de estas perspectivas contemporáneas permitiría, en parte, *desacralizar* el castigo sin desproteger a las víctimas, reconociendo la heterogeneidad de experiencias frente a la violencia y fortaleciendo la agencia de las mujeres sin que esto implique una retirada de la responsabilidad estatal. De este modo, se conservaría el reconocimiento del carácter público y político de la violencia de género que logró la LIVG, mientras se superan sus limitaciones paternalistas y su excesivo énfasis punitivo, respondiendo a *la sacralización* del castigo desde un feminismo contemporáneo que busca soluciones más integrales y menos ritualizadas.

aceptada ampliamente por la sociedad y por todas las instituciones: La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, LIVG).

La LIVG puede interpretarse como un ejemplo paradigmático de irracionalidad legislativa penal, en tanto prioriza un objetivo simbólico y emocional (mostrar ‘tolerancia cero’ al maltrato) sobre un análisis frío y distante de su eficacia real. En nuestra investigación, esto se relaciona con la *sacralización del castigo*: la sociedad eleva el castigo a un plano casi sagrado, considerándolo la respuesta incuestionable al mal moral de la violencia de género. Esta actitud recuerda al papel tradicional del castigo como ritual de expiación pública -similar a los antiguos escarnios y suplicios públicos- donde el sufrimiento del culpable reafirma los valores colectivos.

Además, la LIVG teatraliza lo punitivo, escenificando la condena al agresor como mensaje de que el orden social -la igualdad de género, en este caso- ha de restablecerse. No obstante, en las democracias modernas, sin embargo, se espera que el Derecho penal sea racional, proporcional y orientado a fines legítimos: protección de bienes jurídicos, rehabilitación, disuasión, etcétera. Sin embargo, cuando la respuesta penal se desliza hacia lo emocional o simbólico en exceso, se incurre en irracionalidad.

En el trasfondo está la tensión entre un *derecho penal racional*, basado en datos y orientado al logro de fines legítimos (protección de bienes jurídicos, rehabilitación, etc.), y un *derecho penal simbólico*, en el que la producción legislativa responde más a presiones mediáticas o voluntades políticas coyunturales. Desde esta óptica, la LIVG -aprobada por unanimidad en un clima de alarma social- respondería más a un imperativo moral colectivo que a una evaluación desapasionada. Sociológicamente, el derecho penal aquí cumple una función narrativa: construye la idea de un orden de género justo mediante la ejemplaridad del castigo. Al castigar a los maltratadores, se reafirma la idea de que el maltrato contra la mujer es intolerable y que el Estado está comprometido con la protección de las mujeres. De este modo, la ley no solo castiga, sino que genera una

narrativa social que define lo que es aceptable e inaceptable en las relaciones de pareja y refuerza el orden de género justo que se busca instaurar.

Esta función narrativa es fundamentalmente simbólica, ya que el derecho penal intenta transmitir un mensaje moral claro: la violencia machista debe ser erradicada y el Estado no tolerará ninguna forma de maltrato. Esto construye una imagen pública de un Estado que actúa velozmente para proteger a las víctimas, aunque como se argumenta en el presente análisis, esa acción rápida y visible no siempre se acompaña de resultados eficaces a nivel práctico. Por lo tanto, el castigo se erige como un fin en sí mismo, como una forma de reafirmar valores sociales. Así, en la LIVG, el castigo funciona más como una declaración de principios. Castigar de manera implacable y ejemplarizante es más importante que asegurarse de que la ley aborde realmente las causas estructurales de la violencia de género.

En relación con el párrafo anterior algunos podrían contrargumentar que las causas estructurales ya se están abordando desde el sistema educativo, a través de campañas de sensibilización, servicios de atención y protección a las víctimas. Sin embargo, la crítica que estamos realizando, situando la LIVG como un ejemplo de irracionalidad legislativa en el ámbito penal, no niega estas facetas, sino que subraya que en la práctica -y especialmente en el discurso mediático y político- la dimensión punitiva se ha convertido

en la pieza central¹⁰⁸, eclipsando o minimizando el debate sobre las demás estrategias¹⁰⁹. Por cierto, estrategias que, a menudo, carecen de recursos suficientes o no reciben la misma visibilidad mediática¹¹⁰.

Resulta oportuno señalar, que las campañas mediáticas como ‘tolerancia cero’ de la cadena de televisión de *Antena 3*¹¹¹ no constituyen verdadera *prevención primaria* de la violencia de género, sino que representan intervenciones más superficiales que, aunque valiosas para sensibilizar y condenar la violencia ya manifestada, no transforman las estructuras sociales fundamentales que la originan. Mientras estas campañas generalmente promueven el rechazo a los agresores y animan a las víctimas a denunciar, la auténtica *prevención primaria*, como explica Calvo García¹¹² requiere intervenciones

¹⁰⁸ Carolina Villacampa Estiarte, "Pacto de estado en materia de violencia de género: ¿más de lo mismo?", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 20-04 (2018): 4. "Sin embargo, es en el plano de las sugeridas reformas legislativas donde se observa el sesgo claramente punitivista de la proyectada reforma".

¹⁰⁹ Villacampa Estiarte, "Pacto de estado en materia de violencia de género: ¿más de lo mismo?", 19-23. El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género firmado en diciembre de 2017 es un acuerdo profundamente punitivista donde se prohíbe el uso de la mediación en casos de violencia de género y se introduce el tipo penal conocido como *stalking*. Así, La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito marca un hito al reconocer por primera vez en el ordenamiento jurídico español la posible aplicación de mecanismos de *justicia restaurativa* en el proceso penal de adultos, aunque lo hace mediante un artículo 15 -considerado excesivamente breve- que no determina los efectos procesales de un eventual acuerdo reparador. Si bien esta ley establece requisitos para acceder a dichos procesos restaurativos que reproducen con bastante fidelidad lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva europea 2012/29/UE, añade una significativa restricción ausente en la normativa europea: prohíbe expresamente la implementación de estos mecanismos en aquellos casos donde estén prohibidos por ley para el delito cometido, refiriéndose implícitamente a los casos de violencia de género según el artículo 15.1.e.

¹¹⁰ Manuel Calvo García, "Análisis socio-jurídico de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género", *Trabajo* 17 (1 de diciembre de 2006): 123, <https://doi.org/10.33776/trabajo.v17i0.114>. Es evidente que desde los medios de comunicación ha existido un déficit de atención a la *prevención primaria* de la violencia de género

¹¹¹ Tolerancia Cero, "Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias cumplen 10 años de compromiso contra la violencia de género", Atresmedia, 13 de febrero de 2025, https://www.atresmedia.com/tolerancia-cero/actualidad/fundacion-mutua-madrilena-antena-3-noticias-cumplen-10-anos-compromiso-violencia-genero_2025021367adf511417ec20001f88a2d.html.

¹¹² Calvo García, "Análisis socio-jurídico de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género", 122.

más profundas dirigidas a modificar las condiciones socioculturales y las relaciones de poder que sustentan la desigualdad entre hombres y mujeres, abordando los estereotipos de género arraigados, las asimetrías económicas y las normas culturales que naturalizan la dominación masculina, acciones que exigen no solo reaccionar ante las manifestaciones de violencia, sino transformar activamente el terreno social donde esta se cultiva.

Por lo tanto, aunque la Ley Orgánica 1/2004 se denomina “integral” con la intención de abordar las raíces culturales de la violencia machista desde diversos frentes, la realidad muestra un claro desequilibrio: el componente punitivo ha eclipsado a las medidas preventivas y educativas, consolidando así una tendencia a *sacralizar* la respuesta penal por encima de las soluciones estructurales. Ahora bien, si continuamos con la línea argumental mantenida, la ley transmite un mensaje claro: la violencia machista no es un ‘conflicto privado’ sino un delito público gravísimo contra el que el Estado despliega todo su poder punitivo. De este modo, se redefine el rol del agresor (varón) como enemigo del orden social democrático y a la víctima (mujer) como sujeto protegido, cuya dignidad encarna valores que la colectividad considera inviolables.

Esta narrativa penal refuerza normas de género: por un lado, visibiliza la histórica subordinación de la mujer (justificando medidas penales especiales para corregir dicha desigualdad)¹¹³; por otro lado, algunos críticos advierten que presenta a las mujeres principalmente como víctimas a proteger, consolidando un más que evidente

¹¹³ Durante siglos, la violencia contra las mujeres fue minimizada, invisibilizada y tratada como un asunto doméstico, es decir, de puertas para adentro. La LIVG y políticas análogas representan un punto de inflexión al reconocer que existe una desigualdad estructural que se traduce en violencia ejercida mayoritariamente por hombres contra sus parejas o exparejas femeninas. Al catalogar esta violencia como un delito público y no un conflicto privado, se pretende compensar ese déficit histórico de protección hacia las mujeres.

Con este reconocimiento, se justifica la aplicación de medidas penales especiales: penas agravadas para el agresor, órdenes de protección automáticas, juzgados específicos, etc. Este razonamiento se inscribe en la lógica de la *discriminación positiva*.

paternalismo estatal¹¹⁴, donde más que empoderar a la mujer se la presenta como incapaz de gestionar su autonomía.

En el plano psicológico, la LIVG ha tenido efectos ambivalentes en víctimas y acusados. Para muchas víctimas, la existencia de la ley y del entramado institucional que la acompaña (juzgados especializados, órdenes de protección, dispositivos de asistencia) puede suponer un respaldo y reconocimiento que antes no tenían¹¹⁵. Saber que el Estado toma en serio su denuncia ofrece, en teoría, validación y apoyo emocional. De hecho, la visibilidad del problema ha incrementado la percepción pública de que la violencia de género es intolerable, lo cual puede animar a más mujeres a romper el silencio. Sin embargo, el proceso penal también puede entrañar revictimización y estrés: las denunciantes enfrentan largos procesos judiciales, necesidad de revivir el trauma en sede judicial¹¹⁶, e incertidumbre sobre el resultado¹¹⁷.

Muchas víctimas experimentan frustración e inseguridad cuando, tras todo el proceso, la mayoría de las denuncias no logran una condena¹¹⁸: aproximadamente el 80%¹¹⁹. Esto

¹¹⁴ Por otro lado, varias autoras feministas -en especial, desde enfoques críticos como Elena Larrauri, María Luisa Maqueda o Rita Laura Segato- advierten que, al situar a la mujer en el centro de una tutela penal reforzada, la ley corre el riesgo de “victimizarla” de manera permanente. Aunque efectivamente hay una situación de violencia sistémica, -esto es evidente-, estas críticas temen que la narrativa legal consolide la imagen de la mujer como sujeto pasivo y necesitado de asistencia constante.

¹¹⁵ Calvo García, "Análisis socio-jurídico de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género", 126. “Con esta finalidad se crea, por un lado, una jurisdicción especializada de violencia de género, con órganos judiciales, fiscales, equipos forenses y, en su caso, equipos psicosociales encargados de hacer efectiva una regulación protectora, preventiva y punitiva que exige cada vez decisiones más complejas y abiertas”.

¹¹⁶ Cuerva Luisa Pilar Moreno, "La distancia entre la legislación vigente en materia de violencia de género y su aplicación" (doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), 275, <http://hdl.handle.net/10803/399167>.

“A pesar del respaldo legal, muchas víctimas experimentan revictimización al enfrentarse al proceso judicial. Se enfrentan a largos trámites, dificultades probatorias y la necesidad de revivir el trauma, lo que genera frustración e inseguridad emocional”.

¹¹⁷ Moreno, "La distancia entre la legislación vigente en materia de violencia de género y su aplicación", 89.

¹¹⁸ Ibidem, 247. “En este sentido, Amnistía Internacional, ha constatado que, en los casos de violencia psicológica, existen enormes dificultades para que las denuncias de las víctimas prosperen”.

¹¹⁹ Marcos Ondarra, "Solo dos de cada diez denuncias por violencia de género terminan con la condena del hombre", THE OBJECTIVE, 6 de enero de 2025, <https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-01-06/denuncias-violencia-genero-condena/>.

puede minar la confianza en la justicia y generar la sensación de que el “teatro” punitivo no siempre trae una resolución efectiva. No pocas mujeres retiran la denuncia o se acogen a la dispensa de declarar, situación que ha llevado a estereotiparlas como farsantes, irracionales o poco cooperantes¹²⁰, cuando, en realidad, esta situación responde al miedo, la dependencia económica/emocional o a la desconfianza en que el castigo mejore su situación. Así, “la renuncia de la mujer a constituirse en acusación particular o el hecho de que se acoja a su derecho a no declarar (...) es valorado en la mayoría de las ocasiones de manera negativa por parte de jueces/zas y fiscales, en el sentido de entender que la mujer utiliza el procedimiento con fines que son ajenos al mismo”¹²¹.

En los acusados, los efectos psicológicos también son significativos¹²². Aquellos efectivamente culpables enfrentan un aparato penal más severo y estigmatizador que les señala públicamente como agresores machistas, lo que puede inducir sentimientos de vergüenza o, en personalidades violentas, incluso reacciones de desafío. Los hombres inocentes¹²³ o acusados en casos ambiguos padecen una situación especialmente angustiante: el simple hecho de ser denunciado por violencia de género conlleva un enorme reproche social (*estigma* de maltratador) y, a menudo, medidas cautelares inmediatas (detención policial, orden de alejamiento) que alteran profundamente su vida

¹²⁰ López Eva Díez, "Víctimas de violencia de género. Resistencias a la aplicación efectiva de sus derechos jurídico penales" (doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), 139, <http://hdl.handle.net/10803/399891>.

¹²¹ Díez, "Víctimas de violencia de género. Resistencias a la aplicación efectiva de sus derechos jurídico penales", 139.

¹²² Alberto Franklin Molina Oramas, Ariel Eduardo Sepúlveda Soto y Armando Rogelio Duran Ocampo, "Impacto de las denuncias indebidas de violencia de género", *Sociedad & Tecnología* 5, S2 (1 de noviembre de 2022): 468-469, <https://doi.org/10.51247/st.v5is2.354>.

¹²³ Molina Oramas, Sepúlveda Soto y Duran Ocampo, "Impacto de las denuncias indebidas de violencia de género", 469. “Los principales motivos por los cuales se realizan denuncias falsas sobre violencia de género son múltiples, suelen combinarse. Los más frecuentes son el odio y los celos producto a una relación de infidelidad, los económicos, alejando a la expareja de la casa y de los hijos”.

familiar y emocional¹²⁴. Varios testimonios de denunciados describen secuelas psicológicas: depresión, estrés postraumático¹²⁵, miedo a nuevas acusaciones, una profunda desconfianza en el sistema, rechazo a establecer nuevas relaciones amorosas y pérdida de identidad¹²⁶. Estas secuelas psicológicas corresponden principalmente a hombres que están bajo medidas cautelares o que han sido condenados por violencia de género, lo que plantea una reflexión importante sobre cómo estas experiencias podrían manifestarse o incluso intensificarse en personas que han atravesado todo el proceso judicial para luego ser absueltas.

Todo este escenario repercute en la percepción social: mientras una parte de la ciudadanía ve la LIVG como necesaria pero quizá ineficaz- experimentando frustración por cada mujer asesinada que ‘el sistema no logró salvar’-, otra parte la percibe como potencialmente injusta con los hombres, alimentando el discurso de ‘denuncias falsas’ y de inseguridad jurídica¹²⁷. Esta polarización sobre el tema es una de las consecuencias naturales de la sacralización del castigo. Al reducir un fenómeno multidimensional -la violencia machista- a una cuestión principalmente punitiva, se generan unas expectativas irreales -las penas y su endurecimiento resolverán el problema- marginando los enfoques realmente efectivos -educativos, estructurales, etcétera-.

¹²⁴ Ibidem, 462-463. Las medidas de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, incluyen: Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones; prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas; prohibición de realizar actos de persecución o intimidación; extensión de boleta de auxilio; orden de salida de la vivienda. Hemos seleccionado las medidas cautelares del COIP ecuatoriano para compararlas con las españolas, evidenciando que la lucha contra la violencia machista es universal. A pesar de las diferencias culturales entre ambos países, las herramientas legales que han desarrollado son prácticamente idénticas.

¹²⁵ Matías de Stéfano Barbero y Ana Florencia Barea, "Las experiencias de los varones que ejercen violencia de género con las medidas cautelares de protección en CABA y Córdoba (Argentina)", *Revista Sudamérica*, n.º 21 (diciembre de 2024): 306-307. Algunos hombres describen: "Me quedé solo, no comía, estuve semanas sin comer... Bajé casi trece kilos"; "Yo tengo insomnio, me acuesto a la 1 y me despierto a las 4. Me angustio".

¹²⁶ de Stéfano Barbero y Florencia Barea, "Las experiencias de los varones que ejercen violencia de género con las medidas cautelares de protección en CABA y Córdoba (Argentina)", 314-315.

¹²⁷ Ana Sabater Mollá, "Discursos políticos de las derechas sobre la violencia de género en 2024 en localidades de Alicante" (Trabajo de Grado, Universidad de Alicante, 2024), 23-24, https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/145419/1/Discursos_politicos_de_las_derechas_sobre_la_violencia_de__Sabater_Molla_Ana.pdf.

La *teatralización del castigo* -es decir, el énfasis en respuestas punitivas ejemplarizantes- puede erosionar la confianza en la justicia si los resultados no acompañan. Por un lado, puede generarse la impresión de que el sistema se preocupa más por escenificar ‘mano dura’ que, por soluciones reales. Lo que realmente ocurre es un fenómeno cíclico interminable: el ciclo mediático-punitivo que se retroalimenta continuamente en nuestra sociedad.

Este ciclo, -merece la pena recordarlo- comienza cuando un crimen especialmente violento o que involucra a víctimas consideradas particularmente vulnerables recibe una intensa cobertura mediática¹²⁸. Los medios no solo informan sobre estos casos, sino que amplifican y moldean la reacción social¹²⁹, creando lo que Stanley Cohen denominó

¹²⁸ Algunos de los casos más mediáticos sobre violencia de género en España han sido: Caso de Ana Orantes (1997)*; caso Nagore Laffage (2008)**; caso Juana Rivas (2016-2011)***.

*Raphael Minder, "Ana Orantes, la mujer cuyo asesinato atroz hizo que España cambiara sus leyes", The New York Times en Español, 17 de enero de 2020, <https://www.nytimes.com/es/2020/01/17/espanol/ana-orantes-times.html>.

**Redacción, "El asesino de Nagore Laffage en los sanfermines de 2008 ya está en libertad condicional", La Vanguardia, 23 de marzo de 2018, <https://www.lavanguardia.com/sucesos/20180323/441859930400/asesino-nagore-laffage-sanfermines-2008-esta-libertad-condicional.html>.

***Noemí López Trujillo, "Cronología del caso Juana Rivas: De su huida de Italia al testimonio de su hijo mayor", Newtral, 17 de marzo de 2025, <https://www.newtral.es/juana-rivas-cronologia/20250317/>.

¹²⁹ Daniel Varona Gómez, "Medios de comunicación y punitivismo", *InDret. Revista para el análisis del derecho* 1 (enero de 2011): 3-7, <https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/366044/460049>.

“La teoría del *agenda-setting* se atribuye a Maxwell MCCOMBS y Donald SHAW en su estudio de 1972 sobre el papel que los medios de comunicación tuvieron en la campaña presidencial de 1968 en Chapel Hill”. Es el proceso mediante el cual los medios de comunicación determinan qué temas son importantes en el debate público, influyendo en las preocupaciones de los ciudadanos independientemente de la realidad objetiva.

Varona Gómez, "Medios de comunicación y punitivismo", 21-23. El *framing* “suele atribuirse al trabajo de Erving GOFFMAN”. Es la manera en que los medios presentan la información, destacando ciertos aspectos de la realidad e imponiendo marcos interpretativos que condicionan cómo el público entiende y valora los hechos reportados.

*pánicos morales*¹³⁰. Ante esta indignación pública, los políticos, sensibles a la opinión ciudadana y a los ciclos electorales, sienten la presión de ‘hacer algo’ inmediato. Como respuesta, se promueven y aprueban con rapidez modificaciones legislativas, frecuentemente nombrando las leyes en honor a víctimas específicas¹³¹, lo que las personaliza y dificulta cualquier oposición sin parecer insensible.

La aprobación de estas leyes se escenifica como un ‘triumfo de la justicia’, con una cobertura mediática que enfatiza expresiones como ‘la contundencia’ y la ‘tolerancia cero’. Esta cobertura típicamente incluye elementos como: primeros planos de familiares de víctimas emocionados; declaraciones de políticos que utilizan un lenguaje enérgico con frases o términos como “implacables”, “medidas contundentes” o “firmeza”; encuadres que presentan la severidad penal como único camino posible; minimización de voces críticas o análisis más complejos; y, uso de frases como “se acabó la impunidad” o “justicia verdadera”. Sin embargo, a medio plazo, estas reformas rara vez producen los efectos prometidos en términos de reducción efectiva de la criminalidad, lo que eventualmente prepara el terreno para que el ciclo se repita con el siguiente caso mediático.

¹³⁰ Stanley Cohen, *Demonios populares y pánicos morales*, trad. Victoria de los Ángeles Boschioli (Buenos Aires: Editorial Gedisa, 2015), 51. “Aparece una condición, un episodio, una persona o un grupo de personas y se lo define como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad; en los medios de comunicación masiva se presenta su naturaleza de manera estilizada y estereotípica; editores, obispos, políticos y demás personas bienpensantes se encargan de erigir barricadas morales; se consulta a expertos reconocidos que emiten sus diagnósticos y soluciones; se elaboran o (con más frecuencia) se recurre a formas de encarar la situación; luego la condición inicial desaparece, se sumerge o deteriora y se vuelve más visible. A veces el objeto del pánico es bastante novedoso, y otras, existe desde hace tiempo, pero de repente aparece en el candelero”.

¹³¹ elEconomista.es, "El padre de Mari Luz Cortés ya es asesor del PP en Sevilla", elEconomista.es, 10 de septiembre de 2012, <https://www.economista.es/politica-eD/noticias/4237034/09/12/El-padre-de-Mari-Luz-Cortes-ya-es-asesor-del-PP-en-Sevilla.html>.

Así, observamos cómo casos individuales altamente mediáticos pueden catalizar cambios legislativos. En España, aunque no es tan común como en otros países -especialmente Estados Unidos-, sí existen algunos casos de leyes que han sido asociadas a víctimas específicas o casos mediáticos, aunque no siempre llevan formalmente el nombre de la víctima en su título oficial. Una de las reformas más sonadas fue la impulsada tras el asesinato de Mari Luz Cortés, una niña de cinco años, en 2008. Su padre, Juan José Cortés, se convirtió en un activista mediático por el endurecimiento de penas para delitos sexuales contra menores y llegó a ser nombrado asesor del Partido Popular en materia de reformas penales.

Lo preocupante es que este teatro mediático desplaza el debate riguroso sobre política criminal, favoreciendo soluciones simplistas. Además, esta sobredimensión mediática de ciertos procesos termina politizando la justicia: tanto víctimas como acusados pueden percibir que sus casos son reducidos a simples arquetipos dentro de una narrativa predeterminada -el villano despiadado frente a la víctima perfecta- en lugar de ser abordados con la singularidad, complejidad y equilibrio que cada situación humana merece. Así, las personas involucradas dejan de ser individuos con circunstancias únicas para convertirse en personajes funcionales de un drama público cuyo desenlace parece estar escrito de antemano.

En suma, cuando la sociedad atisba disonancia entre la retórica punitiva grandilocuente y la realidad (denuncias archivadas, medidas de protección insuficientes, reincidencias trágicas), la confianza en la justicia y en la capacidad del Derecho penal para resolver efectivamente la violencia de género se resiente. El ciudadano percibe una brecha entre la ‘justicia prometida’ en el teatro mediático y la ‘justicia entregada’ en la realidad cotidiana.

Esta capacidad del Derecho penal para resolver el fenómeno se ha puesto a prueba desde hace más de veinte años. Tras la entrada en vigor de la LIVG, se ha mantenido un promedio anual en torno a 60 víctimas mortales, con variaciones: por ejemplo, en 2022 se registraron 49 asesinatos (la tasa más baja desde que hay registros en 2003)¹³². El promedio anual de víctimas en la primera década post-2004 fue de ~66, mientras que en la segunda fue de ~53¹³³, lo que supone un descenso del 20% en la última década y del

¹³² Comunicación Poder Judicial, "La violencia de género se cobró la vida de una mujer cada 7,5 días en 2022 pese a registrarse ese año la tasa más baja de feminicidios desde 2003 | CGPJ | Poder Judicial | En Portada", Poder Judicial | CGPJ, 2023, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-violencia-de-genero-se-cobro-la-vida-de-una-mujer-cada-7-5-dias-en-2022-pese-a-registrarse-ese-ano-la-tasa-mas-baja-de-feminicidios-desde-2003-#:~:text=En%202022,%20la%20violencia%20de,Otros>.

¹³³ Interior, "Los asesinatos por violencia de género en España han descendido un 29% en los últimos 20 años", La Moncloa. Home, 2023, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2023/241123-descenso-asesinatos-violencia->

~30% respecto a 2003¹³⁴ Este descenso, aunque significativo, ha sido *muy paulatino* -los “femicidios íntimos” pasaron de ser un caso cada 5 días a aproximadamente uno cada 7 días¹³⁵- evidenciando que el impacto preventivo de la ley es limitado frente a factores estructurales más arraigados.

Donde sí se observó un gran aumento es en el número de denuncias: desde 2004 hasta fines de 2024 se han interpuesto alrededor de 2,7 millones de denuncias por violencia de género, equivalente a unas 150.000 denuncias anuales¹³⁶. Esto refleja mayor conciencia social y confianza de las víctimas para acudir a la justicia, pero también incluye casos reiterados -por ejemplo: una misma víctima puede denunciar múltiples incidentes- y potencialmente denuncias infundadas. De ese volumen masivo de denuncias, solo unas 600.000 han terminado en sentencia condenatoria, lo que supone aproximadamente el 22,3% de las denuncias totales¹³⁷. En otras palabras, casi ‘ocho de cada diez casos no logran probar delito’ y concluyen en absolucón o archivo. Este dato admite varias lecturas: una, positiva, es que el sistema mantiene un estándar garantista estricto (no se condena sin pruebas sólidas, manteniendo la presunción de inocencia); otra lectura, más crítica, es que puede existir un elevado porcentaje de denuncias sin fundamento suficiente o directamente falsas.

Las posturas polarizadas suelen exagerar una u otra interpretación: mientras sectores institucionales sostienen que las denuncias falsas son prácticamente anecdóticas (la

genero.aspx#:~:text=Para%20analizar%20esta%20evolución,%20los,sostenida%20durante%20estas%20dos%20décadas.

¹³⁴ Interior, "Los asesinatos por violencia de género en España han descendido un 29% en los últimos 20 años". "Este análisis arroja que en el año 2003 la estadística recogió un total de 71 homicidios machistas, mientras que en 2022 se registraron 50, lo que supone un descenso del 29,57 por ciento. En lo que va de año 2023, el número de mujeres asesinadas asciende a 52".

¹³⁵ Comunicación Poder Judicial, "La violencia de género se cobró la vida de una mujer cada 7,5 días en 2022 pese a registrarse ese año la tasa más baja de feminicidios desde 2003 | CGPJ | Poder Judicial | En Portada".

¹³⁶ Marcos Ondarra, "Solo dos de cada diez denuncias por violencia de género terminan con la condena del hombre", THE OBJECTIVE, 2025, <https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-01-06/denuncias-violencia-genero-condena/#:~:text=Desde%20que%20entró%20en%20vigor,CGPJ>.

¹³⁷ Ondarra, "Solo dos de cada diez denuncias por violencia de género terminan con la condena del hombre".

Fiscalía General del Estado calcula que entre 2009 y 2023 las condenas por denuncia falsa representaron apenas el 0,0084% del total de denuncias)¹³⁸, otras voces señalan que ese porcentaje solo incluye los casos en que se pudo probar judicialmente la falsedad de la acusación (apenas 2 condenas por denuncia falsa de ~199.000 denuncias en 2023, es decir el 0,001% ese año)^{139 140}, con lo cual estaría infravalorando la incidencia real de acusaciones espurias difíciles de acreditar.

En cualquier caso, la gran mayoría de las denuncias no culminan en condena -bien por falta de pruebas, retractación de la víctima o hechos no constitutivos de delito-, un fenómeno que merece estudio: ¿está fallando la investigación/probatoria o realmente se está abusando de la vía penal para conflictos no delictivos? Conviene subrayar que el único dato sólido son las condenas firmes por denuncia falsa, situadas en el umbral de la milésima parte del total. Ese registro seguramente infraestima las acusaciones espurias realmente existentes, pero tampoco autoriza a invertir la carga de la prueba y convertir cada absolucón en indicio automático de mala fe.

¹³⁸ Ministerio Fiscal, "CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 1. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER", Home - Fiscal.es, consultado el 27 de abril de 2025, https://www.fiscal.es/memorias/memoria2024/FISCALIA_SITE/capitulo_III/cap_III_1_5.html#:~:text=E%20cuadro%20que%20abarca%20el%20total%20alcanzaría%20al%200,00945.

“El cuadro que abarca el análisis desde el año 2009 al 2023, refleja cómo el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084 %. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio el porcentaje total alcanzaría al 0,00945 %”.

¹³⁹ Ministerio Fiscal, "CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 1. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER". “En el año 2023 se han interpuesto, según los datos facilitados en el informe anual del CGPJ, un total de 199.282 denuncias (un 9,46 % más que en 2022), siendo el cómputo de víctimas 194.658, un 10,30 % más que en el año anterior, de las que fueron españolas 126.963, el 65,22 % y extranjeras 67.695, el 34,78 %. La mayoría tienen su origen en el atestado policial en el que la víctima denunció (138.982, un 69,74%) y por intervención directa policial (31.664, un 15,89 %)”.

¹⁴⁰ Ibidem. “El cuadro que abarca el análisis desde el año 2009 al 2023, refleja cómo el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084 %. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio el porcentaje total alcanzaría al 0,00945 %”. En el año 2023 se encontraban en trámite tan solo 0,00201%.

En cuanto a medidas de protección, cada año miles de órdenes de alejamiento y prisión preventiva son dictadas para proteger a víctimas en alto riesgo, pero lamentablemente esto no siempre evita reincidencias. Un dato inquietante es que alrededor del 40% de las mujeres asesinadas en 2022 habían denunciado previamente a su agresor¹⁴¹ ¹⁴², y aun así no se pudo prevenir el crimen -en 14 de esos 20 casos con denuncia previa, la víctima seguía conviviendo con el agresor-. Esto sugiere dificultades para dar protección efectiva incluso a quienes ya están dentro del sistema de justicia.

Respecto a la reincidencia criminal, no hay estadísticas públicas consolidadas de cuántos maltratadores condenados vuelven a agredir tras cumplir pena, pero sí se han identificado *agresores persistentes* que acumulan múltiples denuncias y representan un riesgo elevado¹⁴³. La respuesta institucional a esto ha sido la creación de herramientas como el sistema VioGén (base de datos policial de casos de violencia de género) para analizar patrones de riesgo y vigilar de cerca a reincidentes.

¹⁴¹ En el año 2022 “Cuatro de cada diez víctimas habían presentado denuncia previa contra su agresor y el 75,5 % mantenía la convivencia con él en el momento del crimen”. Comunicación Poder Judicial, “La violencia de género se cobró la vida de una mujer cada 7,5 días en 2022 pese a registrarse ese año la tasa más baja de feminicidios desde 2003 | CGPJ | Poder Judicial | En Portada”, Poder Judicial | CGPJ, 2023, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-violencia-de-genero-se-cobro-la-vida-de-una-mujer-cada-7-5-dias-en-2022-pese-a-registrarse-ese-ano-la-tasa-mas-baja-de-feminicidios-desde-2003-#:~:text=En%202022,%20la%20violencia%20de,Otros>.

¹⁴² Comunicación Poder Judicial, “La violencia de género se cobró la vida de una mujer cada 7,5 días en 2022 pese a registrarse ese año la tasa más baja de feminicidios desde 2003 | CGPJ | Poder Judicial | En Portada”. “Veinte de las 49 víctimas (el 40,8 %) habían presentado denuncia previa; de esas 20, 14 mantenían la convivencia con sus agresores en el momento de los hechos”.

¹⁴³ Interior, “Los asesinatos por violencia de género en España han descendido un 29% en los últimos 20 años”, La Moncloa. Home, 2023, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2023/241123-descenso-asesinatos-violencia-genero.aspx#:~:text=distintas%20instituciones%20académicas,%20han%20permitido,violencia%20ejercida%20por%20agresores%20persistentes>.

“(…) distintas instituciones académicas, han permitido al Sistema VioGén mejorar la protección de las víctimas de violencia de género mediante nuevos protocolos adaptados con mayor precisión a cada caso concreto, en especial los que afectan a mujeres en situación de desprotección o de alto riesgo de resultar asesinadas, así como las medidas adoptadas para prevenir con mayor eficacia la violencia ejercida por agresores persistentes”.

Sin embargo, el nuevo baremo de VioGén II automatiza la ecuación ‘denunciado-en-libertad = riesgo extremo’. Ese salto binario convierte la protección en un valor absoluto que se aplica sin mediación probatoria y desplaza las garantías clásicas -proporcionalidad, presunción de inocencia- a un segundo plano. Esta lógica recuerda al diagnóstico weberiano mencionado: cuanto más perfecto parece el engranaje burocrático -rápido, coherente, blindado-, más se evidencia su quiebra material, porque la seguridad se obtiene a costa de seleccionar y estigmatizar indiscriminadamente. En la práctica, el algoritmo produce una hipertrofia de órdenes de alejamiento y detenciones preventivas, desvía recursos policiales hacia alertas dudosas y reintroduce formas de dominación bajo la apariencia aséptica de la técnica. Curiosamente, la lógica que subyace a Viogén II entronca con el mensaje de la vicepresidenta del Gobierno Montero con el que abríamos esta sección - “qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima...”- al situar la protección de quien denuncia por delante de toda cautela probatoria.

Sobre la prevención, es difícil aislar el efecto de la LIVG; las encuestas muestran mayor rechazo social a la violencia machista hoy que hace 20 años y más disposición de terceros a denunciar, factores que ayudan a prevenirla. Sin embargo, los datos duros sugieren que el impacto disuasorio del endurecimiento penal ha sido modesto: el goteo de muertes sigue constante en decenas por año, y el número de agresiones y denuncias no ha descendido (si bien esto puede indicar más visibilidad más que más violencia). En síntesis, la LIVG ha permitido aflorar y procesar un volumen enorme de casos -rompiendo la invisibilidad histórica del maltrato-, pero sus resultados en términos de reducción de violencia y resolución judicial efectiva son limitados. La ley no ha eliminado la violencia de género -este fenómeno complejo persiste casi con la misma magnitud, aunque con leve disminución en letalidad-, lo que para algunos expertos evidencia la brecha entre las expectativas puestas en el poder punitivo y su capacidad real de transformación social.

Dicho de otro modo: la cárcel puede contener a un agresor concreto, pero no reconfigura los guiones culturales de dominación, la desigualdad económica ni las carencias educativas que nutren el problema. Nuestro *ideal-tipo* revela que gran parte de la maquinaria legislativa se dedica a ritualizar el castigo y no a transformar las raíces de la violencia; y, pese a saberlo, los responsables políticos perseveran. Perseveran porque -

como mostrará la *teoría del marco relacional* (TMR), cuya lógica desarrollaremos en el capítulo V- el lenguaje político, mediático y cotidiano ha cristalizado un marco en el que ‘más castigo’ se asocia de forma casi automática a ‘más seguridad’ y ‘verdadera justicia’, mientras que las alternativas preventivas quedan verbalmente ligadas a ideas de debilidad o impunidad. Ese refuerzo simbólico inmediato, repetido en titulares y parlamentos, consolida la vía punitiva incluso cuando la evidencia empírica revela su escaso poder transformador.

Dirigiendo nuestra mirada hacia la academia jurídica y criminológica se han alzado voces de distintos enfoques analizando la LIVG. Un aspecto llamativo es que corrientes muy dispares -desde el garantismo al funcionalismo- coincidieron en aceptar el enfoque punitivo básico de la ley, sin cuestionar de raíz si el castigo penal era la herramienta idónea. El *garantismo penal*- con Luigi Ferrajoli como máximo representante-, propugna la mínima intervención penal y la máxima protección de las garantías del acusado. Garantistas españoles mostraron preocupaciones porque la LIVG introducía cierta asimetría penal¹⁴⁴: penas agravadas al agresor varón en el ámbito de la pareja

¹⁴⁴ Enrique Gimbernat, "Ciudadanos y la violencia de género", Iustel, todo el Derecho en Internet, 2015, https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1148422.

Patricia Laurenzo Copello, "Violencia de género y derecho penal de excepción: Entre el discurso de la resistencia y el victimismo punitivo", *Proyecto de Investigación SEJ-06416/JURI. Universidad de Málaga.*, s. f., 70, <https://www.cijc.org/pt/seminarios/2011-Antigua/Documentos%20CIJC/Libro%20CGPJ%20Patricia%20Laurenzo%202007%20-%20VG%20y%20DPenal%20de%20excepción%20-%20posición%20intermedia.pdf>.

“Un sistema desequilibrado y abusivo que, además de no haber demostrado aún sus virtudes en términos de eficacia, ofrece ya algunos destellos de excepcionalidad que podrían llevarlo a un camino sin retorno”.

Francisco Muñoz Conde, "Violencia familiar y de género en la ley orgánica 1/2004", en *Estudios sobre la tutela penal de la violencia de género*, ed. Elena Núñez Castaño (Tirant lo Blanch, 2009), 17. La LO 1/2004 convierte el Derecho penal en “instrumento simbólico de reafirmación política”, dejando en segundo plano la proporcionalidad y la prevención.

Luis Alberto Arroyo Zapatero, "Legitimidad constitucional y conveniencia político-criminal de la Ley contra la violencia de género", en *Problemas actuales del derecho penal y de la criminología: Estudios penales en memoria de la profesora dra. María del Mar Díaz Pita*, org. Francisco Muñoz Conde (Tirant lo Blanch, 2008), 722 y ss. La Ley Orgánica 1/2004 encarna un claro ejemplo de populismo punitivo: eleva el castigo a un símbolo de ‘tolerancia cero’ para calmar a la opinión pública, pero lo hace sin análisis técnico suficiente y con un agravamiento penal basado en el sexo del agresor que pone en riesgo el principio de igualdad y la proporcionalidad del Derecho penal.

heterosexual, tipificaciones específicas, que podía tensar el principio de igualdad y de legalidad.

No obstante, el Tribunal Constitucional avaló que dicha diferenciación era razonable y compatible con la Carta Magna dado el contexto de discriminación estructural que sufre la mujer (STC 59/2008)¹⁴⁵. Así, el sistema español ha establecido un modelo que podríamos denominar de ‘presunción estructural’: parte de que toda agresión del varón a su pareja femenina se inserta en un contexto de dominación, sin necesidad de probarlo caso por caso. Esta construcción presenta ventajas prácticas evidentes, pero también importantes desafíos teóricos. El TS en su sentencia plenaria 677/2018 (20-XII-2018) ha llegado a establecer que estos actos “constituyen actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad”¹⁴⁶.

Aunque comprendemos la justificación pragmática (facilitar la protección y evitar la dificultad probatoria de elementos subjetivos), esto puede comprometer principios fundamentales del derecho penal. En nuestra opinión, el automatismo en la aplicación de tipos penales agravados basados solo en la identidad de género del agresor y la víctima

¹⁴⁵ Tribunal Constitucional, "Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, FJ 7, párrs. 1 y 3", BOE, n.º 133 Suplemento (2 de junio de 2008):27, <https://www.boe.es/boe/dias/2008/06/02/pdfs/T-2008-9606.pdf>.

“No resulta irrazonable entender, en suma, que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta (...) al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior”. “No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino –una vez más importa resaltarlo– el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima ni por razones vinculadas a su propia biología”.

¹⁴⁶ Tribunal Supremo. Sala de lo Penal (Pleno), "Sentencia 677/2018, de 20 de diciembre.", *Recurso núm. 1388/2018. ECLI: ES:TS:2018:4353. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2018.*, CENDOJ 28079129912018100008

(2018): 13, <https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpi/viewDocument?ECLI=ES:TS:2018:4353>.

“Se entiende que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad, aunque en casos concretos podría correr de cargo de quien lo alega que el acto de dominación no existe, por ser el hecho en sí mismo cuestión ajena a un acto de maltrato del art. 153 CP. Pero ello no queda desvirtuado por la circunstancia de que la mujer responda a esa agresión con otra agresión y constituir una agresión recíproca”.

presenta problemas importantes¹⁴⁷. Se corre el riesgo de crear una categoría de ‘sospechosos por defecto’ basada en características inmutables como el sexo, lo que resulta problemático desde una perspectiva de justicia individualizada¹⁴⁸. La presunción de que todo acto de violencia de un hombre hacia su pareja femenina contiene automáticamente un componente de dominación machista puede no corresponder con la realidad de cada caso particular. Por lo tanto, no se trata de negar la dimensión estructural, sino de encontrar mecanismos que permitan aplicarla de forma más matizada. Necesitamos un sistema que reconozca la dimensión estructural del problema sin convertirla en un atajo que evite la labor judicial.

Una vez superado el escrutinio del TC y el TS, los garantistas han velado porque la aplicación de la ley no vulnere derechos fundamentales (por ejemplo, alertando contra invertir la carga de la prueba o contra el uso abusivo de la prisión provisional), pero ninguno ha planteado alternativas distintas al castigo. Por su parte, el *funcionalismo penal* y teorías afines (que conciben el delito y la pena con base en su función social de control) se adaptaron al nuevo paradigma: para estos, la violencia de género como fenómeno que altera el orden social justificaba un refuerzo punitivo con función preventiva especial (protección de la víctima y contención del agresor). Incluso concepciones de *Derecho penal del enemigo* podrían invocarse para describir cómo el maltratador reincidente es tratado casi como un enemigo antisocial al que el Estado debe neutralizar. De hecho, existe una tendencia creciente a tratar a los agresores de violencia de género con un nivel de estigmatización social que supera al de otros delincuentes. Sin embargo, de nuevo, ninguna de estas corrientes mainstream negó la premisa punitiva; el debate se dio dentro del propio paradigma punitivo -cómo castigar, cuánto castigar, con qué procedimiento- pero raramente fuera de él.

¹⁴⁷ Fases policiales y judiciales (atestado VioGén, juzgado de guardia, enjuiciamiento rápido) trabajan con check-lists.

¹⁴⁸ Si no se exige acreditar el desvalor añadido -motivación sexista, contexto de dominio-, el varón recibe una pena más alta por un dato objetivo de identidad y no por la gravedad subjetiva de su acción. Esto roza el *derecho penal de autor* que la propia STC dice querer evitar.

En años recientes, sin embargo, han surgido críticas académicas desde perspectivas no punitivistas, cuestionando la racionalidad de confiar ciegamente en la vía penal para proteger derechos. Un argumento es que la LIVG pertenece al *Derecho penal simbólico o de emergencia*. La jurista Michell Gutiérrez¹⁴⁹, por ejemplo, problematiza la “falaz exigencia punitiva” dentro del feminismo: señala que recurrir al Derecho penal como método contra violencias estructurales de género es un enfoque simplista y potencialmente contraproducente. Contrasta este punitivismo con la mínima intervención que propugna Ferrajoli y con la idea de que el derecho penal sigue siendo *androcéntrico* incluso si se usa en nombre de las mujeres. Según esta visión crítica, confiar en castigos más duros para resolver la desigualdad de género no transforma las raíces del problema: machismo, dependencia económica, roles de poder y además refuerza el aparato punitivo del Estado, que a menudo ha operado de forma discriminatoria.

En términos similares, teóricos garantistas advierten que la expansión del poder penal bajo causas nobles puede abrir la puerta a lógicas autoritarias: Zaffaroni, al referirse al endurecimiento de penas -como el feminicidio en Latinoamérica-, alertaba que este *Derecho Penal de emergencia* responde a ideologías antiliberales y marca una tendencia peligrosa para el Estado de Derecho al potenciar el poder arbitrario de agencias punitivas.

Otros estudios han señalado que la LIVG y reformas afines se inscriben en un populismo penal punitivo de tipo ‘global’, donde los legisladores tipifican problemas sociales en lugar de abordarlos con políticas integrales. Se critica la *irracionalidad* de creer que el Derecho penal, por sí solo, puede prevenir un fenómeno tan arraigado: esta fe ciega en el castigo sería *quasi-religiosa* (sacralización de la pena) y oculta la necesidad de medidas educativas, económicas y asistenciales de mayor calado. En España, autores más mediáticos como Martín Pallín -desde ópticas garantistas- han cuestionado ciertos

¹⁴⁹ Michell Gutiérrez Padilla, "Feminismo y derecho penal simbólico: la falaz exigencia punitiva contra la desigualdad de género", *Revista del Centro de Estudios Constitucionales (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México)* Año VIII, n.º 15 (2022): 67, <https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/Feminismo%20y%20derecho%20penal%20simbolico%20Gutierrez.pdf#:~:text=El%20objetivo%20del%20texto%20es,en%20contraste%20con%20la%20exigencia>.

excesos punitivos de la LIVG, por ejemplo: invertir prácticamente la carga de la prueba con la prueba indiciaria; la automática pérdida de patria potestad ante ciertas condenas, etc¹⁵⁰. Ahora bien, lo hacen, nuevamente, sin salir del paradigma penal. En suma, la crítica más de fondo proviene de una minoría académica que invita a ‘soltar los códigos penales’¹⁵¹ en favor de enfoques preventivos no penales, denunciando que la protección de las mujeres se ha enmarcado en un paradigma punitivo incuestionable. Este debate enlaza con discusiones más amplias sobre racionalidad e irracionalidad del Derecho penal: ¿hasta qué punto es racional pensar que más castigo equivale a más justicia y seguridad?

Pero vamos a ir más allá, la LIVG no solo ha sido una norma jurídica, sino también un poderoso símbolo político y mediático en España. Desde su aprobación, diversos gobiernos y partidos han utilizado la ley en sus discursos para reforzar narrativas de seguridad y control social, presentándola como pieza central en la lucha contra la lacra de la violencia machista. En el debate público, la violencia de género pasó a encuadrarse como un problema de seguridad ciudadana de primer orden, casi equiparable al terrorismo en términos de prioridad política durante los años 2000.

Esto propició un consenso amplio en torno a enfoques duros: ningún partido mayoritario quería parecer ‘blando’ ante los maltratadores. Así, el discurso político dominante abrazó cierto populismo punitivo. En nuestras sociedades, los medios de comunicación juegan un rol clave: cada caso estremecedor de violencia de género (especialmente los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas) recibe una intensa cobertura mediática -portadas, minutos de silencio televisados, conteo de víctimas en el

¹⁵⁰ José Antonio Martín Pallín, "La ley del solo sí es sí, analizada desde la distancia", Diario Público | El medio progresista, 6 de febrero de 2023, <https://www.publico.es/opinion/columnas/ley-analizada-distancia.html>. “No es posible invertir la carga de la prueba limitando los derechos de la defensa”

José Antonio Martín Pallín, "Juana tampoco está en mi casa", ElDiario.es, 31 de agosto de 2017, https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/juana-casa_129_3213889.html. “Alguien debió advertirla de que estaba cometiendo un delito que lleva aparejada una pena de dos a seis años de prisión y la posible pérdida de la patria potestad. Este delito ha sido cometido en España, por tanto deben ser las autoridades judiciales españolas las que juzguen los hechos”.

¹⁵¹ Gutiérrez Padilla, "Feminismo y derecho penal simbólico: la falaz exigencia punitiva contra la desigualdad de género", 67.

año-, lo cual eleva la alarma social. En respuesta, es común que desde la esfera política se anuncien nuevas medidas penales o endurecimientos legales, en una suerte de ‘reflejo punitivo’. Un ejemplo ilustrativo fueron las reformas penales tras casos muy mediáticos: tras el caso de *La Manada* y otros feminicidios sonados, el debate público exigió más dureza, conduciendo a reformas como la ley del “solo sí es sí” en 2022. Si bien esta última no es parte de la LIVG, refleja la misma lógica: reacción punitiva reforzada ante la indignación social, incluso a riesgo de problemas técnicos: paradójicamente, aquella reforma tuvo efectos no deseados por cierta falta de calibración, lo que fue tildado de irracionalidad legislativa por algunos juristas¹⁵².

Las leyes deberían ser soluciones, no eslóganes. Sin embargo, cuando el legislador proclama que una reforma “reducirá el crimen” y la evidencia muestra lo contrario, asistimos a un fraude cívico: se vende seguridad del mismo modo que un anuncio promete cigarrillos sin cáncer gracias a más benceno y cianuro. La criminología y las ciencias penales lo advierten desde hace décadas; ignorarlo con cientos de asesores no es descuido, ni prisas políticas, sino mala fe política.

Todos los gobiernos desde 2004 -independientemente de su signo- han reiterado el compromiso absoluto con la LIVG, presentándola como conquista social. No obstante, en los últimos años ha emergido una contranarrativa política promovida principalmente por partidos de ultraderecha (VOX en España)¹⁵³, que califican la LIVG de ‘ley ideológica’ e injusta para los hombres. Este discurso, aunque minoritario en instituciones, ha tenido amplio eco mediático y en redes sociales, alimentando la idea de que la ley sería un instrumento de ‘control social feminista’ que criminaliza al varón por el hecho de serlo.

¹⁵² Gonzalo Quintero Olivares, "Las leyes penales, la irracionalidad y el consenso", *Teoría y Derecho* 34 (2023): 313, <https://doi.org/10.36151/TD.2023.076>. “Por irracionalidad legislativa, entendiendo la discordancia entre la ley y su propósito formal o aparente y lo que en realidad ha de provocar, como sucedió recientemente con la llamada Ley del “sí es sí””

¹⁵³ VOX Grupo Parlamentario, "VOX pide sustituir la Ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar", 4 de marzo de 2020, https://www.voxespana.es/grupo_parlamentario/notas-de-prensa-grupo-parlamentario/vox-pide-sustituir-la-ley-de-violencia-de-genero-por-una-de-violencia-intrafamiliar-20200304.

Paradójicamente, esta retórica también es populista, pues apela al agravio de un sector simplificando el problema: hombres víctimas de denuncias falsas. Así, en el panorama mediático, se han producido debates encendidos entre defensores acérrimos de la ley y sus detractores, a menudo más centrados en la dimensión simbólica que en datos: por un lado, la exhibición de la LIVG como estandarte de progreso -con campañas públicas, eslóganes como “*Ni Una Menos*” o “*#YoSíTeCreo*”¹⁵⁴- ; por otro, casos emblemáticos esgrimidos como evidencia de sus falencias y equivocaciones, por ejemplo, el asesinato de Ángela González Carreño y su hija a pesar de 47 denuncias previas, caso que llegó a la CEDH, o la repercusión de supuestas denuncias falsas muy mediáticas que luego resultan ser bulos¹⁵⁵.

Toda esta *teatralización del castigo* en el relato público ha tenido efectos variados: ha contribuido a consolidar en la sociedad la idea de que la violencia machista es intolerable y que los agresores ‘pagarán muy caro’ sus actos, reforzando así el tabú social en torno a este tipo de violencia. Pero también ha servido a fines políticos más amplios de control social: la figura del maltratador se ha convertido en el enemigo público por excelencia, legitimando la expansión de poderes policiales y judiciales: seguimiento telemático de agresores, bases de datos de individuos violentos machistas, unidades policiales especializadas, etcétera, con amplio beneplácito social. En suma, la LIVG se ha narrado mediática y políticamente como un baluarte de seguridad pública; su relato punitivo ha sido instrumentalizado para mostrar eficiencia y contundencia del Estado frente a una amenaza interna. No han faltado discursos gubernamentales tras cada homicidio

¹⁵⁴ NI UNA MENOS, "Quiénes Somos", <https://niunamenos.org.ar/quienes-somos/>.

Revista Cítrica, "Yo sí te creo", Revista Cítrica, <https://revistacitrica.com/yo-si-te-creo>.

¹⁵⁵ El País, "Un hombre pasa 18 meses en la cárcel por una denuncia falsa que su ex pareja le puso "en un arrebato de rabia"", El País, 10 de agosto de 2010,

https://elpais.com/elpais/2010/08/10/actualidad/1281428229_850215.html.

Uno de los casos más evidentes y mediáticos en España sobre una denuncia falsa de violencia de género es el de Juan Antonio, un hombre que pasó 18 meses en prisión tras ser condenado en 2005 por un delito de violencia de género contra su expareja. A pesar de insistir en su inocencia y apelar la condena, la Audiencia Provincial de Cáceres ratificó la sentencia. Posteriormente, se descubrió que la denuncia era falsa, y la mujer fue juzgada por ello. Este caso generó un intenso debate sobre las garantías procesales y la presunción de inocencia en casos de violencia de género.

destacando cuántas medidas se toman: más patrullas, más juzgados VIOTÉN, reformas legales -una suerte de 'performance' de la preocupación y la acción para contrarrestarla.

Esta politización tiene el riesgo de que el éxito de la respuesta se mida más en términos de número de leyes y dureza de penas que en lograr cambios sociales de fondo. Así, el castigo se convierte en un fin teatralizado en sí mismo, útil para ganar apoyos o calmar temores, pero cuyo aporte real a la solución del problema sigue siendo objeto de debate y escrutinio crítico.

En conclusión, el análisis de la LIVG bajo el prisma del *tipo ideal de irracionalidad legislativa penal* revela tensiones entre fines loables y medios discutibles. Filosófica y sociológicamente, la ley ejemplifica cómo una democracia puede *sacralizar el castigo* y hacer del proceso penal un *teatro moral* contra conductas aborrecibles, con el riesgo de desvirtuar la racionalidad jurídico-penal. En el ámbito psicológico y social, vemos esperanzas y desilusiones: la promesa de protección integral convive con la realidad de víctimas no reparadas y acusados estigmatizados, socavando la confianza plena en la justicia.

Los datos empíricos muestran logros modestos en prevención y muchas disonancias (miles de denuncias sin condena, violencia persistente), alimentando tanto defensas como críticas de la eficacia punitiva. La academia comienza a desafiar el paradigma punitivo dominante, invitando a repensar estrategias más allá del Derecho penal para erradicar la violencia de género. Y en lo mediático-político, la LIVG se alza como un ejemplo de *populismo punitivo* contemporáneo: una ley utilizada para tranquilizar, escenificar control y afirmar valores, en un delicado equilibrio entre la justicia sustantiva y la representación simbólica. Como toda construcción social, la LIVG refleja nuestras convicciones y también nuestras contradicciones sobre cómo enfrentar la violencia: ¿con más castigo teatral o con más razón y prevención? La respuesta sigue abierta, pero su evaluación exige, como hemos hecho aquí, un análisis crítico profundo apoyado en evidencias y reflexiones multidisciplinares.

4.4. Manifestación de la sacralización y la teatralidad en la legislación penal sobre drogas en España

4.5. Manifestación de la sacralización y la teatralidad en la figura de la prisión permanente revisable

4.6. Limitaciones del tipo ideal

4.6.1 El tipo ideal como instrumento heurístico y crítico

Habiendo caracterizado la *irracionalidad penal* mediante un *tipo ideal* weberiano, es preciso reconocer que esta aproximación, si bien valiosa, presenta limitaciones. En este apartado se examina, primero, el valor del tipo ideal como herramienta heurística y crítica, para luego analizar sus insuficiencias al momento de explicar la ‘persistencia’ de la irracionalidad punitiva. Estas reflexiones permitirán comprender por qué resulta necesario trascender el marco de Weber en busca de enfoques más integradores.

El concepto de *tipo ideal* se ha revelado útil para destilar los rasgos fundamentales de la irracionalidad punitiva. En este caso, ha permitido aislar las características centrales de ciertas políticas penales aparentemente desconectadas de la racionalidad instrumental, clarificando sus lógicas internas. Al exagerar conceptualmente los trazos irracionales (por ejemplo, la confianza cuasi dogmática en el castigo a pesar de evidencias en contra), el tipo ideal sirve de modelo de referencia para contrastar con la praxis legislativa y judicial vigente.

Además de su función descriptiva, el *tipo ideal* posee un valor crítico notable. Precisamente al confrontar la realidad jurídico-penal con el modelo idealizado, se hacen visibles las tensiones y contradicciones. La Ley Integral contra la Violencia de Género, bajo la lente de un tipo ideal de irracionalidad punitiva, revela posibles inconsistencias entre sus fines declarados y sus resultados empíricos. Lo mismo ocurre con la legislación penal contra la droga y con la prisión permanente revisable. Esta comparación ideal-típica pone de manifiesto cuándo y cómo la respuesta penal se aparta de lo que sería una acción

racionalmente orientada a la eficacia. En otras palabras, el *tipo ideal* weberiano funciona aquí como un espejo crítico: al reflejar un modelo lógico-coherente -voluntariamente exacerbado en su irracionalidad-, permite señalar con precisión los excesos, las suposiciones cuestionables y los puntos ciegos de la política pública analizada.

4.6.2 Alcance explicativo y límites del enfoque weberiano

No obstante, el enfoque del *tipo ideal* presenta límites claros para explicar por qué persiste la irracionalidad punitiva, especialmente cuando diversos datos empíricos cuestionan la eficacia de las medidas penales adoptadas. Sin embargo, describir un fenómeno en términos ideales no equivale a explicar sus causas profundas ni su perduración en la práctica. Así, el tipo ideal weberiano resulta insuficiente para entender qué dinámicas sociales, políticas o psicológicas están alimentando la continuidad de políticas penales ineficaces. La metodología weberiana se concentra en trazar un cuadro teórico coherente, pero tiende a abstraerse de los procesos concretos mediante los cuales los actores colectivamente ignoran, racionalizan o justifican la falta de resultados objetivos.

El tipo ideal muestra cómo determinadas leyes penales satisfacen necesidades morales y emotivas antes que criterios instrumentales. La lectura weberiana aclara, así, por qué determinadas reformas parecen 'lógicas' para la opinión pública, aunque los indicadores criminológicos sean vagos. Ahora bien, el *tipo ideal* se agota al explicar la persistencia del modelo cuando la evidencia lo contradice. Tres cuestiones quedan abiertas: a) Aprendizaje e internalización de creencias: Cómo se internaliza desde la infancia la ecuación 'delito grave = castigo ejemplar' hasta volverse intuitiva y resistente a los datos contrarios; b) Emociones y sesgos: ¿Por qué el miedo, la ira o el deseo de retribución dominan sobre la información empírica en el debate público?, y c) Resistencia institucional al cambio.

Estas preguntas requieren descender al nivel de los procesos psicológicos y lingüísticos que tejen las disposiciones individuales y, a la vez, escalar al nivel de las estructuras sociales que las refuerzan. Por eso resulta necesario complementar a Weber con enfoques que unan ‘micro’ y ‘macro’: Bourdieu (*habitus* y *poder simbólico*), Giddens (*dualidad estructura-agencia*) y, decisivamente, la Teoría del Marco Relacional (TMR), que explica cómo el lenguaje forja y bloquea marcos de significado colectivos.

En otras palabras: el *tipo ideal* weberiano nos dice ‘qué’ vemos -un castigo sacralizado y teatral-; la TMR y los autores posteriores nos ayudarán a entender ‘por qué’ seguimos viéndolo incluso cuando sabemos que no funciona.

4.7. Superando las limitaciones weberianas: La teoría del marco relacional

4.7.1. De la cognición individual a la cultura punitiva

El análisis desarrollado hasta este punto nos ha permitido caracterizar la *irracionalidad legislativa penal* mediante un *tipo ideal* weberiano articulado en torno a la *sacralización* y la *teatralidad del castigo*. Esta construcción conceptual ha revelado cómo la LIVG ha integrado plenamente estos dos pilares: por un lado, sacraliza el castigo máximo como respuesta necesaria e incuestionable a determinadas conductas, por otro, despliega una escenificación político-mediática que satisface demandas emocionales colectivas mientras relega a un segundo plano tanto la evidencia criminológica como las alternativas menos punitivas.

Sin embargo, *el tipo ideal* weberiano, aunque valioso como herramienta descriptiva y crítica, presenta limitaciones significativas. Nos permite identificar y caracterizar la irracionalidad, pero no explica satisfactoriamente por qué estas dinámicas punitivas persisten con tanta fuerza incluso cuando la evidencia empírica cuestiona su eficacia. Max Weber ya señalaba la importancia de adentrarse en el plano psicológico para entender las razones internas de los actores, de modo que la interpretación de *la acción social* no fuera meramente formal o cuantitativa, sino también cualitativa y comprensiva.

No basta con comparar la realidad empírica con un modelo conceptual ‘puro’: necesitamos también comprender (*verstehen*) cómo las personas (legisladores, jueces, víctimas, sociedad en general) internalizan y reproducen ciertos marcos de significado, incluyendo los impulsos emocionales o ‘sagrados’ que dan lugar a la persistencia del castigo¹⁵⁶. Max Weber describió magníficamente las formas que adopta *la acción social*: racional con arreglo a fines; racional con arreglo a valores; afectiva y tradicional, pero para entender por qué *la acción orientada por valores* sagrados o por emociones colectivas prima tan a menudo sobre *la acción racional instrumental* en el ámbito penal, necesitamos profundizar en los mecanismos subyacentes que moldean esas creencias, emociones y comportamientos.

Aquí es donde proponemos dar un paso hacia un marco psicológico. No se trata de abandonar el análisis estructural o histórico, sino de complementarlo buscando una explicación a nivel de los procesos de aprendizaje, cognición y emoción que operan tanto en los individuos como en los colectivos (mediados por la cultura y el lenguaje). Lo que pretendemos es investigar cómo se forman y arraigan las creencias, es decir, ¿cómo aprendemos a asociar a ‘delito grave’ con ‘castigo ejemplar’ de forma casi automática? ¿Cómo emociones como el miedo, la rabia o el deseo de retribución influyen en el juicio y la demanda de castigo, a menudo eclipsando consideraciones pragmáticas? ¿Por qué los datos empíricos y estadísticos son frecuentemente ignorados o minimizados? ¿Qué explica esta resistencia? ¿Cómo la necesidad de mantener una visión del mundo coherente y moralmente ordenada, -donde el mal se castiga-, puede ser psicológicamente más poderosa que la evidencia empírica?

¹⁵⁶ El enfoque jurídico y sociológico encuentra limitaciones al responder a una pregunta clave que surge de sus propias críticas: si la evidencia empírica y el análisis racional demuestran consistentemente la ineficacia o incluso la contra productividad de ciertas derivas punitivas, -populismo penal, endurecimiento simbólico de penas, etcétera-, ¿por qué persisten con tanta fuerza? ¿Por qué las sociedades, los actores políticos y a menudo parte del sistema jurídico siguen demandando, implementando y legitimando respuestas penales que sabemos que no funcionan según los criterios de *racionalidad instrumental*? Es aquí donde la descripción sociológica y la crítica jurídica, si bien necesarias, se muestran insuficientes para explicar la *raíz de la persistencia*.

En definitiva, mientras la sociología y el derecho nos ayudan a ver *el qué* (la estructura, la forma de la irracionalidad), la psicología puede ayudarnos a entender *el porqué* de su tenacidad, explorando los procesos que la sustentan. De entre todas teorías o propuestas psicológicas relevantes para el estudio de la *irracionalidad punitiva* consideramos que la *Teoría del marco relacional* (TMR) se destaca por su enfoque único en el papel del lenguaje, la cognición y en la construcción de relaciones simbólicas. A diferencia de otras teorías que se centran en procesos más básicos de aprendizaje o en aspectos específicos de la cognición social, la TMR ofrece un modelo detallado de cómo los seres humanos aprendemos a relacionar conceptos abstractos como ‘delito = castigo = justicia’ a través del lenguaje y como estas relaciones influyen en nuestro comportamiento y toma de decisiones. Además, la TMR nos permite analizar cómo las emociones y los valores se entrelazan con estas relaciones simbólicas, creando marcos de significado complejos y resistentes al cambio.

No obstante, el primero de los desafíos al que nos hemos enfrentado ha sido de índole metodológica y teórica: ¿cómo llevar al nivel macrosocial un marco conceptual nacido para explicar procesos individuales?¹⁵⁷ La TMR surgió en la psicología para describir cómo las personas aprenden a relacionar símbolos, ideas y experiencias entre sí, construyendo redes de significado. En términos simples, se postula que el pensamiento y el lenguaje humanos se basan en *marcos relacionales* aprendidos (relaciones de equivalencia, oposición, jerarquía, etc.) que nos permiten dotar de sentido a la realidad.

Aplicada al castigo penal, la TMR ayudaría a explicar cómo los individuos internalizan ciertas asociaciones -por ejemplo, ‘delito = mal radical’, ‘castigo = justicia’ o ‘sufrimiento = expiación’- que luego guían sus respuestas emocionales y morales ante el delito. El reto

¹⁵⁷ Lynn Farrell, Táhcita M. Mizael y Evelyn R. Gould, "Gender Is the Name of the Frame: Understanding Gender Through the Lens of Relational Frame Theory", *Social Sciences* 12, n.º 10 (22 de septiembre de 2023): 1, <https://doi.org/10.3390/socsci12100532>. Los autores de esta investigación están aplicando una teoría (TMR), que tradicionalmente se enfoca en procesos micro, a fenómenos de nivel macro. Así, utilizan la TMR para analizar el género como fenómeno social complejo (nivel macro), conectando cómo los procesos individuales de lenguaje y relación contribuyen a y son influenciados por sistemas sociales y culturales más amplios.

emerge al intentar escalar este análisis al plano social: las creencias y reacciones de toda una comunidad o de un sistema jurídico no son meras sumas de cogniciones individuales, sino fenómenos complejos con dinámicas propias.

Para afrontar esta extrapolación, es necesario articular cómo marcos relacionales de índole punitiva pueden consolidarse colectivamente en una cultura penal. Un posible enfoque es considerar que dichos marcos individuales convergen gracias a procesos de comunicación, educación y reproducción institucional: las narrativas públicas, los medios de comunicación, la tradición jurídica y la socialización transmiten y refuerzan ciertas formas de ‘enmarcar’ el delito y el castigo. Así, a nivel macro, podríamos hablar de *marcos culturales* punitivos ampliamente compartidos -verdaderos patrones de significado colectivos- que dan lugar a fenómenos como la *sacralización* y la *teatralización del castigo*. Por ejemplo, la *sacralización del castigo* implicaría que la sociedad ha construido un *marco relacional* donde la pena se asocia a valores casi sagrados como el orden moral o la redención, volviendo el castigo intocable e incuestionable.

Este aprendizaje sobre el castigo no es algo que se produzca de manera particular en un individuo, sino que opera también a nivel grupal. Tal y como veremos en el siguiente capítulo, este aprendizaje es uno de los elementos clave de la TMR. Por su parte, la *teatralización* constituiría el núcleo de este proceso de aprendizaje. Aquí, es necesario aclarar que el pensamiento es un tipo de conducta, solo que de tipo encubierta. Por ello, *sacralizar el castigo* es una conducta aprendida mediante la teatralización de este. Interpretar estos fenómenos macrosociales con la TMR supone verlos como producto de *redes de relaciones* simbólicas compartidas. De hecho, ya se exploran aplicaciones de la TMR a dominios colectivos: por analogía, así como una ‘lente’ relacional ha servido para entender constructos sociales como el género en términos de lenguaje y marcos simbólicos¹⁵⁸, también la mentalidad punitiva colectiva puede concebirse como un fenómeno basado en el lenguaje y las relaciones aprendidas.

¹⁵⁸ Lynn Farrell, Táhcita M. Mizael y Evelyn R. Gould, "Gender Is the Name of the Frame: Understanding Gender Through the Lens of Relational Frame Theory", *Social Sciences* 12, n.º 10 (22 de septiembre de

Cada vez que se equipara castigo con justicia en el discurso público o se iguala delincuente con enemigo social, se están reforzando *marcos relacionales* particulares que terminan por permear la cultura penal. No obstante, reconocer esta dimensión lingüístico-cognitiva a nivel macro no elimina la complejidad adicional que conlleva lo social. La persistencia de marcos punitivos en políticas públicas y en la cultura jurídica exige considerar mecanismos sociohistóricos. Entre ellos, cabe mencionar la inercia institucional; la función cohesionadora del castigo y las dinámicas de poder de discursos punitivos promovidos desde ámbitos políticos para consolidar autoridad o controlar narrativas. Desde la perspectiva de la TMR, podríamos hipotetizar que ciertos *marcos relacionales* punitivos han experimentado una generalización masiva: se aprenden desde edades tempranas mediante refranes, normas sociales¹⁵⁹ -‘quien la hace la paga’; ‘a cada cerdo le llega su San Martín’; ‘quien mal anda mal acaba’ -, se refuerzan con la experiencia -sensación de justicia cuando un culpable es penado-, y terminan normalizados como ‘sentido común’ colectivo: si alguien hace algo *malo* ¿cómo no lo vas a castigar?.

Un marco así institucionalizado se vuelve resistente al cambio, pues se integra en la identidad cultural y en las expectativas sociales básicas. Este desafío teórico obliga entonces a un maridaje interdisciplinar: complementar la TMR con teorías sociológicas sobre construcción de valores compartidos y con análisis críticos del discurso social: Solo así se puede evitar un reduccionismo excesivo (explicar lo social únicamente desde lo psicológico) a la vez que se aprovecha la agudeza analítica de la TMR para desentrañar los componentes simbólico-lingüísticos de la irracionalidad penal colectiva. En suma, extrapolar la TMR al análisis macrosocial requiere reconocer que los *marcos relacionales* punitivos a nivel colectivo operan como estructura cultural, manteniéndose mediante

2023): 18, <https://doi.org/10.3390/socsci12100532>. Los autores argumentan que, aunque no podemos eliminar por completo los patrones relacionales problemáticos sobre género que ya hemos aprendido, podemos desarrollar nuevos patrones de comportamiento y expandir redes relacionales que compitan con ese aprendizaje previo, aumentando así nuestra flexibilidad. De hecho, la resistencia al cambio se explica por la incapacidad de *desaprender* completamente los patrones relacionales aprendido.

¹⁵⁹La práctica de ‘poner en penitencia’ a los niños cuando cometen una falta, estableciendo desde la infancia la relación entre transgresión y castigo.

redes de comunicación y prácticas institucionales, y que estudiarlos demanda integrar la *micropsicología* con la *macrohistoria*.

4.7.2. Bourdieu y Giddens como puente metodológico entre el análisis macrosocial y la TMR

Habiendo establecido la necesidad de trascender los límites del análisis sociológico y jurídico tradicional para explicar la *persistencia de la irracionalidad punitiva*, y habiendo justificado la elección de un marco psicológico -concretamente la Teoría del Marco Relacional (TMR)- por su capacidad para analizar cómo el lenguaje y la cognición construyen las redes de significado que sustentan las actitudes y comportamientos punitivos, nos enfrentamos ahora al reto crucial de conectar ambos niveles de análisis.

Superando el enfoque weberiano del *tipo ideal* en el análisis penal, se propone un puente teórico que conecte la escala macrosocial de los fenómenos punitivos colectivos con la dimensión psicológica de la TMR. La TMR, como teoría psicológica del aprendizaje y la cognición, opera fundamentalmente a nivel del individuo y sus interacciones con el entorno. Sin embargo, la irracionalidad punitiva es un fenómeno eminentemente social y cultural, inscrito en instituciones, discursos públicos y prácticas colectivas. ¿Cómo podemos vincular de manera coherente los procesos de aprendizaje relacional individual que describe la TMR con las estructuras y dinámicas sociales a gran escala? Para construir este puente en clave sociojurídica, resultan fundamentales las aportaciones de Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, cuyas teorías permiten superar el tradicional dualismo entre ‘estructura’¹⁶⁰ y ‘agencia’¹⁶¹.

¹⁶⁰ Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007).

¹⁶¹ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006).

Ambos autores, desde perspectivas distintas pero complementarias, ofrecen herramientas conceptuales para comprender la interacción dialéctica entre las condiciones sociales objetivas y las acciones subjetivas (incluyendo las cognitivas y lingüísticas). En primer lugar, la teoría de la práctica de Bourdieu¹⁶², con conceptos como *campo*¹⁶³, *habitus*¹⁶⁴ y *poder simbólico*¹⁶⁵, nos permite analizar cómo las estructuras sociales (el campo jurídico-penal, el campo mediático, etc.) generan disposiciones duraderas en los individuos (*el habitus*), las cuales guían sus percepciones, juicios y acciones (incluyendo sus respuestas relacionales aprendidas) dentro de esos campos. Estos conceptos de

¹⁶² Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007), 85. La crítica que hace Bourdieu al *objetivismo* se puede resumir en la siguiente idea: pretender entender la vida social estando sentado en un sofá, mirándola como si fuera un programa de televisión es un completo error. Hay que ‘mojarse’, ‘bajar al barro’ para entender la vida social. La vida de las personas no es un show que miramos para entretenernos o estudiarla. Cuando dos personas hablan, no solo están intercambiando palabras, también emociones, intenciones o necesidades reales. De hecho, el *objetivismo*, según Bourdieu, suele ser el punto de vista o la actitud de gente con privilegios o poder: un rico que observa a los pobres y piensa que entiende su situación sin haberla vivido. No obstante, Bourdieu no solo critica el objetivismo, sino que también busca una alternativa que evite caer en el subjetivismo puro (todo está en la mente de los individuos): la *teoría de la práctica*. “La teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda, contra el materialismo positivista, que los objetos de conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados, y, contra el idealismo intelectualista, que el principio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre orientado hacia funciones prácticas”.

¹⁶³ Pedro Castón Boyer, "La sociología de Pierre Bourdieu", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n.º 76 (5 de marzo de 2024): 82, <https://doi.org/10.5477/cis/reis.76.75>. “Con el concepto de campo, Bourdieu designa el carácter específico de determinaciones que en un espacio dado concurren produciendo una determinada gama de interacciones. Y según sean esas características que definen específicamente un campo tenemos campos económico, político, religioso, intelectual, deportivo, etc. Un campo es un sistema específico de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o de conflicto, de competencia o de cooperación entre posiciones diferentes, ocupadas por los agentes sociales. Y estas posiciones son independientes de los sujetos que las ocupan en cada momento”.

¹⁶⁴ Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007), 89. El *habitus* nos permite superar dos formas limitadas de entender el comportamiento humano: a) La idea de que somos simplemente controlados por fuerzas externas como marionetas (el objetivismo); b) La idea de que actuamos por pura decisión libre en cada momento, sin influencias (el subjetivismo). “Al escapar a la alternativa de las fuerzas inscritas en el estado anterior del sistema, en el exterior a los cuerpos, y de las fuerzas interiores, motivaciones surgidas, en el momento, de la libre decisión, las disposiciones interiores, interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica de los organismos en los cuales están incorporadas”.

¹⁶⁵ Castón Boyer, "La sociología de Pierre Bourdieu", 79-80. “Así, describe el poder simbólico, en un artículo que se llama precisamente «Sur le pouvoir symbolique», como el poder «de constituer el dato por la enunciación (= de constituir la realidad por el solo hecho de formularla), de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por consiguiente, la acción sobre el mundo y al mundo mismo; es un poder casi mágico que permite obtener lo equivalente a lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), gracias al efecto específico de movilización, y que sólo se ejerce cuando es reconocido, es decir, desconocido en cuanto arbitrario»”.

Bourdieu explican cómo y por qué las personas actúan de ciertas maneras dentro de contextos como el derecho penal.

El *habitus*¹⁶⁶ sería el lugar donde las estructuras sociales se interiorizan y se convierten en principios generadores de prácticas, incluyendo las prácticas discursivas que refuerzan ciertos *marcos relacionales*. De hecho, el *habitus* es, en última instancia, una especie de estructura ‘encarnada’ que hace que ciertas respuestas punitivas surjan de forma casi automática. En palabras más sencillas, el *habitus* es la manera automática de percibir, sentir y actuar que hemos interiorizado a través de la experiencia.

El concepto de *campo* está íntimamente relacionado con la idea de ‘escenario’: Esto enlaza con la propuesta comentada de Niklas Luhmann¹⁶⁷. En ambas se percibe un denominador común: la estructura social posee una lógica y una dinámica que trascienden a las personas individuales que la integran en cada momento. Así, en Bourdieu, el *campo* se construye a partir de *relaciones* objetivas entre posiciones (por ejemplo, juez, fiscal, abogado, etc.) que se articulan según reglas y luchas específicas por distintos tipos de capital (económico, cultural, simbólico). Aunque los individuos vayan sustituyéndose o rotándose (un juez se jubila, otro entra), las posiciones y sus vínculos no se desvanecen; se mantienen, reconfiguran y dan continuidad al *campo*.

¹⁶⁶ Ibidem, 81. “El *habitus* es un sistema de disposiciones para actuar, sentir y pensar de una determinada manera, interiorizadas e incorporadas por los individuos en el transcurso de su historia. El *habitus* se manifiesta fundamentalmente por medio del *sens pratique*. Y el «sentido práctico» es la aptitud para moverse, actuar y orientarse según la posición que se ocupe en el espacio social, y todo esto sin recurrir a una reflexión consciente, gracias a las disposiciones adquiridas que funcionan automáticamente”.

¹⁶⁷ Niklas Luhmann, *El derecho de la sociedad*, trad. Javier Torres Nafarrate, 2a ed. (Herder, 2005), XXXX. En la misma línea, Luhmann concibe el derecho no como un conglomerado de personas sino como un sistema de comunicaciones -las normas, sentencias, debates- que se reproduce a sí mismo -autopoiesis- y se remite a su propio funcionamiento -autorreferencia-. De igual modo, que cambien quienes ejercen la función judicial o legislativa no afecta la persistencia del sistema, ya que lo central no son los individuos, sino el proceso constante de comunicaciones que generan y renuevan el orden jurídico.

En definitiva, para Bourdieu existe una estructura preexistente al individuo particular, un espacio social relativamente autónomo con sus propias reglas de juego. El *campo* no es un lugar físico, sino una ‘estructura de relaciones’ entre posiciones, donde se lucha por definir qué vale, quién tiene razón, qué es legítimo y qué no.

Así, ambos enfoques difieren de la visión que sitúa a las personas en el centro. Para Bourdieu, *el campo* existe antes y más allá de sus agentes concretos, y para Luhmann, el sistema funciona por la recursividad de los actos comunicativos. En uno y otro caso, lo esencial es la estructura en acción -sea en forma de posiciones y disputas de poder simbólico o de comunicaciones-, y no la mera presencia de los sujetos individuales. Este sesgo estructuralista y determinista, como diría Habermas, deja poco espacio para la autonomía del sujeto: el concepto de *campo* describe bien las estructuras de poder que distorsionan la comunicación en contextos sociales específicos, pero corre el riesgo de naturalizar estas distorsiones como inevitables. El lenguaje no debe entenderse sólo como vehículo de imposición simbólica, sino como medio potencial de entendimiento racional.

No obstante, autores como Steven Hayes o Niklas Törneke, representantes clave de la *Teoría del marco relacional*, se situarían más cerca del enfoque de Bourdieu que del de Habermas. Para la TMR, el lenguaje está profundamente condicionado por la historia de aprendizaje de cada individuo y, en consecuencia, por las estructuras sociales concretas en las que ese aprendizaje ha tenido lugar. Lejos de concebir el lenguaje como un medio neutro de entendimiento racional -como plantea Habermas-, la TMR sostiene que la mente humana opera mediante redes de relaciones simbólicas aprendidas en contextos particulares, muchas veces cargadas de contenido emocional y reforzadas a lo largo del tiempo. Estas redes relacionales no se modifican fácilmente mediante el diálogo idealizado ni por la mera fuerza del argumento racional. Por el contrario, requieren condiciones específicas de reaprendizaje funcional, que permitan establecer nuevas

relaciones simbólicas capaces de competir con las ya consolidadas. Esta crítica al ideal comunicativo habermasiano será desarrollada en profundidad en el capítulo V¹⁶⁸.

Por otro lado, el concepto de *poder simbólico* conlleva la capacidad de alguien o de un grupo para ‘nombrar’ la realidad, definirla y moldearla¹⁶⁹. No es un poder físico ni económico: es un poder de comunicativo. Su intención es conseguir que las personas creen o acepten algo como ‘verdadero’ u ‘oficial’. Este concepto es crucial para entender cómo se legitima y perpetúa el orden social. Bourdieu lo define como un poder sugestivo, ‘suave’, casi invisible¹⁷⁰. Funciona mediante el consenso y el desconocimiento¹⁷¹: las

¹⁶⁸ Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007), 132-133. ‘El proyecto habermasiano, al plantear la posibilidad de una ética del discurso basada en la fuerza del mejor argumento en condiciones ideales de comunicación, incurre -desde la perspectiva de Bourdieu- en el “error epistemológico fundamental”: el de confundir la lógica de la práctica con la lógica del discurso teórico, o, en sus propios términos, el punto de vista del actor con el del observador.

La *acción social* no se rige por un cálculo explícito ni por una racionalidad formal, sino por una ‘razón práctica’ inscrita en el *habitus*, en disposiciones pre-reflexivas que guían la percepción y la acción en contextos socialmente estructurados. Desde esta perspectiva, el intento de normativizar el lenguaje a través de una teoría idealizada del consenso racional corre el riesgo de ignorar el peso del cuerpo, del aprendizaje social y del capital simbólico que operan silenciosamente en la interacción.

Así, la ‘situación ideal del habla’ es, para Bourdieu, una ficción que desatiende el carácter desigual, situado y estructuralmente condicionado del lenguaje y de la comunicación. Tal como él lo expresa: “La idea de la lógica práctica, lógica en sí, sin reflexión consciente ni control lógico, es una contradicción en los términos, que desafía la lógica lógica”. Bourdieu, *El sentido práctico*, 146.

Desde esta crítica, la TMR se sitúa en una posición mucho más próxima a Bourdieu que a Habermas, al entender que el lenguaje es una forma de conducta simbólicamente aprendida, socialmente condicionada y emocionalmente reforzada, que no se transforma simplemente por la exposición a argumentos lógicos, sino por procesos de reaprendizaje funcional y contextual.

¹⁶⁹ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 57-58. “This production of instruments of production, such as rhetorical devices, genres, legitimate styles and manners and, more generally, all the formulations destined to be ‘authoritative’ and to be cited as examples of ‘good usage’, confers on those who engage in it a power over language and thereby over the ordinary users of language, as well as over their capital”.

¹⁷⁰ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 52. “The power of suggestion which is exerted through things and persons and which, instead of telling the child what he must do, tells him what he is, and thus leads him to become durably what he has to be, is the condition for the effectiveness of all kinds of symbolic power that will subsequently be able to operate on a habitus predisposed to respond to them”.

¹⁷¹ Ibidem, 50-51. “All symbolic domination presupposes, on the part of those who submit to it, a form of complicity which is neither passive submission to external constraint nor a free adherence to values”.

estructuras de dominación se presentan como naturales, evidentes y obvias, ocultando su carácter arbitrario y construido socialmente¹⁷².

En el ámbito penal, el *poder simbólico* opera de múltiples formas: a) Define la realidad: qué es delito, quién delincuente y quién víctima¹⁷³. Los estudios realizados por la *Teoría del etiquetamiento* de Howard Becker fueron pioneros en este sentido¹⁷⁴; b) Legitima la autoridad¹⁷⁵: justifica el derecho del Estado a castigar y define las formas ‘apropiadas’ o ‘recomendadas’ de hacerlo, a menudo presentándolas como la única respuesta posible o justa; c) Construye narrativas: moldea las representaciones sociales a través del lenguaje jurídico¹⁷⁶, los discursos políticos y las narrativas mediáticas, enfatizando ciertos aspectos, -la peligrosidad individual, por ejemplo- y ocultando otros -las causas estructurales del delito-¹⁷⁷; d) Opera a través del lenguaje¹⁷⁸: el propio lenguaje técnico empleado en el ámbito jurídico, con su aparente neutralidad y objetividad, es una herramienta de poder simbólico que distancia al ciudadano común¹⁷⁹ y refuerza la autoridad de los operadores expertos del campo.

¹⁷² Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 51.

¹⁷³ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 166-167. Las palabras no solo describen, sino que ayudan a crear la realidad. “Symbolic power is a power of constructing reality, and one which tends to establish a gnoseological order: the immediate meaning of the world (and in particular of the social world) depends on what Durkheim calls logical conformism”.

¹⁷⁴ Ibidem, 120. “The act of institution is an act of social magic that can create difference ex nihilo, or else by exploiting pre-existing differences”.

¹⁷⁵ Ibid., 168.

¹⁷⁶ Ibid., 169. “This discourse is a structured and structuring medium tending to impose an apprehension of the established order as natural (orthodoxy) through the disguised (and thus misrecognized) imposition of systems of classification and of mental structures that are objectively adjusted to social structures”.

¹⁷⁷ Ibid., 170. “The truly ideological effect consists precisely in the imposition of political systems of classification beneath the legitimate appearance of philosophical, religious, legal (etc.) taxonomies”.

¹⁷⁸ Ibid., 138. “The specialized languages that schools of specialists produce and reproduce through the systematic alteration of the common language are, as with all discourses, the product of a compromise between an expressive interest and a censorship constituted by the very structure of the field in which the discourse is produced and circulates”.

¹⁷⁹ Ibid., 139.

La eficacia del *poder simbólico* reside en su capacidad para estructurar el *habitus* de los agentes¹⁸⁰, es decir, para moldear sus disposiciones a percibir, sentir y actuar de maneras que refuercen el orden existente. Ahora bien, esta capacidad del *habitus* para ser estructurado por la experiencia social y simbólica presupone una base fundamental: la constitución misma del ser humano como organismo que aprende en constante interacción con su entorno.

El hecho de que podamos desarrollar un *habitus* depende de nuestra capacidad inherente para el aprendizaje complejo. Es aquí donde las perspectivas psicológicas como el conductismo radical y el contextualismo funcional, que son la base filosófica de la TMR, aportan una explicación fundamental: detallan los principios por los cuales aprendemos a través de la experiencia directa y, crucialmente en humanos, a través del lenguaje y la derivación de relaciones simbólicas. Desde este enfoque, el pensamiento es entendido como un tipo de lenguaje, y el lenguaje mismo es conceptualizado como conducta aprendida, moldeada por sus consecuencias en un contexto determinado.

Si bien Bourdieu, como sociólogo, se centra en la dimensión social e histórica del *habitus* y señala acertadamente su resistencia al cambio (*histéresis*¹⁸¹, pertenencia a una

¹⁸⁰ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 166.

¹⁸¹ Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007), 101. Para aclarar el concepto de *histéresis*, Bourdieu utiliza como ejemplo a Don Quijote de la Mancha, personaje que continúa actuando según los valores y la visión del mundo de la caballería medieval mucho después de que ese mundo social ha desaparecido. Sus acciones y disposiciones desfasadas terminan por originar las burlas, el rechazo del entorno, etcétera.

determinada clase social, tipo de educación, etc.)¹⁸², también reconoce que no es absolutamente inmutable. Admite que puede transformarse si cambian las condiciones estructurales que lo generaron. Sin embargo, su análisis no profundiza -ni tampoco era ese su objetivo principal- en los mecanismos psicológicos específicos que explican cómo se produce ese aprendizaje que conforma el *habitus*, ni por qué muestra tal resistencia intrínseca al cambio, incluso cuando el contexto externo varía o cuando se presenta

¹⁸² Pierre Bourdieu, *El sentido práctico*, trad. Ariel Dilon (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2007), 98-99. La resistencia al cambio constituye uno de los aspectos más fascinantes del concepto de *habitus*. El *habitus* no es simplemente un conjunto pasivo de disposiciones, sino un sistema activo que trabaja continuamente para preservarse y reforzarse. Este mecanismo de 'autoprotección' opera principalmente a través de tres procesos interconectados: primero, mediante una selección sesgada de información, donde inconscientemente filtramos la realidad, privilegiando aquellos datos que confirman nuestras disposiciones preexistentes mientras descartamos lo que podría cuestionarlas; segundo, a través de la elección sistemática de entornos sociales compatibles, gravitando naturalmente hacia espacios, situaciones y personas que resuenan con nuestro *habitus* (fenómeno que Bourdieu denomina *homogamia*); y tercero, mediante la construcción de un escudo protector cognitivo y social que busca ambientes donde nuestras disposiciones encuentren validación constante, minimizando así la exposición a crisis o cuestionamientos potencialmente desestabilizadores.

Esta tendencia conservadora del *habitus* explica por qué las personas reproducen patrones de comportamiento incluso cuando éstos ya no resultan adaptativos o beneficiosos. Estos mecanismos de autoconservación del *habitus* encuentran notables paralelismos en diversos conceptos fundamentales de la psicología. El *sesgo de confirmación*, ampliamente estudiado por la psicología cognitiva, refleja exactamente el mismo proceso selectivo de información que Bourdieu identifica, donde tendemos a buscar e interpretar evidencia de manera que respalde nuestras creencias previas. La *teoría de la disonancia cognitiva* de Festinger complementa esta perspectiva, explicando la incomodidad psicológica que experimentamos ante información contradictoria y nuestra tendencia a rechazarla para mantener la coherencia interna. De manera similar, la noción de *esquemas cognitivos* en psicología funciona de modo análogo al *habitus*: estructuras mentales desarrolladas a través de experiencias pasadas que organizan automáticamente nuestra percepción y resistentes al cambio una vez establecidas. La psicología social también ha identificado el fenómeno de *homofilia* que corresponde perfectamente a la *homogamia* que Bourdieu describe. Ambos conceptos capturan nuestra tendencia a asociarnos con personas similares, creando entornos sociales que refuerzan nuestras disposiciones existentes mientras limitan nuestra exposición a perspectivas alternativas.

Este entrecruzamiento entre el *habitus* bourdieusiano y conceptos psicológicos nos ofrece un marco integrado para comprender por qué el cambio personal y social resulta tan profundamente desafiante, incluso cuando racionalmente reconocemos su necesidad. La persistencia de desigualdades sociales, las dificultades que enfrentan las intervenciones sociales bien intencionadas y la lentitud del cambio cultural encuentran en esta resistencia incorporada del *habitus* una explicación convincente que trasciende las fronteras disciplinarias entre sociología y psicología.

información racionalmente contradictoria (como datos sobre la ineficacia de ciertas penas).

Bourdieu describe la persistencia del *habitus*, pero no los procesos de aprendizaje subyacentes que explican, por ejemplo, por qué una respuesta relacional específica (‘crimen violento’ = ‘castigo duro inmediato’) se vuelve tan dominante y difícil de modificar. Es precisamente en este punto, en la explicación de los procesos de aprendizaje relacional y los mecanismos de rigidez conductual y cognitiva, donde la *Teoría del Marco Relacional* se revela como un complemento indispensable para el análisis sociológico. La TMR busca detallar cómo aprendemos a relacionar simbólicamente eventos y conceptos, cómo estas relaciones adquieren funciones psicológicas (emocionales, motivacionales) y por qué estas redes relacionales, una vez establecidas, pueden volverse extremadamente resistentes a la información nueva o contradictoria. Ofrece, por tanto, una explicación a nivel de proceso psicológico de la formación y la persistencia *del habitus* descrito por Bourdieu, especialmente en lo que respecta a las respuestas mediadas por el lenguaje y el simbolismo, tan centrales en el ámbito penal¹⁸³.

En segundo lugar, la *teoría de la estructuración*¹⁸⁴ de Anthony Giddens, con su concepto de la *dualidad de la estructura*, enfatiza cómo las estructuras sociales (reglas y recursos)¹⁸⁵ no solo constriñen la acción, sino que también son el medio a través del cual la acción es posible. Los actores, al actuar (incluyendo lenguaje y pensamiento, podríamos añadir desde la TMR), recurren a esas estructuras y, al hacerlo, las reproducen

¹⁸³ Consideramos que la TMR ilumina la pregunta que Bourdieu deja más abierta: ¿cómo y por qué unas determinadas respuestas se vuelven automáticas, dominantes, casi “naturales” para quienes las sostienen, de modo que se perpetúan y resultan muy difíciles de desarraigar incluso con argumentaciones racionales en contra? Por los marcos relacionales.

¹⁸⁴ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 199. “La teoría de la estructuración se basa en la tesis de que una estructura siempre es tanto habilitadora como constrictiva a causa de la relación intrínseca entre estructura y obrar (y obrar y poder)”.

¹⁸⁵ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 64. Para Giddens, las estructuras sociales son esencialmente sistemas de reglas y recursos.

o, potencialmente, las transforman. Todos nosotros al reproducir marcos punitivos en nuestra forma de hablar cotidiana sostenemos el orden irracional que, a su vez, moldea nuestras percepciones y actos futuros. Esto nos ayuda a entender cómo los *marcos relacionales* individuales, al ser expresados y compartidos en la interacción social, pueden contribuir a la reproducción o al cambio de las normas y discursos punitivos a nivel macro.

Acabamos de mencionar cómo para Giddens la estructura habilita y constriñe¹⁸⁶, es decir, es dualista¹⁸⁷. Esta frase, fundamental en el pensamiento de este autor, merece una explicación detallada. Giddens rechaza las concepciones extremas: la visión puramente estructuralista y la visión puramente voluntarista, donde los individuos actúan con total libertad sin restricciones estructurales. La perspectiva tradicional del concepto de *estructura social* -especialmente de Durkheim¹⁸⁸- veía a esta como una fuerza externa que actúa sobre nosotros desde fuera, como la ley o las normas sociales. Pero Giddens no está de acuerdo, para él la estructura también está dentro de cada uno de nosotros:

¹⁸⁶ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 61. “Estructura no es «externa» a los individuos: en tanto huellas mnémicas, y en tanto ejemplificada en prácticas sociales, es en cierto aspecto más «interna» que exterior, en un sentido durkheimiano, a las actividades de ellos. Estructura no se debe asimilar a constreñimiento, sino que es a la vez constrictiva y habilitante”.

¹⁸⁷ Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, 61. “Con arreglo a la noción de la dualidad de estructura, las propiedades estructurales de sistemas sociales son tanto un medio como un resultado de las prácticas que ellas organizan de manera recursiva”.

¹⁸⁸ Para entender la innovación teórica de Giddens, debemos examinar su relación con Durkheim. Como señala Giddens en la página 199 de *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, “La mayoría de las variedades de sociología estructural, desde Durkheim en adelante, se inspiró en la idea de que las propiedades estructurales de la sociedad dan origen a influjos constrictivos sobre la acción”. Esta observación identifica una tendencia histórica crucial: la sociología clásica tendía a ver las estructuras sociales principalmente como fuerzas que limitan nuestras posibilidades.

Sin embargo, Giddens reconoce una evolución en el propio pensamiento de Durkheim, pues “en sus primeros escritos, Durkheim insistió con fuerza en los elementos constrictivos de la socialización, pero lo cierto es que después llegó a ver cada vez más claramente que la socialización fusiona constreñimiento y habilitación”. *Ibidem*, 201. Esta intuición tardía de Durkheim -que las mismas estructuras que nos limitan también nos capacitan- se convierte en el punto de partida para la *teoría de la estructuración* de Giddens. Tomemos el ejemplo del lenguaje: las reglas gramaticales limitan lo que podemos decir (constricción), pero simultáneamente son lo que hace posible la comunicación y el pensamiento complejo (habilitación). Esta dualidad, que Durkheim comenzó a vislumbrar, pero no desarrolló completamente, constituye el núcleo de la perspectiva de Giddens.

patrones de memoria en nuestra mente, como huellas mnémicas o prácticas sociales que realizamos.

Consideremos el semáforo como una metáfora perfecta de lo que Giddens denomina la ‘dualidad de la estructura’. Cuando nos detenemos ante un semáforo en rojo, podríamos interpretar este acto de dos formas totalmente opuestas: como evidencia de nuestra sumisión a un sistema que nos controla o como manifestación de nuestra agencia consciente dentro de un marco social. El semáforo, como estructura social, indudablemente constriñe, aunque su constricción sea poco visible¹⁸⁹: No necesitamos ver al policía para detenernos en un semáforo rojo. Por lo tanto, el semáforo limita nuestra libertad de movimiento, impone tiempos de espera y determina patrones de desplazamiento. Pero simultáneamente habilita: hace posible que miles de vehículos y peatones fluyan de manera coordinada, evita colisiones y permite la circulación eficiente por espacios congestionados. No es simplemente una imposición externa sino una herramienta que utilizamos activamente para lograr fines colectivos.

Cuando nos detenemos ante la luz roja, no somos meras marionetas sociales obedeciendo mecánicamente. Entendemos el propósito, anticipamos las consecuencias de no hacerlo, y elegimos participar en esta ‘coreografía’ social. Al mismo tiempo, tampoco somos completamente libres: intentar ignorar estos sistemas conlleva sanciones reales, desde multas hasta riesgos físicos: acabar malherido, por ejemplo. Nuestra libertad existe dentro de marcos estructurales que simultáneamente la limitan y la posibilitan. Este mismo principio nos ayuda a entender fenómenos como *la persistencia de la irracionalidad legislativa penal* frente a la evidencia empírica que señala su ineficacia.

Los discursos y prácticas punitivas no son simples o meras imposiciones externas; funcionan como estructuras que constriñen nuestro pensamiento sobre el delito, pero también habilitan ciertas respuestas sociales que resultan reconocibles y satisfactorias

¹⁸⁹ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 206. El constreñimiento invisible: Esta es quizás la dimensión más sutil del poder, es decir, cuando se incorpora tan profundamente en nuestra conducta rutinaria que ni siquiera percibimos su presencia.

para muchos¹⁹⁰. ¿Por qué persisten políticas de ‘mano dura’ cuando los datos muestran que no reducen el delito? Porque estas estructuras punitivas no sólo limitan nuestra imaginación de alternativas, sino que también habilitan respuestas emocionales gratificantes¹⁹¹: sensación de control, seguridad, reducen la ansiedad, etcétera. Es evidente, cómo todos, sin darnos cuenta, ‘participamos activamente’ en su reproducción, no por ignorancia o manipulación simple, sino porque estas estructuras ofrecen recursos simbólicos y emocionales que satisfacen determinadas necesidades sociales¹⁹².

El delito desde esta perspectiva consiste en una ruptura de las rutinas sociales. Cuando ocurre un robo, un asalto o cualquier otro delito, no estamos ante un simple quebrantamiento de la ley, sino ante una profunda ruptura de las rutinas cotidianas que sostienen nuestra seguridad ontológica¹⁹³. Cuando una persona es víctima de un robo o un asalto no solo se comete un delito, sino que el tejido invisible de previsibilidad que hace posible la confianza básica en el orden social se rompe; se desmorona momentáneamente ese supuesto tácito de que el mundo es un lugar relativamente predecible donde podemos proyectar nuestro futuro.

¹⁹⁰ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 204-208. Giddens identifica tres tipos fundamentales de constreñimiento, cada uno con su propia dinámica dual de restricción y habilitación: a) constreñimiento material; b) constreñimiento por sanciones; y c) constreñimiento estructural. El poder no es simplemente represivo (como lo verían las teorías tradicionales), sino que tiene su propia naturaleza dual. Giddens identifica un amplio espectro de sanciones que van de más letales a menos (desde la violencia física hasta formas más sutiles como un mero reproche o una mirada de desaprobación).

¹⁹¹ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 206. “En el caso de las sanciones, es evidente que existen asimetrías importantes en la relación de constreñimiento/habilitación. Lo que es coercitivo para una persona es habilitante para otra”.

¹⁹² *Ibidem*, 94-98. Las rutinas son la base de nuestra seguridad psicológica y son mucho más que simples hábitos.

¹⁹³ *Ibid.*, 98. “La vida social cotidiana -en mayor o menor medida, según el contexto y los azares de la personalidad individual- supone una seguridad ontológica fundada en una autonomía de gobierno corporal dentro de rutinas y encuentros predecibles”. No es simplemente que preferimos la predictibilidad por comodidad; es que nuestra capacidad para funcionar como seres sociales y mantener un sentido coherente de identidad personal depende fundamentalmente de esta *seguridad ontológica* de la que habla Giddens, seguridad que construimos colectivamente a través de nuestras prácticas cotidianas.

En este sentido, la integración social, definida como ‘sistematicidad en circunstancias de copresencia’¹⁹⁴, representa ese orden predecible que emerge cuando interactuamos con otros. No es algo externo a nosotros como individuos, sino algo que creamos y recreamos continuamente a través de nuestras rutinas diarias. Pensemos en un vecindario tranquilo donde los residentes dejan bicicletas sin candado y mantienen puertas sin llave durante el día. Si una bicicleta es robada, este hecho no solo altera las rutinas sociales establecidas, sino que sacude la confianza fundamental de las personas en su entorno. Esto lleva al surgimiento de nuevas prácticas: cerrar con llave, instalar alarmas, crear vigilancia comunitaria. Todo esto evidencia como nuestra estabilidad psicológica y nuestro orden social no son entidades separadas, sino dimensiones interconectadas que se constituyen mutuamente a través de nuestras acciones diarias. Por lo tanto, y en contra de visiones más mentalistas, la seguridad no es solo un aspecto psicológico sino contextual.

Esta conexión profunda que, posiblemente, el propio Giddens no reconoció completamente entre su teoría sobre la *seguridad ontológica y el análisis funcionalista de la conducta*¹⁹⁵ es muy revelador. La *seguridad ontológica* no es meramente un estado psicológico interno, como proponen muchas teorías cognitivistas centradas en el individuo, sino un fenómeno fundamentalmente dual que existe simultáneamente como experiencia psicológica interna y como conjunto de prácticas sociales observables. Esta dualidad conecta perfectamente con perspectivas conductistas y *contextualistas* como la ya mencionada TMR. Lo revolucionario de esta perspectiva es que trasciende la tradicional división entre lo social y lo psicológico, entre lo externo y lo interno, mostrándonos que las rutinas sociales predecibles y los actos visibles de integración social no simplemente reflejan nuestra seguridad psicológica, sino que literalmente la constituyen.

¹⁹⁴ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 106.

¹⁹⁵ El *análisis funcional* consiste en identificar las contingencias -antecedentes, conductas y consecuencias- que mantienen o modifican un comportamiento. Dentro de este paradigma, el castigo y el reforzamiento son elementos clave para entender cómo una sociedad -o un individuo- consolida determinadas prácticas. Si las conductas punitivas -pedir ‘mano dura’, ‘más año de prisión’ por ejemplo- se ven reforzadas socialmente -porque generan una inmediata sensación de control y reducen la ansiedad colectiva-, entonces esas conductas se mantienen o incluso se intensifican. A veces, aunque los datos empíricos indiquen que no disminuyen el delito a largo plazo, la gratificación emocional a corto plazo puede reforzarlas.

Por ello, la *sacralización del castigo* puede comprenderse profundamente cuando la examinamos a través del prisma complementario de la *seguridad ontológica* de Giddens y la TMR. Así, una sociedad que desarrollara *marcos relacionales* alternativos donde la respuesta al delito no fuera primariamente punitiva podría, en teoría, mantener niveles similares o superiores de coherencia social y bienestar psicológico. El castigo dejaría de ser la respuesta ‘natural’ al delito. Del mismo modo, es esencial comprender que esa aparente estabilidad no proviene necesariamente de la efectividad del castigo para promover la justicia o la reinserción, sino de la certidumbre simbólica que genera.

No obstante, el desafío, por supuesto, radica en cómo facilitar esa transformación de *marcos relacionales* a escala colectiva, considerando que estos marcos se establecen tempranamente en nuestro desarrollo y tienden a resistir el cambio. Consideramos que esta integración teórica también ilumina por qué las reformas racionales al sistema penal encuentran tanta resistencia psicológica, incluso cuando existe evidencia de su mayor efectividad. No es sólo un cambio técnico en las leyes o en las instituciones penitenciarias, sino un cambio de ‘sentido común’ sobre lo que está bien y lo que está mal.

En la misma línea que defiende la TMR, Giddens considera que el cambio social¹⁹⁶ es posible, pero requiere tiempo, precisamente porque la transformación estructural implica modificar no sólo leyes o políticas externas, sino también los marcos interpretativos

¹⁹⁶ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 271. Giddens introduce cinco conceptos clave para entender cómo cambian las sociedades. Vamos a ilustrarlos tomando el ejemplo de la Revolución Francesa: a) Principios estructurales: las reglas y recursos básicos que organizan las instituciones: en el Antiguo Régimen era la sociedad estamental y el rey gobernaba por derecho divino; b) Caracterizaciones episódicas: la historia está ‘dividida’ en episodios de transición, como el que podemos delinear entre *la toma de la Bastilla* y el golpe de Estado de Napoleón; c) Sistemas intersocietarios: las diferentes sociedades o reinos del momento se influyen entre ellos. Así, la Revolución Francesa no ocurrió aisladamente, ya que Francia mantenía relaciones con Gran Bretaña, con las colonias americanas, con Prusia, etcétera. Además, las ideas revolucionarias se exportaron a otros países; d) Bordes espacio-temporales: fronteras donde sociedades con estructuras diferentes entran en contacto, como por ejemplo Bélgica, Italia o la Renania alemana, si continuamos con el ejemplo; e) Tiempo mundial: los actores sociales son conscientes de su lugar en la historia y actúan basándose en esta reflexión. Por ejemplo, cuando Robespierre proclamaba que esta creado ‘un hombre nuevo’

internalizados¹⁹⁷ que utilizamos para dar sentido al mundo. Así, de la misma manera que la TMR considera que no todos los entornos sociales refuerzan los mismos significados, la idea de *contingencia*¹⁹⁸ de Giddens nos recuerda que las transformaciones no se dan siguiendo un guion universal ni responden a un impulso evolutivo lineal, sino que dependen de coyunturas históricas, relaciones de poder y decisiones humanas singulares. De esta manera, no todos los contextos sociales o políticos se encuentran en la misma disposición para adoptar un cambio estructural: habrá situaciones en las que ciertos factores se alineen y faciliten la emergencia de nuevas prácticas y significados, mientras que en otros momentos y lugares prevalecerá la inercia de lo establecido. De este modo, incluso cuando reconocemos racionalmente que ciertos comportamientos son perjudiciales, -como apoyar la legislación punitiva ineficaz-, continuamos reproduciéndolos porque están integrados en prácticas sociales más amplias que organizan nuestra experiencia cotidiana.

En línea con lo anterior, *las reglas y los recursos* proporcionan el marco¹⁹⁹ que hace posible la interacción social, pero también limitan el rango de acciones posibles o

¹⁹⁷ Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, 278.

¹⁹⁸ Ibidem, 343-347. Giddens, a través del caso de la City de Londres, nos revela una idea fundamental: el cambio social no sigue caminos predeterminados ni leyes universales, sino que emerge de coyunturas históricas específicas irrepetibles. La persistencia del poder financiero de la City, cuando las teorías deterministas como la marxista predecían su declive, demuestra que la historia no tiene un guion fijo. Lo que Giddens llama 'tiempo mundial' es precisamente esta sensibilidad hacia los momentos históricos únicos en que ciertos cambios ocurren por la confluencia particular de circunstancias, decisiones humanas conscientes y relaciones entre sociedades. El verdadero análisis social debe abandonar la ilusión de que existe un modelo evolutivo único que todas las sociedades deben seguir y centrarse en las contingencias específicas que producen cambios particulares en contextos particulares. Esto supera la visión dialéctica de Hegel (tesis-antítesis-síntesis), rechazando cualquier teleología histórica. Para Giddens lo importante es lo contingente.

¹⁹⁹ Ibid., 53-57. La estructura es un conjunto de propiedades estructurales que solo existen cuando las personas actúan, algo que está tanto presente como ausente, algo que nosotros mismos creamos y recreamos. Son como huellas que dejamos y seguimos al mismo tiempo, como la baba que deja un caracol. Por lo tanto, la estructura es un proceso circular, no siendo algo externo ni fijo a nosotros. Para Giddens la estructura está compuesta por dos elementos que no pueden separarse conceptualmente: a) Reglas: procedimientos, fórmulas o principios que seguimos cuando actuamos en sociedad. Existen reglas cotidianas que parecen insignificantes, pero que analizadas de cerca tienen una enorme influencia en mantener el orden social; b) Recursos: son los medios que nos permiten ejercer poder y transformar situaciones, como por ejemplo el dinero, los conocimientos, etc.

Las instituciones -matrimonio, sistema educativo, sistema de justicia, etc.- son los rasgos más duraderos de la vida social, es decir, son como 'paquetes' o 'sacos' de reglas y recursos que se mantienen a lo largo del tiempo, pero que también pueden modificarse sutilmente.

legítimas. En nuestro caso, las leyes penales, los discursos mediáticos dominantes sobre el crimen o las normas sociales sobre la retribución son estructuras que habilitan ciertas respuestas -exigir penas duras- y constriñen otras -proponer alternativas restaurativas-. Cuando alguien propone *justicia restaurativa* suele encontrar obstáculos porque el lenguaje dominante carece de términos adecuados - ¡eres un blando! ¡eso no es justicia! - y porque los recursos institucionales se encuentran orientados hacia el castigo. Pero lo más importante es comprobar cómo la acción reproduce y transforma la estructura: Cada vez que los actores sociales actúan, recurren -consciente o inconscientemente- a esas reglas y recursos que reproducen la estructura punitiva.

Cuando un político o periodista exige ‘mano dura’, no solo se está dando una opinión, sino que, al hacerlo, se reproducen esas mismas estructuras que la hicieron posible²⁰⁰ y, a la vez, se legitiman. Sin embargo, Giddens también nos permite entender cómo puede cambiar esta forma de entender la justicia. Giddens subraya que los actores son reflexivos²⁰¹: monitorean continuamente su conducta y el contexto social. Aunque gran parte de la acción se basa en la *conciencia práctica*²⁰², -similar al *habitus* de Bourdieu- los actores también poseen *conciencia discursiva* -la capacidad de explicar lo que hacen- y pueden reflexionar sobre las condiciones de su acción. Esta capacidad reflexiva abre la

²⁰⁰ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 116. Nuestras conversaciones cotidianas ayudan a mantener el orden social. Al hablar con otras personas, no simplemente intercambiamos información. Cuando conversamos, creamos un mundo mental compartido con los demás, es decir, reforzamos y mantenemos una forma de ver el mundo.

Por ejemplo, imaginemos que casualmente nos cruzamos con alguien conocido y nos comenta al entrar en una cafetería: “¿te enteraste de lo que ocurrió con esos jóvenes que atacaron a una chica en el instituto? ¡Una barbaridad! Deberían encerrarlos y tirar la llave”. Y nosotros asentimos y respondemos: “Sí, es horrible, necesitamos mano dura con esta gente”. En este ejemplo, no solo damos nuestra opinión, estamos usando un lenguaje y una forma de entender el delito que ya existe en la sociedad (punitivismo) y al hacerlo lo legitimamos y reforzamos. Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, 323-324.

²⁰¹ Ibidem, 43. “El registro reflexivo de la actividad es un rasgo permanente de una acción cotidiana, que toma en cuenta la conducta del individuo, pero también la de otros. Es decir que los actores no sólo registran de continuo el fluir de sus actividades y esperan que otros, por su parte, hagan lo mismo; también registran por rutina aspectos sociales y físicos de los contextos en los que se mueven”. Ibid., 46. “Acción es un proceso continuo, un fluir en el que el registro reflexivo que el individuo mantiene es fundamental para el control del cuerpo que los actores de ordinario mantienen de cabo a cabo en su vida cotidiana”.

²⁰² Ibid.44, Giddens distingue entre conciencia práctica y conciencia discursiva, dos tipos de conocimiento. La conciencia práctica hace referencia a los que sabemos hacer pero que nos resultaría muy difícil explicar (montar en bici), mientras que la *conciencia discursiva* es todo aquello que podemos expresar con palabras.

puerta al cambio social²⁰³: los actores²⁰⁴ pueden cuestionar las reglas y recursos existentes y actuar de maneras novedosas, modificando así la estructura a lo largo del tiempo²⁰⁵. Por ejemplo, la promoción activa de *marcos relacionales* alternativos -como *'justicia restaurativa'* = *'reparación + responsabilidad'*- puede, si gana tracción social, empezar a transformar la estructura discursiva y normativa del sistema penal.

Las acciones sociales, aunque intencionales, a menudo generan consecuencias imprevistas que pueden tener efectos retroactivos sobre la estructura, reforzándola o alterándola de maneras inesperadas²⁰⁶. Una política de *tolerancia cero* se implementa con

²⁰³ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu Editores S. A., 2006), 271-275. El cambio es un proceso episódico (ocurre en secuencias identificables con un principio y un fin), coyuntural (contingente) y reflexivo (los agentes no son meros receptores pasivos) que no sigue una trayectoria única y que debe entenderse considerando tanto factores internos como las relaciones entre diferentes sociedades. Giddens propone analizar el cambio en términos de origen (de dónde surge), impulso (rapidez del cambio) trayectoria (dirección del cambio) y tipo (profundidad y extensión).

²⁰⁴ Giddens, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, 230. Giddens hace referencia a la “autorregulación reflexiva como propiedad de colectividades” En las sociedades modernas los grupos humanos (organizaciones y movimientos sociales) tienen la capacidad para recopilar información sobre cómo funcionan sus propias prácticas sociales para, posteriormente, analizarlas críticamente y usar ese conocimiento para modificar, intencionalmente, sus formas de actuar. Es autorregulación porque el grupo controla sus propias prácticas y es reflexiva porque implica una forma de autoconciencia colectiva. Esto podría materializarse en un ‘movimiento ciudadano’ contra políticas punitivas excesivas. Su opuesto lo encontramos en las sociedades tradicionales, donde no existe este monitoreo consciente y sistemático de las propias prácticas. La concepción del tiempo en las sociedades tradicionales -Giddens menciona la sociedad China pre-Ch’in- se concibe de manera plana y no lineal, así el pasado y el presente son lo mismo.

Ibidem, 232. En las sociedades modernas se facilita la autorregulación reflexiva porque “el retiro de los dioses y la disolución de la tradición” crean las condiciones para que la reflexividad se manifieste como historia y sociología. Esta sociología es autorregulación reflexiva institucionalizada.

²⁰⁵ Ibid., 231-232. Giddens referencia a Vico y dice: “la verdad que los hombres mismos han hecho este mundo de naciones...Lo hicieron con inteligencia; no fue un hado, porque lo hicieron por elección; no fue al azar, porque los resultados de su obrar siempre el mismo son enteramente idénticos”.

²⁰⁶ Ibid., 318-322. Giddens desarrolla una crítica fundamental al funcionalismo a través del análisis del estudio etnográfico de Willis sobre ‘los chicos’ de clase obrera en el entorno escolar. Giddens distingue claramente entre dos modelos explicativos: el primero, que él defiende, donde las actividades sociales son interpretadas como acciones intencionales realizadas por agentes por determinadas razones que, sin embargo, producen consecuencias no buscadas; y el segundo, el funcionalista, que explica las actividades sociales como respuestas a necesidades funcionales del sistema social. Utilizando el caso de Willis, Giddens muestra cómo la conducta opositora de ‘los chicos’ en la escuela (acción intencional) paradójicamente contribuye a reproducir el sistema de trabajo capitalista (consecuencia no buscada), debido a la *penetración parcial* que tienen de sus circunstancias de vida. La crítica principal al *funcionalismo* radica en que éste ignora la intencionalidad de los agentes, atribuyendo racionalidad a los sistemas sociales en lugar de a los individuos, y utilizando términos como *función* que sugieren erróneamente una necesidad teleológica.

una intencionalidad clara: reducir el delito mediante el castigo severo incluso en infracciones menores, siguiendo la *teoría de las ventanas rotas*²⁰⁷. Sin embargo, esta acción intencional conlleva consecuencias no buscadas que terminan reproduciendo o incluso intensificando el problema que pretendían resolver: aumenta la exclusión social al criminalizar conductas poco lesivas, lo que a su vez deriva en un incremento de las condiciones que generan más delito (pérdida de oportunidades laborales y educativas, etiquetamiento y rechazo social, etcétera). Las políticas de *tolerancia cero* son un ejemplo perfecto de lo que Giddens describe como un proceso de reproducción social no planificado.

La explicación funcionalista, -de la que difiere Giddens-, explicaría que las políticas de *tolerancia cero* son una respuesta a una necesidad funcional del sistema social para mantener el orden y la cohesión. Estas políticas serían vistas como mecanismos de control efectivos, incluso arrojando resultados contraproducentes, como los ya descritos. Estas consecuencias no deseadas serían interpretadas como ‘funcionales’: mantener una población marginal que justifique la existencia de instituciones de control o servir como mecanismo de legitimación para el ejercicio del poder estatal. Por lo tanto, la delincuencia no es un problema por resolver, sino para mantener, es decir, constituye un componente que cumple ‘funciones’ para el sustento del orden social establecido. Lo que Giddens nos ofrece, frente a esta visión, es un análisis más ético y humano. En lugar de decir que ‘los sistemas’ o ‘el sistema social’ necesita delincuencia -como si el sistema tuviera intenciones propias-, lo adecuado sería indicar que determinados empresarios promueven el miedo para vender alarmas o los políticos explotan la inseguridad para ganar votos.

Giddens propone una alternativa basada en la ya mencionada *auto-regulación reflexiva*, donde las necesidades sociales existen como factores causales solo si son reconocidas como tales por los interesados y son actuadas por ellos, enfatizando que los sistemas educativos modernos incluyen intentos de regulación reflexiva que producen consecuencias que frecuentemente rebasan las políticas educativas iniciales, evitando así tanto el objetivismo determinista como las *teorías conspirativas*.

²⁰⁷ George L. Kelling y Catherine M. Coles, *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities* (New York: Free Press, 1996). Si en un lugar hay señales de abandono o desorden, como ventanas rotas, basura o grafitis, eso envía el mensaje de que a ‘nadie le importa’, lo que puede provocar más desorden o suciedad y, finalmente, delitos más graves. Actos insignificantes o con poco impacto pueden conducir a situaciones muy graves.

Este cambio de perspectiva tiene implicaciones morales profundas, porque devuelve la responsabilidad moral a los agentes humanos. Las estructuras sociales no son algo inevitable, sino que son el resultado de acciones humanas intencionales. Así, las empresas de alarmas que explotan el miedo utilizan estrategias sofisticadas de marketing que contribuyen a reproducir y amplificar estructuras sociales basadas en la inseguridad y la desconfianza²⁰⁸. Estas compañías invierten millones de euros en campañas publicitarias que magnifican deliberadamente la amenaza de la ocupación, mostrando escenarios dramáticos de familias que regresan de vacaciones para encontrar extraños viviendo en sus hogares. Los ocupas son mostrados como figuras amenazantes, casi siempre asociadas a la marginalidad. Lo moralmente cuestionable desde la perspectiva de Giddens es que estas empresas no solo responden a un miedo existente, sino que activamente lo cultivan y lo moldean. Sus campañas raramente mencionan las causas estructurales de la ocupación -como la crisis habitacional, la pobreza o la exclusión social- porque abordar estas causas debilitaría su modelo de negocio. Paradójicamente, prometen seguridad, pero su rentabilidad depende de la persistencia y aumento de la inseguridad.

Esta agencia individual conecta con los *marcos relacionales* que la TMR analiza. Los marcos son parte de *las reglas y recursos* simbólicos que constituyen la estructura social. En pocas palabras, los *marcos relacionales* son las moléculas o los ‘fonemas’ de la cultura: unidades mínimas de relación simbólica que aprendemos mediante la socialización. Encarnados en el *habitus*, los empleamos desde la *conciencia práctica* para dar sentido al mundo y actuar en él. Cada vez que los activamos -al leer un titular sensacionalista, exigir una pena ejemplar o aprobar una ‘ley simbólica’- reproducimos las gramáticas que sustentan la irracionalidad punitiva.

No es el contenido específico de cada acto lo que perpetúa esa lógica, sino las relaciones que esos actos vuelven a encadenar (Delito = culpable = peligro = castigo). Por eso, transformar la arquitectura social requiere intervenir sobre la fonología relacional

²⁰⁸ Joanna Giménez i Garcia, "Ocupación: La mentira más rentable de las empresas de alarmas", www.elsaltodiario.com, 19 de diciembre de 2022, <https://www.elsaltodiario.com/ocupacion/ocupacion-mentira-mas-rentable-empresas-alarmas>.

misma: introducir nuevos pares mínimos ('delito = contexto', 'rehabilitación > castigo') que reentrenen el oído cultural y permitan articular narrativas menos punitivas.

Utilizar estas perspectivas de Bourdieu y Giddens como puente nos permite concebir los procesos de aprendizaje relacional descritos por la TMR no como fenómenos aislados en la mente individual, sino como procesos situados en un contexto. Con esta articulación teórico-metodológica en mente, que busca integrar el análisis de las estructuras sociales con los procesos psicológicos, procederemos en el siguiente capítulo a exponer en detalle los fundamentos de la *teoría del marco relacional* y a explorar su aplicación concreta al fenómeno de la irracionalidad legislativa penal.